

**RENCANA PENDIRIAN PABRIK TEPUNG SINGKONG ORGANIK
ARIESTA BALI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA WUASA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

TESIS

Disusun Oleh:

YOHAN

13210080

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

**RENCANA PENDIRIAN PABRIK TEPUNG SINGKONG ORGANIK
ARIESTA BALI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA WUASA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

Yohan

NIM: 13210080

Tesis ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar
Magister Manajemen
Program Studi Magister Manajemen

FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**RENCANA PENDIRIAN PABRIK TEPUNG SINGKONG ORGANIK
ARIESTA BALI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA WUASA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

adalah asli hasil karya saya, dan judul ini belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar magister di perguruan tinggi.

Apabila saya dengan sengaja atau tidak melakukan hal tersebut di atas dan terbukti melanggar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi yang ditentukan oleh universitas berupa pembatalan ijazah dan gelar akademik.

Yogyakarta, 14 Januari 2023

Yang menyatakan,

Yohan
NIM 13210080

LEMBAR PERSETUJUAN

**RENCANA PENDIRIAN PABRIK TEPUNG SINGKONG ORGANIK
ARIESTA BALI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA WUASA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

Yohan

NIM: 13210080

Tesis ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar

Magister Manajemen

Program Studi Magister Manajemen

Telah diperiksa dan disetujui
Yogyakarta, 25 Mei 2023

Ketua Program Studi

Pembimbing

Dr. Singgih Santoso, M.M.
NIDN 0510046401

Drs. Sisnuhadi, MBA., Ph.D.
NIDN 0509075901

DUTA WACANA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bisnis

Dr. Perminas Pangeran, S.E., M.Si.
NIDN 0526066702

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA PENDIRIAN PABRIKTEPUNG SINGKONG ORGANIK
ARIESTA BALI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA WUASA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

Yohan

NIM: 13210080

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis
Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis,
Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Tanggal: 04 Mei 2023

Dewan Penguji

Dr. Perminas Pangeran, S.E., M.Si.

(Ketua Penguji)

Dr. Singgih Santoso, M.M.

(Anggota Penguji)

Drs. Sisuhadi, MBA., Ph.D.

(Pembimbing/ Anggota Penguji)

Yogyakarta, _____

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Dr. Perminas Pangeran, S.E., M.Si.
NIDN 0526066702

Ketua Program Studi

Dr. Singgih Santoso, M.M.
NIDN 0510046401

ABSTRAK

Keberagaman sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia merupakan suatu aset untuk dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan di Indonesia. Sumber daya alam dalam hal penggunaan yang optimal dapat memberikan kesejahteraan dan menghasilkan keharmonisan bagi umat manusia. Pola pikir yang inovatif dalam mengelola hasil alam menjadi produk yang inovatif membawa pada suatu kegiatan ekonomi yang harus dikembangkan.

Pengolahan singkong organik menjadi tepung singkong Ariesta Bali merupakan kegiatan kewirausahaan sosial yang dikembangkan di desa Wuasa, Sulawesi Tengah. Tujuan utama kegiatan kewirausahaan sosial ini adalah untuk memberi kebermanfaatan bagi masyarakat desa Wuasa yakni dengan meningkatkan pendapatan ekonomi petani untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan perencanaan bisnis pabrik tepung singkong organik Ariesta Bali yang akan didirikan di desa Wuasa dan untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari rencana bisnis tepung singkong organik Ariesta Bali untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa berbasis kewirausahaan sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan bisnis tepung singkong organik Ariesta Bali memenuhi empat kriteria kelayakan investasi dan menyarankan pemilik Ariesta Bali untuk segera merealisasikan rencana bisnis tersebut, selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan bisnis ini memberikan dampak sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa pada aspek kewirausahaan sosial.

Kata kunci: tepung singkong, kewirausahaan sosial, rencana bisnis, kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

The diversity of natural resources owned by Indonesia is an asset to be used as the basic capital for development in Indonesia. Natural resources in terms of optimal use can provide prosperity and produce harmony for mankind. An innovative mindset in managing natural products into innovative products leads to an economic activity that must be developed.

Processing organic cassava into Ariesta Bali cassava flour is a social entrepreneurship activity developed in the village of Wuasa, Central Sulawesi. The main objective of this social entrepreneurship activity is to benefit the people of Wuasa village, namely by increasing the economic income of farmers for the welfare of the people of Wuasa village.

This study aims to formulate a business plan for the Ariesta Bali organic cassava flour factory to be established in Wuasa village and to determine the social and economic impacts of the Ariesta Bali organic cassava flour business plan for the welfare of the Wuasa village community based on social entrepreneurship.

The results of this study indicate that Ariesta Bali's organic cassava flour business plan fulfills four investment feasibility criteria and advises the owner of Ariesta Bali to immediately realize the business plan, further research results show that this business plan provides social and economic impacts for the welfare of the Wuasa village community in aspects social entrepreneurship.

Keywords: *cassava flour, social entrepreneurship, business plans, community welfare.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena Penulis bisa menyelesaikan karya akhirnya yang berjudul “Rencana Pendirian Pabrik Tepung Singkong Organik Ariesta Bali Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Wuasa Berbasis Kewirausahaan Sosial” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen pada program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya akhir ini. Untuk itu, Penulis menerima saran dan kritik membangun yang semakin menyempurnakan karya akhir ini.

Selama penyusunan karya akhir, Penulis merasa sangat didukung oleh banyak pihak melalui berbagai cara. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan ketekunan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. – Ing., Wiyatiningsih, ST., MT., selaku Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
3. Dr. Perminas Pangeran, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
4. Ketua Program, Bapak Dr. Singgih Santoso, M.M., beserta segenap staf pengajar dan karyawan Program Magister Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana.
5. Bapak Drs. Sisnuhadi, MBA., Ph.D, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, pencerahan ilmu, semangat dan waktunya untuk membantu saya dalam penyusunan karya akhir ini.
6. Kedua orang tua saya almarhum yang senantiasa mendoakan saya dalam segala hal.
7. Bapak Agus Herry Ariesta (Pemilik UD. Ariesta Bali) atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di sana.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Manajemen angkatan 2021.
9. Kakak saya (Sanita Halim) dan sahabat-sahabat saya atas dukungan dan doanya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya akhir ini dengan baik. Terima kasih.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 14 Januari 2023

Yohan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR NOTASI, SATUAN DAN SINGKATAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Pembatasan Masalah.....	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Kajian Teoritis	7
2.1.1. Kewirausahaan Sosial.....	7
2.1.1.1. Definisi Kewirausahaan Sosial	7

2.1.1.2. Kewirausahaan dan Kewirausahaan Sosial	7
2.1.1.3. Peran Kewirausahaan Sosial	8
2.1.1.4. Elemen Kewirausahaan Sosial	9
2.1.1.4.1. Social Value	9
2.1.1.4.2. Civil Society	10
2.1.1.4.3. Innovation	11
2.1.1.4.4. Economic Activity	11
2.1.2. Analisis SWOT	12
2.1.2.1. Matriks IFE.....	12
2.1.2.2. Matriks EFE	13
2.1.2.3. Matriks IE.....	14
2.1.2.4. Diagram Cartesius Analisis SWOT	15
2.1.2.5. Matriks SWOT	16
2.1.3. <i>Business Model Canvas</i>	18
2.1.3.1. <i>Customer Segments</i>	19
2.1.3.2. <i>Value Propositions</i>	20
2.1.3.3. <i>Channels</i>	20
2.1.3.4. <i>Customer Relationship</i>	20
2.1.3.5. <i>Revenue Streams</i>	21
2.1.3.6. <i>Key Resources</i>	21
2.1.3.7. <i>Key Activities</i>	22
2.1.3.8. <i>Key Partnership</i>	22
2.1.3.9. <i>Cost Structure</i>	23
2.1.4. Studi Kelayakan Bisnis.....	23
2.1.4.1. Definisi Studi Kelayakan Bisnis	23
2.1.4.2. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis.....	24

2.1.4.3. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis	26
2.1.5. <i>Business Plan</i>	33
2.1.5.1. Definisi <i>Business Plan</i>	33
2.1.5.2. Tujuan <i>Business Plan</i>	34
2.1.5.3. Sistematika <i>Business Plan</i>	34
2.1.6. Dampak Kewirausahaan Sosial	35
2.2. Kajian Penelitian yang Relevan	36
2.3. Kerangka Berpikir.....	45
2.4. Pernyataan Penelitian.....	46
BAB III. METODE PENELITIAN.....	47
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2. Sumber Data dan Periode Data	49
3.2.1. Data Primer	49
3.2.2. Data Sekunder	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.3.1. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif	51
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif	52
3.4. Teknik Analisis Data.....	55
3.4.1. Teknik Analisis Data Kuantitatif	55
3.4.1.1. Analisis SWOT.....	56
3.4.1.2. Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Finansial	61
3.4.2. Teknik Analisis Data Kualitatif	62
3.4.2.1. <i>Business Model Canvas for Social Enterprise</i>	64
3.4.2.2. Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Non-Finansial	65
3.4.2.3. Dampak (<i>outcome</i>) Kewirausahaan Sosial.....	67
3.5. Desain Penelitian	71

3.6. Alur Pikir Penelitian	73
BAB IV. RENCANA BISNIS, STUDI KELAYAKAN DAN DAMPAKNYA....	75
4.1. Lingkungan Usaha	75
4.1.1. Singkong	75
4.1.2. Produk Tepung Singkong	76
4.1.3. Gambaran Umum Industri Tepung <i>Mocaf</i> di Indonesia.....	77
4.2. Rencana Bisnis Strategi Fungsional	79
4.2.1. <i>Company Profile</i>	79
4.2.1.1. Gambaran Perusahaan	79
4.2.1.2. <i>Brand</i>	80
4.2.1.3. Visi Misi Perusahaan	81
4.2.1.4. Tujuan Perusahaan.....	81
4.2.1.5. Gambaran Umum Lokasi Usaha	82
4.2.2. Strategi Pasar dan Pemasaran	82
4.2.2.1. Pasar	82
4.2.2.1.1. Segmentasi, Target dan Posisi (STP).....	82
4.2.2.1.2. Permintaan.....	83
4.2.2.1.3. Penawaran.....	83
4.2.2.1.4. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar	84
4.2.2.2. Pemasaran.....	84
4.2.2.2.1. Bauran Pemasaran (7 P of Marketing Mix)	84
4.2.3. Strategi Teknis dan Operasi.....	91
4.2.3.1. Teknis.....	91
4.2.3.1.1. Tanah dan Bangunan	91
4.2.3.1.2. Pemasangan Sarana Penunjang.....	92
4.2.3.1.3. Inventaris Kantor dan <i>Supply</i> Kantor.....	92

4.2.3.1.4. Layout Pabrik	93
4.2.3.2. Operasi	93
4.2.3.2.1. Produk	93
4.2.3.2.2. Proses Produksi	94
4.2.3.2.3. Kapasitas Produksi	96
4.2.3.2.4. Mesin dan Peralatan	97
4.2.3.2.5. Bahan Baku dan Bahan Pembantu	97
4.2.3.2.6. Tenaga Produksi (Tenaga Kerja Langsung)	98
4.2.3.2.7. Biaya Umum Usaha Pabrik	99
4.2.4. Strategi Hukum.....	99
4.2.5. Strategi Manajemen dan Organisasi	100
4.2.5.1. Manajemen	100
4.2.5.1.1. Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan	100
4.2.5.2. Organisasi	101
4.2.5.2.1. Struktur Organisasi	101
4.2.5.2.2. Job Description dan Kompensasi	101
4.3. Analisis SWOT	104
4.3.1. Analisis Lingkungan Usaha	104
4.3.1.1. Faktor Strategis Internal	104
4.3.1.2. Faktor Strategis Eksternal	105
4.3.2. Tahap <i>input</i>	105
4.3.2.1. Matriks IFE.....	105
4.3.2.2. Matriks EFE	107
4.3.3. Tahap <i>matching</i>	110
4.3.3.1. Matriks IE.....	110
4.3.3.2. Diagram Cartesius Analisis SWOT	111

4.3.3.3. Matriks SWOT	112
4.3.4. Tahap <i>decision</i>	115
4.4. <i>Business Model Canvas for Social Enterprise</i>	118
4.4.1. <i>Customer Segment</i>	119
4.4.2. <i>Value Proposition</i>	119
4.4.3. <i>Channels</i>	120
4.4.4. <i>Customer Relationship</i>	120
4.4.5. <i>Revenue Streams</i>	121
4.4.6. <i>Key Resources</i>	121
4.4.7. <i>Key Activities</i>	121
4.4.8. <i>Key Partnership</i>	122
4.4.9. <i>Cost Structure</i>	122
4.4.10. <i>Mission</i>	123
4.4.11. <i>Social Innovation</i>	123
4.4.12. <i>Community Reinvestment</i>	123
4.4.13. <i>Impact & Measurement</i>	124
4.5. Analisis Studi Kelayakan Bisnis.....	127
4.5.1. Aspek Keuangan.....	127
4.5.1.1. Proyeksi Keuangan	127
4.5.1.1.1. Sumber Pendanaan.....	128
4.5.1.1.2. Kebutuhan Pembiayaan/Modal Investasi	128
4.5.1.1.3. Kebutuhan Pembiayaan/Modal Kerja	128
4.5.1.1.4. Analisa Biaya Tetap.....	129
4.5.1.1.5. Analisa Biaya Tidak Tetap	129
4.5.1.1.6. Proyeksi Aliran Kas Usaha	129
4.5.1.2. Analisis Investasi.....	129

4.5.1.2.1. <i>Payback Period</i>	130
4.5.1.2.2. <i>Net Present Value</i>	131
4.5.1.2.3. <i>Profitability Index</i>	132
4.5.1.2.4. <i>Internal Rate of Return</i>	132
4.5.2. Aspek Sosial dan Ekonomi.....	134
4.5.2.1. Aspek Sosial	134
4.5.2.2. Aspek Ekonomi	135
4.6. Dampak Kewirausahaan Sosial	136
4.6.1. Peran Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi	141
4.6.2. Kewirausahaan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat	142
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	144
5.1. Kesimpulan	144
5.2. Implikasi	148
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	148
5.4. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data potensi pertanian di wilayah Tampo Lore.....	4
Tabel 2. 1 Profil Ariesta Bali dalam Elemen Social Entrepreneurship.....	12
Tabel 2. 2 Matriks IFE	13
Tabel 2. 3 Matriks EFE.....	13
Tabel 2. 4 Matriks SWOT.....	17
Tabel 2. 5 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu Studi Kelayakan Bisnis Pada Aspek Sosial Dan Aspek Ekonomi	36
Tabel 2. 6 Rangkuman Literature Review	40
Tabel 4. 1 Komponen Gizi Ubi Kayu per 100 g	76
Tabel 4. 2 Komponen Gizi Mocaf	77
Tabel 4. 3 Impor Biji Gandum (ton) 2017-2021	78
Tabel 4. 4 Produksi Ubi Kayu di Indonesia (ton) 2011-2015.....	78
Tabel 4. 5 Daftar Ekspor Indonesia untuk produk singkong (ton) 2017-2021	79
Tabel 4. 6 Perkiraan Permintaan tepung singkong	83
Tabel 4. 7 Perkiraan Penawaran tepung singkong	84
Tabel 4. 8 Pangsa pasar tepung singkong Ariesta Bali	84
Tabel 4. 9 Harga Produk tepung singkong Ariesta Bali	86
Tabel 4. 10 Biaya pada strategi pemasaran Ariesta Bali.....	90
Tabel 4. 11 Luas tanah untuk lahan budidaya.....	91
Tabel 4. 12 Luas bangunan untuk pabrik pengolahan tepung singkong.....	91
Tabel 4. 13 Biaya Pemasangan Sarana Penunjang	92
Tabel 4. 14 Inventaris Kantor Ariesta Bali	92

Tabel 4. 15 Rencana Produksi (unit) per-hari, per-minggu, per-bulan, per-tahun..	96
Tabel 4. 16 Rencana produksi (unit) Tahun 2023-2025	96
Tabel 4. 17 Biaya Perlengkapan dan Peralatan Ariesta Bali.....	97
Tabel 4. 18 Biaya Pembelian Bahan Baku.....	98
Tabel 4. 19 Biaya upah tenaga produksi harian.....	98
Tabel 4. 20 Biaya Gaji bulanan.....	99
Tabel 4. 21 Biaya umum usaha/ pabrik pertahun.....	99
Tabel 4. 22 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan.....	101
Tabel 4. 23 Tabel Job Description	101
Tabel 4. 24 Kompensasi.....	103
Tabel 4. 25 Pembobotan Faktor Internal.....	106
Tabel 4. 26 Matriks IFE	107
Tabel 4. 27 Pembobotan Faktor Eksternal.....	108
Tabel 4. 28 Matriks EFE.....	109
Tabel 4. 29 Matriks SWOT.....	112
Tabel 4. 30 Skor Kombinasi Alternatif Strategi SWOT.....	116
Tabel 4. 31 Urutan Alternatif Strategi SWOT	117
Tabel 4. 32 Business Model Canvas for Social Enterprise.....	125
Tabel 4. 33 Sumber Pendanaan (modal usaha).....	128
Tabel 4. 34 Pembiayaan Modal Investasi	128
Tabel 4. 35 Pembiayaan Modal Kerja.....	128
Tabel 4. 36 Biaya Tetap.....	129
Tabel 4. 37 Biaya Tidak Tetap.....	129
Tabel 4. 38 Aliran Arus Kas Ariesta Bali.....	129
Tabel 4. 39 Perbandingan Present Value pada Discount Factor 5% dan 7%.....	133

Tabel 4. 40 Hasil Analisis Kelayakan Bisnis pada aspek keuangan.....	133
Tabel 4. 41 Hasil Analisis Kelayakan Bisnis pada aspek sosial dan ekonomi	136

DAFTAR NOTASI, SATUAN DAN SINGKATAN

Daftar Notasi

%	: Persentase
Rp	: Rupiah
USD	: United States Dollar

Daftar Satuan

cm	: satuan panjang dalam sistem metrik (centimeter)
ha	: satuan luas untuk luas tanah yang setara 10.000 m ² (hektare)
kg	: satuan pokok massa dalam sistem satuan internasional (kilogram)
m	: satuan pokok panjang dalam sistem satuan internasional (meter)
m ²	: satuan luas, panjang 1 meter dan lebar 1 meter (meter persegi)
mesh	: ukuran jumlah lubang pada luasan 1 inch persegi jaring ayakan
°C	: skala suhu dalam sistem satuan internasional (derajat <i>Celsius</i>)
pcs	: sebutan jumlah barang atau isi dalam suatu produk (pieces)
ton	: satuan massa yang setara 1.000 kilogram

Daftar Singkatan

AEC	: <i>Agriculture Entrepreneur Clinics</i>
B2B	: <i>Business to Business</i>
Bag.	: Bagian
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BCG	: <i>Boston Consulting Group</i>
BHL	: Buruh Harian Lepas

BMC	: <i>Business Model Canvas</i>
BMCSE	: <i>Business Model Canvas for Social Enterprise</i>
BPPSDMP	: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
CPMB	: Cara Produksi Makanan yang Baik
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
Fa	: Firma
EFE	: <i>External Factor Evaluation</i>
EU	: <i>European Union</i>
FOB	: <i>Free on Board</i>
GMP	: <i>Good Manufacturing Practices</i>
HACCP	: <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>
HS	: <i>Harmonized System</i>
IE	: <i>Internal-Eksternal</i>
IFE	: <i>Internal Factor Evaluation</i>
IRR	: <i>Internal Rate of Return</i>
ISO	: <i>International Standardization Organization</i>
ITC	: <i>International Trade Centre</i>
Ka.	: Kepala
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Mocaf	: <i>Modified Cassava Flour</i>
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NPV	: <i>Net Present Value</i>
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PI	: <i>Profitability Index</i>
Plastik PP	: Plastik <i>Polypropylene</i>
PP	: <i>Payback Period</i>
PT	: Perseroan Terbatas
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SO	: <i>Strength-Opportunity</i>
ST	: <i>Strength-Threats</i>
STP	: <i>Segmentation-Targeting-Positioning</i>
SWOT	: <i>Strength-Weakness-Opportunity-Threats</i>
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TKL	: Tenaga Kerja Langsung
UD	: Usaha Dagang
UKM	: Usaha, Kecil dan Menengah
WO	: <i>Weakness-Opportunity</i>
WT	: <i>Weakness-Threats</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Matriks IE.....	15
Gambar 2. 2 Diagram Cartesius Analisis SWOT	16
Gambar 2. 3 Business Model Canvas (Osterwalder dan Pigneur, 2014).....	18
Gambar 2. 4 Segmen pelanggan sebagai inti model bisnis.....	19
Gambar 2. 5 Kaitan segmen pelanggan dengan proposisi nilai	20
Gambar 2. 6 Kaitan saluran distribusi dengan proposisi nilai dan segmen pelanggan	20
Gambar 2. 7 Kaitan hubungan pelanggan dengan proposisi nilai dan segmen pelanggan	21
Gambar 2. 8 Kaitan arus pendapatan dengan segmen pelanggan dan proposisi nilai	21
Gambar 2. 9 Segmen sumber daya utama sebagai asset terpenting model bisnis....	22
Gambar 2. 10 Kaitan aktivitas kunci dengan proposisi nilai.....	22
Gambar 2. 11 Kaitan kemitraan utama dengan aktivitas kunci	22
Gambar 2. 12 Kaitan susunan pembiayaan dengan aktivitas kunci	23
Gambar 2. 13 Kerangka Berpikir	46
Gambar 3. 1 Matriks SWOT	60
Gambar 3. 2 Alur Pikir Penelitian.....	74
Gambar 4. 1 Logo Ariesta Bali	80
Gambar 4. 2 Desain Produk Tepung Singkong Ariesta Bali	85
Gambar 4. 3 Saluran Distribusi Tepung Singkong Ariesta Bali	87
Gambar 4. 4 Jarak Tempuh lokasi Pabrik ke lokasi Pelabuhan Pantoloan	88

Gambar 4. 5 Ilustrasi Physical Evidence Pabrik dan Produk.....	90
Gambar 4. 6 Layout Pabrik Ariesta Bali.....	93
Gambar 4. 7 Proses Produksi Tepung Singkong Ariesta Bali	96
Gambar 4. 8 Struktur Organisasi.....	101
Gambar 4. 9 Kerangka hirarki faktor internal.....	106
Gambar 4. 10 Kerangka hirarki faktor eksternal.....	108
Gambar 4. 11 Matriks IE.....	110
Gambar 4. 12 Diagram Cartesius Analisis SWOT	111
Gambar 4. 13 Struktur hirarki prioritas strategi SWOT.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 KUESIONER SWOT	157
Lampiran 2 JAWABAN KUESIONER SWOT.....	159
Lampiran 3 KUESIONER BOBOT INTERNAL	161
Lampiran 4 JAWABAN BOBOT INTERNAL	163
Lampiran 5 KUESIONER RATING INTERNAL	164
Lampiran 6 JAWABAN RATING INTERNAL & MATRIKS IFE	165
Lampiran 7 KUESIONER BOBOT EKSTERNAL.....	166
Lampiran 8 JAWABAN BOBOT EKSTERNAL.....	168
Lampiran 9 KUESIONER RATING EKSTERNAL	169
Lampiran 10 JAWABAN RATING EKSTERNAL & MATRIKS EFE.....	171
Lampiran 11 PERHITUNGAN MATRIKS IE PADA MATRIKS IFE DAN EFE	172
Lampiran 12 PERHITUNGAN DIAGRAM CARTESIUS ANALISIS SWOT ...	173
Lampiran 13 PERHITUNGAN SKOR KOMBINASI ALTERNATIF STRATEGI	174
Lampiran 14 PEDOMAN WAWANCARA BMC	175
Lampiran 15 TRANSKRIP WAWANCARA BMC.....	177
Lampiran 16 PEDOMAN WAWANCARA BMCSE	180
Lampiran 17 TRANSKRIP WAWANCARA BMCSE	181
Lampiran 18 Proyeksi Aliran Arus Kas UD. Ariesta Bali Tahun 2023-2025	183
Lampiran 19 Proyeksi Laporan Laba Rugi UD. Ariesta Bali Tahun 2023-2027 ..	184
Lampiran 20 Proyeksi Laporan Neraca UD. Ariesta Bali Tahun 2023	185

Lampiran 21 Proyeksi Laporan Perubahan Modal UD. Ariesta Bali Tahun 2023.	186
Lampiran 22 PEDOMAN WAWANCARA ASPEK SOSIAL-EKONOMI	187
Lampiran 23 TRANSKRIP WAWANCARA ASPEK SOSIAL-EKONOMI.....	188
Lampiran 24 Biaya Beban Penyusutan	189
Lampiran 25 Dokumentasi kegiatan pra-produksi Ariesta Bali.....	190

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Indonesia merupakan negara dengan keragaman sumber daya alam yang melimpah dengan dilewati oleh garis katulistiwa yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga berdampak pada luasnya hutan hujan tropis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, selain itu Indonesia memiliki banyak gunung api aktif yang berdampak pada kesuburan tanah, dan Indonesia juga dihimpit oleh dua samudera menambah keragamannya sumber hayati yang tersedia. Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia tersebut belum banyak dimanfaatkan secara menyeluruh oleh berbagai pihak.

Untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut dibutuhkan usaha dan sumber daya dari manusia yang turut menyumbang terselenggaranya suatu sistem perekonomian. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis dan ekonomi. Itu sebabnya sumber daya manusia menjadi faktor yang paling penting dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam yang telah ada.

Pandangan yang mewakili pandangan ini dilontarkan oleh Profesor Frederick Harbison yang berpendapat bahwa : Sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi kesejahteraan setiap negara. Sumber daya modal dan alam merupakan faktor-faktor produksi yang pasif sedangkan manusia merupakan fraktor produksi aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengelola sumber daya alam,

membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional lebih lanjut. Jelasnya, suatu negara yang tidak mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan serta kecakapan penduduknya maupun memanfaatkannya secara efektif di dalam ekonomi nasional berarti tidak akan mampu mengembangkan apa pun juga. (Todaro, 1995). Begitu pentingnya peranan sumber daya manusia sehingga suatu wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memenuhi permintaan masyarakat setempat apabila di wilayah tersebut minim tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik. Sebaliknya apabila pada suatu wilayah yang minim sumber daya modal, akan tetapi memiliki banyak tenaga kerja dengan *skill* yang tinggi, maka sumber daya alam yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. (ADESY & FORDEBI, 2017).

Di sisi lain peranan sumber daya manusia atau tenaga kerja bisa menimbulkan berbagai masalah, antara lain jumlah pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, mutu tenaga kerja yang rendah, kemiskinan dan lain sebagainya. Dimana umumnya masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah rendahnya mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Memperhatikan tantangan sosial serta ekonomi dalam mengelola sumber daya alam yang telah tersedia dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada, maka diperlukan suatu kegiatan dengan model bisnis yang tepat. Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah : Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi

rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya (Kartasasmita, 1996). Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar (Braun, 2009). Dengan kata lain, model bisnis yang berbasis kewirausahaan sosial merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lewat pengerahan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang semuanya itu dimampukan untuk memberi manfaat dan perubahan sosial.

1.2. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-4 untuk tahun 2021-2025 dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, dimana tertulis: berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang maju, damai, sejahtera dan mandiri melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing (Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021:69), maka semua itu dapat dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang tepat yang dapat membuat suatu daerah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), yaitu ketersediaan sumber daya alam sebagai sesuatu yang sudah *given* tetapi dapat juga karena usaha-usaha manusia. Selain itu faktor lainnya yang dibutuhkan adalah

dengan mendorong berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan dalam negeri dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Desa Wuasa merupakan salah satu desa di Kecamatan Lore Utara, dimana Kecamatan Lore Utara memiliki tujuh desa yaitu: desa Alitupu, Bumi Banyusari, Dodolo, Kaduwaa, Sedoa, Watumaeta, dan desa Wuasa. Dengan luas wilayah 113,11 km² dan jumlah penduduk sebesar 3.470 jiwa di tahun 2022, Desa Wuasa terhubung dengan ibu kota Provinsi yaitu Palu melalui Jalan Nasional Trans Sulawesi (BPS 2016, Kecamatan Lore Utara dalam Angka 2016). Sebagai ibu kota kecamatan dan titik penghubung antara Poso dan Palu, Desa Wuasa memiliki aktivitas ekonomi, sosial, dan administratif yang lebih banyak dari desa-desa di sekitarnya. Desa Wuasa terletak di lembah Napu wilayah Tampo Lore Kabupaten Poso dan dikelilingi lahan datar yang cukup potensial untuk membudidayakan padi sawah, tanaman pangan dan tanaman perkebunan dengan kesuburan tanah dan drainase yang sangat baik. Daerah ini dikenal sebagai salah satu daerah pertanian yang menghasilkan berbagai macam hasil pertanian seperti padi, sayur-sayuran dan tanaman pangan lainnya seperti ubi jalar dan ubi kayu/ singkong.

Berikut adalah data potensi pertanian yang ada di wilayah Tampo Lore dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Data potensi pertanian di wilayah Tampo Lore

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
1.	Padi Sawah	2.420	8.741	3,61
2.	Padi Ladang	30	62	2,08
3.	Jagung	1.040	2.295	2,21
4.	Ubi Kayu (singkong)	49	633	12,91
5.	Ubi Jalar	73	675	9,24
6.	Kacang Tanah	9	10	1,13
7.	Kacang Hijau	15	11	0,72
8.	Kacang Kedele	11	10	0,90

Sumber: Dinas Pertanian Kecamatan, 2009 dan Analisis Tim KTM Tampo-Lore

Desa Wuasa memiliki lahan potensial dalam membudidayakan tanaman singkong, namun sejumlah petani singkong yang ada masih dalam kondisi pra-

sejahtera. Adapun kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan yang masih dihadapi petani singkong seperti: (1) ketersediaan lahan yang terbatas, (2) masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya petani organik, (3) serta keterbatasan sumber daya permodalan.

Hal itulah yang menjadi penyebab petani singkong di desa Wuasa masih mengalami kondisi pra-sejahtera. Selanjutnya, diharapkan perlunya membuat sebuah perencanaan bisnis yang tepat yang mampu diwujudkan secara berdaya guna dan hasil guna bagi kepentingan kesejahteraan petani dan masyarakat desa Wuasa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan dalam Identifikasi Masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perencanaan bisnis kewirausahaan sosial tepung singkong organik dapat memberi dampak untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa?

1.4. Pembatasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, yaitu:

1. Kajian kewirausahaan sosial pabrik tepung singkong organik untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa ini berfokus pada perencanaan bisnis.
2. Penelitian ini merupakan kajian penciptaan dan dasar pelaksanaan kegiatan usaha tepung singkong organik untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa sebagai sebuah kegiatan kewirausahaan sosial.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk merumuskan perencanaan bisnis pabrik tepung singkong organik Ariesta Bali yang akan didirikan di desa Wuasa.
2. Untuk mengetahui apakah rencana pendirian pabrik tepung singkong organik ini layak dijalankan dengan mempertimbangkan aspek finansial dan aspek non-finansial.
3. Untuk mengetahui dampak dari rencana bisnis tepung singkong organik Ariesta Bali untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa berbasis kewirausahaan sosial.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya ilmu manajemen kewirausahaan sosial.
 - b. Penelitian ini dapat menambah referensi akademik bagi Universitas Kristen Duta Wacana dan bahan dokumen untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis:
 - a. Menjadi landasan penciptaan serta pelaksanaan kegiatan bisnis tepung singkong organik untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa yang berbasis kewirausahaan sosial.
 - b. Menambah literatur inovasi kewirausahaan sosial pada bidang industri pengolahan tepung singkong organik.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Kewirausahaan Sosial

2.1.1.1. Definisi Kewirausahaan Sosial

Social entrepreneurship merupakan sebuah istilah turunan dari *entrepreneurship*. Gabungan dari dua kata, *social* yang artinya kemasyarakatan, dan *entrepreneurship* yang artinya kewirausahaan. Pengertian sederhana dari *social entrepreneur* adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama meliputi bidang kesejahteraan (*welfare*), pendidikan dan kesehatan (*healthcare*) (Cukier & Trenholm, 2011).

Selanjutnya Hulgard (2010), merangkum definisi *social entrepreneurship* secara lebih komprehensif yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi.

2.1.1.2. Kewirausahaan dan Kewirausahaan Sosial

Konsep kewirausahaan sosial merupakan perluasan dari konsep dasar kewirausahaan yang secara historis telah diakui sebagai pengungkit ekonomi, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial (Patra dan Nath, 2014). Wirausahawan sosial merupakan seorang yang melakukan aktivitas wirausaha untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang bernilai ekonomi dan sekaligus

menjadikannya tujuan utama (Sudaryani & Sadjad, 2012). Kewirausahaan sosial bermula dari keprihatinan terhadap kondisi sosial yang bermuara pada terbentuknya suatu model bisnis. Kewirausahaan sosial merupakan kombinasi luar biasa dari semangat, misi sosial, inovasi, dan keteguhan seperti yang biasanya ditemukan pada dunia bisnis (Sudaryani & Sadjad, 2012).

Menurut Muhammad Yunus, pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin hanya berdampak pada pengkerdilan mereka. Sebagai solusinya kewirausahaan sosial harus hadir dengan semangat kewirausahaan, mental inovatif, kerja keras, berani mengambil resiko dan berbagai hal lainnya dengan satu tujuan yaitu sebesar-besarnya untuk kebermanfaatan masyarakat (Wibowo & Nulhakim, 2015). Santosa (2017) berpendapat bahwa *social entrepreneur* adalah agen perubahan (*change agent*) yang mampu untuk melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial dan menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perbaikan (Sofia, 2015).

Konsep kewirausahaan sosial sangat berbeda dengan model kewirausahaan yang lain, dimana konsep kewirausahaan konvensional sangat berorientasi pada profit, tetapi disisi lain kewirausahaan sosial hadir dengan misi untuk mendedikasikan bisnisnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga kewirausahaan sosial juga dianggap sebagai *partner* pembangunan. Kewirausahaan sosial dikatakan sebagai alternatif berbasis masyarakat yang berpeluang kuat dalam menyempurnakan proses pembangunan (Wibowo & Nulhakim, 2015).

2.1.1.3. Peran Kewirausahaan Sosial

Joseph Alois Schumpeter salah satu ekonom pengagas teori pertumbuhan ekonomi menyatakan *entrepreneur* mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Dunia

usaha yang dibangun *entrepreneur* akan mendorong perkembangan sektor-sektor produktif. Semakin banyak suatu negara memiliki *entrepreneur*, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan semakin tinggi. (Schumpeter, 1934). Hendra Esmara (1986) mengemukakan gagasan pengukuran pembangunan Indonesia terdiri dari tiga komponen. Ketiga komponen tersebut adalah : (1) penduduk dan kesempatan kerja, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Santosa (2007) dalam Irma Paramita Sofia. (2015), Kewirausahaan sosial juga berperan dalam pembangunan ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, seperti : (1) menciptakan kesempatan kerja, (2) melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, (3) menjadi modal sosial, (4) dan peningkatan kesetaraan (pemerataan kesejahteraan masyarakat).

2.1.1.4. Elemen Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial dapat didefinisikan sebagai penciptaan nilai sosial yang dihasilkan dalam kolaborasi dengan orang-orang dan organisasi dari masyarakat sipil yang terlibat dalam inovasi sosial yang biasanya menyiratkan kegiatan ekonomi. Empat elemen utama dalam kewirausahaan sosial antara lain, *civil society*, *innovation*, *economic activity*, dan *social value* (Hulgard, 2010:4).

Pada dimensi yang lebih luas, kewirausahaan sosial diperlukan karena peran yang dimainkannya dalam memunculkan kegiatan bisnis yang baru menyiratkan suatu kegiatan ekonomi.

2.1.1.4.1. Social Value

Ini merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni

menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kewirausahaan sosial menggabungkan konsep bisnis yang berorientasi pada amal, sosial untuk membangun solusi atas permasalahan sosial secara berkelanjutan dalam penciptaan tatanan nilai sosial (*social value*). (Nicholls, 2006).

Berdasarkan teori diatas dan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dalam memahami bentuk kewirausahaan sosial pada UD. Ariesta Bali, peneliti menemukan suatu penciptaan tatanan nilai sosial (*social value*) yang akan dibangun, diantaranya:

- Menciptakan kesempatan kerja melalui pengelolaan lahan gratis kepada petani yang memiliki keterbatasan lahan untuk budidaya singkong organik
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada para petani singkong yang berdampak langsung pada kualitas dan nilai jual produk
- Pembangunan dalam bidang pertanian organik secara terus menerus

2.1.1.4.2. Civil Society

Kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang sudah ada di masyarakat. Sistem pada kewirausahaan sosial tujuannya yaitu untuk mengorganisir modal sosial dalam masyarakat melalui prinsip-prinsip kewirausahaan berbasis nilai-nilai yang dianut sehingga dapat tercapai suatu bentuk pemberdayaan sosial (masyarakat) yang berkelanjutan. (Masturin, 2015).

Berdasarkan teori diatas dan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dalam memahami bentuk kewirausahaan sosial pada UD. Ariesta Bali, bahwa UD. Ariesta Bali telah mengorganisir modal sosial dalam masyarakat di desa Wuasa dengan melibatkan 25 orang petani singkong di desa tersebut.

2.1.1.4.3. Innovation

Kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Karakteristik kewirausahaan mengacu pada suatu tindakan langsung dalam menciptakan solusi baru (inovasi) yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, merespon tantangan yang muncul serta cara berwirausaha (Popoviciu & Popoviciu, 2011).

Berdasarkan teori diatas dan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, bentuk kewirausahaan sosial pada UD. Ariesta Bali adalah membangun solusi baru terhadap tantangan yang ada yaitu dengan melakukan inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan cara membangun suatu sistem pertanian organik, selain itu juga UD. Ariesta Bali membangun suatu sistem kemitraan dengan petani melalui penerapan konsep *fair-price & fair-trade*.

2.1.1.4.4. Economic Activity

Kewirausahaan Sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis (ekonomi) dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi. (Hulgard, 2010).

Berdasarkan teori diatas dan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, dapat dipahami bahwa bentuk kewirausahaan sosial pada UD. Ariesta Bali adalah melakukan aktivitas ekonomi diantaranya pembudidayaan singkong organik, pelatihan produktivitas hasil panen, dan melakukan produksi tepung singkong organik.

Telaah secara lebih rinci terhadap profil Ariesta Bali berdasarkan kajian elemen kewirausahaan sosial (*Social Entrepreneurship*) dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Profil Ariesta Bali dalam Elemen Social Entrepreneurship

<i>Social Entrepreneurship</i>	UD. ARIESTA BALI
<i>Social Value</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan kesempatan kerja melalui pengelolaan lahan gratis kepada petani yang memiliki keterbatasan lahan untuk budidaya singkong organik • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada para petani singkong yang berdampak langsung pada kualitas dan nilai jual produk • Pembangunan dalam bidang pertanian organik secara terus menerus
<i>Civil Society</i>	25 petani singkong Desa Wuasa
<i>Innovation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pertanian organik • Sistem kemitraan dengan petani
<i>Economic Activity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembudidayaan singkong organik • Pelatihan produktivitas hasil panen • Produksi tepung singkong organik

Sumber: Data diolah oleh Penulis

2.1.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT dipopulerkan oleh Andrew pada tahun 1965. Andrew memformulasikan analisis SWOT dengan tujuan agar perusahaan dapat menghasilkan strategi setelah mengevaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan faktor eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dengan mengevaluasi faktor-faktor tersebut, strategi yang didapatkan adalah memaksimalkan potensial kekuatan dan peluang dengan meminimalkan kelemahan dan ancaman. (Sevкли et al., 2012).

2.1.2.1. Matriks IFE

David (2009) menyatakan bahwa matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Matriks IFE merangkum dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pada area fungsional bisnis

dan juga menjadi dasar identifikasi dan evaluasi hubungan antar area. Penilaian secara intuitif dikembangkan pada matriks IFE, seperti berikut:

Tabel 2. 2 Matriks IFE

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor Terbobot
Kekuatan 1. 2. Dst.			
Kelemahan 1. 2. Dst.			
Total			

Sumber: David, 2011

2.1.2.2. Matriks EFE

David (2009) menyatakan bahwa matriks EFE (*External Factor Evaluation*) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Matriks EFE digunakan para ahli strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi politik, ekonomi, sosial, teknologi, pesaing, masuknya pendatang baru, produk substitusi, kekuatan tawar menawar pemasok dan kekuatan tawar menawar pembeli, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Matriks EFE

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor Terbobot
Peluang 1. 2. Dst.			
Ancaman 1. 2. Dst.			
Total			

Sumber: David, 2011

2.1.2.3. Matriks IE

Matriks IE (Internal-Eksternal) merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk menganalisis kondisi kerja dan posisi strategis bisnis. Matriks IE didasarkan pada analisis faktor bisnis internal dan eksternal yang digabungkan menjadi satu model sugestif. Menurut David (2009) Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci, skor total bobot IFE pada sumbu x , dan skor total bobot EFE pada sumbu y .

Sembilan Kuadran matriks IE (Internal Eksternal) dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, diantaranya:

1. Kuadran I, II dan IV disebut strategi Tumbuh dan Membangun.
 - a. Strategi intensif: penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk.
 - b. Strategi integrasi vertikal:
 - integrasi ke belakang (*backward integration*): mengambil alih fungsi supplier.
 - integrasi ke depan (*forward integration*): mengambil alih fungsi distributor.
 - c. Strategi integrasi horizontal: kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi yang lain, dan meningkatkan jenis produk serta jasa.

2. Kuadran III, V dan VII disebut strategi Pertahankan dan Pelihara.

Strategi stabilitas (*stability*): strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan.

3. Kuadran VI, VIII dan IX disebut strategi Panen dan Divestasi.
 - a. Strategi diversifikasi konglomerasi: menambah produk atau jasa baru namun tidak berkaitan.
 - b. Strategi diversifikasi konsentris: menambah produk atau jasa baru yang masih berkaitan.
 - c. Strategi divestasi: menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi.
 - d. Strategi likuidasi: menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya.

Sembilan Kuadran matriks IE (Internal Eksternal) pada skor total bobot IFE dan skor total bobot EFE dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: David, 2011

2.1.2.4. Diagram Cartesius Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2004), analisis SWOT terbagi menjadi empat kuadran utama yang memiliki strategi yang berbeda untuk masing-masing kuadarannya.

Diagram Cartesius Analisis SWOT dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Diagram Cartesius Analisis SWOT

Sumber: Rangkuti, 2008

- 1) **Kuadran 1.** Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).
- 2) **Kuadran 2.** Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka Panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/ pasar).
- 3) **Kuadran 3.** Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak , ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matriks. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik. Misalnya, Apple menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industry microcomputer.
- 4) **Kuadran 4.** Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

2.1.2.5. Matriks SWOT

Menurut Rangkuti alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. (Rangkuti, 2017).

Tabel 2. 4 Matriks SWOT

IFE	Strengths - S Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan Internal.	Weaknesses - W Tentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal.
EFE		
Opportunities - O Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal.	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats - T Tentukan 5-10 Faktor ancaman Eksternal.	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT (Rangkuti, 2017)

Keterangan:

1. IFE = *Internal Factor Evaluation*
2. EFE = *Eksternal Factor Evaluation*
3. Strategi SO (*Strength-Opportunities*)
Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
4. Strategi ST (*Strength-Threats*)
Menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
5. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
6. Strategi WT (*Weaknesses - Threats*)
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

2.1.3. *Business Model Canvas*

Konsep *Business Model Canvas* pertama kali diusulkan oleh Osterwalder dan Pigneur (2010) yang dikutip oleh (Dudin et al., 2015) dengan tujuan agar dapat memperbaiki efisiensi manajemen perusahaan di dalam konteks perubahan perkembangan pasar. Selain itu *Business Model Canvas* bertujuan untuk memperkenalkan cara standar dalam menilai suatu model bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan.

Business Model Canvas merupakan sebuah kerangka model bisnis yang berbentuk kanvas, terdiri dari sembilan blok yang saling berkaitan. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis, agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. (Osterwalder dan Pigneur, 2014).

Gambar 2. 3 Business Model Canvas (Osterwalder dan Pigneur, 2014)

Sembilan blok utama tersebut terdiri dari: *Customer Segments*, *Value Proposition*, *Channels*, *Customer Relationships*, *Revenue Streams*, *Key Resources*, *Key Activities*, *Key Partnership*, *Cost Structures*.

2.1.3.1. *Customer Segments*

Osterwalder dan Pigneur (2012) mengatakan blok bangunan segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. *Customer segments* menjelaskan tentang bagaimana perusahaan memilih segmen pelanggan yang paling potensial untuk dipilih agar kegiatan usaha yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan target konsumen yang diinginkan.

Gambar 2. 4 Segmen pelanggan sebagai inti model bisnis

Sebagaimana disampaikan oleh Osterwalder dan Pigneur (2012) bahwa pelanggan adalah inti dari model bisnis..

Pasar pelanggan dibagi menjadi 5 (Kotler, 1999) yaitu:

- a) Pasar Konsumen. Individu-individu dan rumah tangga yang membeli produk dan jasa untuk konsumsi pribadi.
- b) Pasar Industri. Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk dan jasa-jasa lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau mencapai sasaran lain.
- c) Pasar penjual kembali. Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa dengan maksud menjual kembali barang dan jasa itu agar memberikan keuntungan bagi mereka.
- d) Pasar pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah yang membeli produk dan jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat

umum atau mengalihkan barang dan jasa itu kepada pihak lain yang membutuhkannya.

- e) Pasar internasional. Pembeli yang terdapat di luar negeri, termasuk konsumen, produsen, penjual kembali dan pemerintah asing.

2.1.3.2. *Value Propositions*

Blok Bangunan proposisi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik (Osterwalder dan Pigneur, 2012). Dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul, perusahaan menciptakan pelanggan yang sangat puas dan tetap setia, serta mau membeli lagi (Kotler, 1996).

Gambar 2. 5 Kaitan segmen pelanggan dengan proposisi nilai

2.1.3.3. *Channels*

Blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai (Osterwalder dan Pigneur, 2012).

Gambar 2. 6 Kaitan saluran distribusi dengan proposisi nilai dan segmen pelanggan

2.1.3.4. *Customer Relationship*

Hubungan pelanggan menggambarkan cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Hubungan pelanggan dibangun tanpa hubungan

langsung antara perusahaan dengan pelanggan, namun produk dan layanan yang dihasilkan akan tetap dapat diterima dan berdampak. (Clark, Osterwalder, & Pigneur, 2012). Manajemen hubungan pelanggan (*customer relationship management*) yaitu mengelola informasi detail tentang pelanggan perorangan dan secara hati-hati mengelola “titik sentuh” pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. (Kotler, 1999).

Gambar 2. 7 Kaitan hubungan pelanggan dengan proposisi nilai dan segmenpelanggan

2.1.3.5. *Revenue Streams*

Revenue streams adalah blok bangunan arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan (biaya harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan). (Osterwalder dan Pigneur, 2012).

Gambar 2. 8 Kaitan arus pendapatan dengan segmen pelanggan dan proposisi nilai

2.1.3.6. *Key Resources*

Key resources merupakan blok bangunan sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. (Osterwalder dan Pigneur, 2012).

Gambar 2. 9 Segmen sumber daya utama sebagai asset terpenting model bisnis

2.1.3.7. *Key Activities*

Aktivitas kunci adalah blok bangunan yang menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. (Osterwalder & Pigneur, 2012).

Gambar 2. 10 Kaitan aktivitas kunci dengan proposisi nilai

2.1.3.8. *Key Partnership*

Key partnership merupakan blok bangunan kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis (Osterwalder dan Pigneur, 2012).

Gambar 2. 11 Kaitan kemitraan utama dengan aktivitas kunci

2.1.3.9. *Cost Structure*

Blok bangunan *cost structure* ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. (Osterwalder & Pigneur, 2012).

Gambar 2. 12 Kaitan susunan pembiayaan dengan aktivitas kunci

2.1.4. Studi Kelayakan Bisnis

2.1.4.1. Definisi Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis menurut Suliyanto adalah suatu penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan keputusan apakah suatu ide bisnis layak atau tidak untuk dilaksanakan. Suatu gagasan sebuah ide bisnis dapat dikatakan layak untuk ditindak lanjuti apabila ide gagasan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk semua pihak (*stakeholders*) dari pada dampak negatif yang dihasilkan. (Suliyanto, 2010).

Kemudian pendapat dari Kasmir dan Jakfar tentang studi kelayakan bisnis adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendetail tentang sebuah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan, guna menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. (Kasmir & Jakfar, 2012).

Selanjutnya analisis kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. (Umar, 2003).

2.1.4.2. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis

Manfaat dari melakukan studi kelayakan bisnis adalah sebagai berikut:
(Purwana & Hidayat, 2016).

1) Manfaat Finansial

Suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberikan keuntungan, terutama secara *financial* bagi pemilik bisnis. Keuntungan ini biasanya diukur dari nilai uang yang akan diperoleh dari hasil usaha yang dijalankannya.

2) Manfaat Ekonomi

a) Penambahan jumlah barang dan jasa.

Misalnya pendirian pabrik tertentu yang pada akhirnya akan memproduksi barang atau jasa. Adanya ketersediaan jumlah barang dan jasa mengakibatkan masyarakat memiliki banyak pilihan. Hal ini secara langsung dapat berdampak kepada harga yang cenderung turun dan peningkatan kualitas barang sejenis.

b) Peningkatan mutu produk.

Peningkatan barang dari usaha sejenis dapat memacu persaingan bisnis diantara pelaku bisnis. Persaingan ini secara tidak langsung membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menggunakan produk. Oleh karena itu, pelaku bisnis berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya.

c) Peningkatan devisa.

Studi kelayakan bisnis memberikan manfaat bagi negara khususnya pelaku bisnis yang berorientasi pada ekspor yaitu penambahan devisa.

d) Menghemat devisa.

Penghematan devisa ini terkait dengan ketergantungan terhadap impor barang dan jasa. Ini berarti pelaku bisnis yang dapat memproduksi barang di dalam negeri dapat menghambat dan bahkan menghindari barang impor. Hal ini secara tidak langsung tindakan tersebut dapat menghemat biaya.

3) Manfaat Sosial

a) Membuka peluang pekerjaan.

Usaha yang dilakukan pelaku bisnis jelas akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, baik bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal sekitar lokasi usaha. Peluang pekerjaan ini memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja pada usaha tersebut.

b) Tersedia sarana dan prasarana.

Bisnis memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Manfaat yang dirasakan adalah seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, telepon, air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah, sarana olahraga, serta sarana dan prasarana lainnya.

c) Membuka isolasi wilayah.

Untuk wilayah tertentu pembukaan suatu usaha misalnya perkebunan, jalan atau pelabuhan akan membuka isolasi wilayah. Wilayah yang tadinya tertutup menjadi terbuka, sehingga akses masyarakat akan menjadi lebih baik.

d) Meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan.

Adanya usaha memberi ruang pertemuan bagi pekerja dari berbagai suku dan daerah. Pertemuan tersebut memberikan dampak terhadap

peningkatan persatuan. Selain itu, usaha tersebut memberikan dampak pada pemerataan pembangunan diseluruh wilayah.

2.1.4.3. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis

Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang layak atau tidaknya sebuah ide bisnis untuk dijalankan maka perlu dilakukan studi yang mendalam pada beberapa aspek studi kelayakan bisnis antara lain:

1) Aspek Pasar dan Pemasaran.

Menurut Suliyanto (2010) aspek pasar dan pemasaran menganalisis potensi pasar dan strategi yang digunakan agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen. Kutub pertama dari model lingkungan bisnis adalah aspek pasar. (Umar, 2005). Aspek pasar mempelajari tentang:

a) Permintaan dan Penawaran.

Menurut Husein Umar (2009) permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan membeli pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya, penawaran dapat diartikan sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. (Umar, 2009).

b) Strategi Pemasaran.

Kotler dan Keller (2012) mengungkapkan bahwa strategi pemasaran modern STP merupakan esensi dari pemasaran yang strategis. Konsep strategi STP terdiri dari 3 langkah, yaitu: segmentasi pasar (*segmentation*), pasar sasaran (*targeting*), dan posisi pasar (*positioning*).

c) Bauran Pemasaran.

Menurut Umar (2009) manajemen pemasaran akan dipecah atas

beberapa kebijakan pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran (*marketing mix*). Menurut Kotler dan Keller (2008) bauran pemasaran dapat dilakukan berdasarkan analisa 7P yang terdiri dari tujuh komponen, yaitu: produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*), promosi (*promotion*), manusia (*people*), proses (*Process*), bukti fisik (*Physical Evidence*).

2) Aspek Teknis dan Operasi.

Studi aspek teknis dan teknologi akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Perlu diketahui mengenai kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi pabrik, dan tata letak atau *layout* bangunan dan pabrik yang paling menguntungkan. Beberapa hal yang perlu dianalisis pada aspek teknis dan teknologi menurut Suliyanto adalah pemilihan lokasi bisnis yang strategis, penentuan skala produksi yang optimal, pemilihan mesin dan peralatan, penentuan *layout* (tata letak), pemilihan teknologi. (Suliyanto, 2010).

3) Aspek Hukum.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), untuk memulai studi kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang melakukan aspek lain. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Secara umum dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum ini sebagai berikut:

a) Bentuk Badan Usaha.

Ada beberapa jenis badan hukum yang lazim di Indonesia, misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), koperasi, yayasan, Firma (Fa), dan lain-lainnya. Kebanyakan perusahaan yang akan melakukan suatu investasi merupakan perusahaan besar, baik dari segi modal maupun jangkauan usahanya.

b) Bukti Diri.

Kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

c) Tanda Daftar Perusahaan.

Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, haruslah membuat surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

d) Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan hal yang penting diteliti. Pengurusan NPWP juga dilakukan bersamaan dengan pengajuan akta notaries ke Departemen Kehakiman. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah sesuai dengan Undang Undang Dasar negara Indonesia.

e) Izin-izin Perusahaan.

Izin-izin perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

4) Aspek Manajemen dan Organisasi.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), Aspek Manajemen dan Organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu

usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan.

Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai *Job Analysis*, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, diantaranya:

- a) *Job specification*, yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan.
- b) Mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan dan struktur pertanggungjawaban.
- c) *Job Description*, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu.
- d) Mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional.
- e) Sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas dan kinerja karyawan secara keseluruhan.

5) Aspek Keuangan.

Menurut Suliyanto aspek keuangan merupakan aspek paling akhir disusun dalam sebuah penyusunan studi kelayakan bisnis. Hal ini karena kajian dalam aspek keuangan berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya. Sisi dari aspek keuangan bisa di gunakan unuk menjawab tentang bagaimana dari kesiapan menggunakan permodalan untuk menjalankan bisnis yang

mnguntungkan. (Suliyanto, 2010). Analisis kelayakan aspek keuangan dalam bisnis bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana dan proyeksi keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran yang mungkin terjadi selama masa produksi dan operasional proyek yang direncanakan. (Rangkuti, 2012).

Adapun analisis kelayakan investasi pada aspek keuangan tersebut diantaranya:

a) Metode Non-Discounted Cash Flow.

Non-Discounted Cash Flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang (*time value of money*). Metode yang dipergunakan adalah *Payback Period (PP) Method*, dengan formula umum sebagai berikut:

$$Payback\ Period = n + \frac{a - b}{c - b} \times 1\ tahun$$

b) Metode *Discounted Cash Flow*.

Discounted Cash Flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang (*time value of money*) dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang.

1. *Net Present Value (NPV)*.

NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang (*present value*) dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang yang diharapkan. Dengan demikian, NPV dapat dirumuskan: NPV = PV of Benefit – PV of Capital Cost atau karena $PV = (C / (1+i)^n)$, maka:

$$NPV = \sum \frac{C}{(1+i)^n} + \sum \frac{-C}{(1+i)^n}$$

2. *Profitability Index (PI).*

Metode analisa PI sangat mirip dengan analisa NPV, karena keduanya menggunakan komponen perhitungan nilai-nilai sekarang (*present value*). Perbedaannya adalah bahwa satuan yang dipakai dalam NPV adalah nilai uang, sedangkan dalam PI adalah indeks. Rumus perhitungan PI adalah sebagai berikut:

$$Profitability\ Index = \frac{PV\ of\ Benefit}{PV\ of\ Capital\ Cost}$$

3. *Internal Rate of Return (IRR).*

Internal Rate of Return didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang (*present value*) dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai acuan baik tidaknya IRR biasanya adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang berlaku, atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri.

Perhitungan IRR secara manual cukup kompleks, karena harus menggunakan beberapa kali simulasi atau melakukan pola *try and error*. Namun demikian, untuk skenario dua nilai NPV yang telah diketahui sebelumnya, IRR dapat dirumuskan sebagai:

$$IRR = i_1 + (i_2 - i_1) \cdot \frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)} \cdot 100\%$$

6) Aspek Sosial dan Ekonomi.

Menurut Suratman (2001), secara khusus, aspek sosial ekonomi kurang mendapat perhatian dari pemrakarsa proyek maupun penyusun studi kelayakan proyek. Namun, pada kenyataannya aspek ini menjadi dasar dari aspek-aspek yang lain dalam menentukan kelayakan suatu proyek investasi.

a) Aspek Sosial.

Dalam aspek sosial ini yang perlu dievaluasi adalah seberapa jauh respons masyarakat sekitar proyek terhadap dilaksanakannya proyek. Berapa banyak masyarakat yang setuju, menentang, dan tidak memberikan pendapat atas pelaksanaan proyek tersebut. (Jumingan, 2011). Menurut Kasmir & Jakfar (2012), dampak dari aspek sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi, antara lain meliputi:

1. Perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran.
2. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan.

b) Aspek Ekonomi.

Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi tertentu yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bekerja di pabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik. (Kasmir dan Jakfar, 2012). Selanjutnya menurut Kasmir dan Jakfar (2012), secara garis

besar dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain:

1. Meningkatkan ekonomi rumah tangga, yaitu melalui: meningkatkan pendapatan keluarga, terjadinya perubahan pola nafkah, tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran.
2. Meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, yaitu melalui: menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, pemerataan pendistribusian pendapatan, menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu.

2.1.5. Business Plan

2.1.5.1. Definisi Business Plan

Hisrich and Peters dalam bukunya *Entrepreneurship* menyebutkan bahwa rencana usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur dan sumber daya manusia. (Hisrich & Peters, 1995). Sedangkan menurut Richard L. Daft dalam bukunya *Management* menyebutkan bahwa *business plan* adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan oleh seorang wirausahawan sebelum membuka sebuah bisnis baru. (Daft, 2007).

Berdasarkan dua pendapat diatas, perencanaan bisnis atau yang lebih dikenal dengan sebutan *business plan* dapat di definisikan sebagai dokumen tertulis yang

merincikan perencanaan terpadu pada semua aspek manajemen secara detail tentang bisnis yang akan dijalankan supaya jelas arahnya.

2.1.5.2. Tujuan *Business Plan*

Tujuan dasar *business plan* adalah untuk mendefinisikan bisnis dan menjelaskan sedetil yang diperlukan mengenai bagaimana bisnis tersebut akan beroperasi di pasar. (Hormozi et al., 2002).

Menurut (Barringer, 2012) alasan penulisan *business plan* ada dua tujuan, yakni digunakan untuk pihak internal dan pihak eksternal:

1. Alasan internal: Memaksa tim pendiri untuk sistematis berpikir melalui setiap aspek usaha baru mereka.
2. Alasan eksternal: Mengkomunikasikan manfaat usaha baru kepada pihak luar, seperti investor dan perbankan.

Bila disederhanakan, maka tujuan *business plan* yaitu: Sebagai suatu peta (*road-map*) yang digunakan pihak internal menuju kesuksesan bisnis, dan sebagai alat komunikasi kepada pihak eksternal (*investor*) untuk bergabung dengan bisnis tersebut.

2.1.5.3. Sistematika *Business Plan*

Business plan yang baik memiliki struktur dan penulisan yang terstruktur. Penulisan terstruktur menjadikan *business plan* mudah dibaca, dipahami, dan dipelajari oleh orang-orang yang berkepentingan (pelaksana, rekan usaha, investor, banker, dan sebagainya). Pada umumnya, *business plan* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: (1) Executive Summary, (2) Perusahaan, (3) Analisis Pasar, (4) Pemasaran, (5) Produksi / Operasi, (6) Manajemen dan Organisasi, (7) Keuangan. (Ramelan, 2013).

2.1.6. Dampak Kewirausahaan Sosial

Dampak adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. (Soemarwoto, 2004). Pada implementasi kewirausahaan sosial, target-target bisnis umumnya seperti target penjualan dan pertumbuhan laba tidak menjadi satu-satunya target yang diperhatikan namun indikator capaian dampak sosial harus dimonitor dan dilaporkan kepada semua *stakeholder* (Haryanti et al., 2015).

Perubahan-perubahan sosial dapat memberikan dampak secara positif maupun negatif, tergantung seberapa kuat masyarakat mengendalikan perubahan yang terjadi. Perubahan sosial merupakan proses berubahnya sistem di masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi. (Soekanto, 2015).

Perubahan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. (Djojohadikusumo, 1994).

Selanjutnya, hadirnya suatu kegiatan kewirausahaan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi seperti pada tabel rangkuman hasil penelitian terdahulu Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi yang disajikan berikut:

/Tabel 2.5. Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu Studi Kelayakan Bisnis ...

Tabel 2. 5 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu Studi Kelayakan Bisnis Pada Aspek Sosial Dan Aspek Ekonomi

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Dampak Sosial	Dampak Ekonomi	Metode
Ekky Fajar Ramdhani, Siti Zulaikha Wulandari, Dwita Darmawati, Subur, 2022.	Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dana Desa Pada Usaha Penggemukan Sapi di Desa Karanglewas Kidul Kabupaten Banyumas.	Usaha Penggemukan Sapi layak untuk dijalankan namun dengan merubah beberapa hal.	1) Masyarakat desa Karanglewas bergotong royong untuk mengelola usaha tersebut.	1) Membantu peningkatan pendapatan masyarakat desa Karanglewas.	Kualitatif Deskriptif.
Nuraviva Salehani dan Tharsisius Pabendon, 2022.	Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Petelur Mandiri.	Kelayakan usaha peternakan ayam petelur mandiri layak untuk dikembangkan dari segi finansial dan nonfinansial.	1) Tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah.	1) Peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bekerja dipabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik.	Kualitatif Deskriptif.
Sabda Dian Nurani Siahaan dan Novita Indah Hasibuan, 2021.	Analisis Kelayakan Bisnis Restoran Chicken Crush Tuasan Medan.	Studi kelayakan bisnis Chicken Crush Tuasan dari aspek sosial dan ekonomi tersebut sudah dikatakan layak karena sudah berkontribusi positif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat.	1) Menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan industri usaha lain. 2) Meningkatkan mutu hidup karyawan.	1) Mampu meningkatkan pendapatan karyawan.	Kualitatif Deskriptif.

Yusri Anis Faidah dan Ririh Sri Harjanti, 2019.	Analisis Kelayakan Usaha Studi Kasus Pada Petani Bawang Merah Kecamatan Jatibarang Brebes.	Usaha petani bawang merah yang dikelola oleh bapak Makum di desa Tegalwulung Kecamatan Jatibarang Brebes menunjukkan dampak positif dari segi sosial dan ekonomi.	1) Menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan.	1) Peningkatan penghasilan rumah tangga. 2) Peningkatan penghasilan pekerja.	Kualitatif Deskriptif.
Kustin Hartini, 2018.	Identifikasi Kelayakan Usaha BUMDES Pada Aspek Sosial Dan Ekonomi. (Studi Kasus BUMDes Mekar Sari Mandiri Desa Mekar Sari Kabupaten Kepahiang).	Dari hasil pengumpulan data yang kemudian dilakukan analisis penelitian ditemukan BUMDes Mekar Sari Mandiri Desa Mekar Sari Kabupaten Kepahiang, dinilai dari kelayakan usaha pada aspek sosial dan ekonomi memberikan dampak yang positif sesuai dengan yang diteloh diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendes No. 4 Tahun 2015.	1) Perubahan kesehatan masyarakat. 2) Perubahan budaya masyarakat. 3) Perubahan demografi.	1) Meningkatkan perekonomian pemerintah desa. 2) Meningkatkan perekonomian masyarakat. 3) Mengali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. 4) Pengembangan wilayah.	Kualitatif Deskriptif.
Utami Gunawati dan Wiwik Sudarwati, 2017.	Analisis Studi Kelayakan Usaha Bisnis <i>Cassava Chips</i> di Perumahan Mardani Raya.	Secara keseluruhan usaha bisnis <i>Cassava Chips</i> NR Jaya ini layak untuk dijalankan.	1) Tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga dan sarana ibadah.	1) Peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang kerja dipabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik	Kualitatif Deskriptif.

Simon M. Picaulima, Anna K. Ngamel, Syahibul K. Hamid dan Roberto M.K. Teniwut, 2015.	Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara.	Bahwa aspek finansial dan aspek non-finansial usaha pengolahan rumput laut di kabupaten Maluku Tenggara layak untuk dijalankan.	1) Peningkatan peluang kerja dan mengurangi pengangguran.	1) Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.	Kualitatif Deskriptif.
---	---	---	---	--	------------------------

Sumber: Olah Literatur, 2022.

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya suatu kegiatan kewirausahaan dapat memberikan dampak yaitu:

1) Pada Aspek Sosial.

- a) Tersedianya sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat.
- b) Meningkatkan peluang kerja dan mengurangi pengangguran.
- c) Menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan industri usaha lain.
- d) Meningkatkan mutu hidup karyawan.
- e) Perubahan kesehatan masyarakat.
- f) Perubahan budaya masyarakat.
- g) Perubahan demografi.

2) Pada Aspek Ekonomi.

- a) Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi usaha.
- b) Meningkatkan perekonomian pemerintah desa.
- c) Mengali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam.
- d) Pengembangan wilayah.

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian ini berjudul “Rencana Pendirian Pabrik Tepung Singkong Organik Ariesta Bali Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Wuasa Berbasis Kewirausahaan Sosial” tentu saja tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

/Tabel 2.6. Rangkuman Literature Review...

Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Tabel 2. 6 Rangkuman *Literature Review*

No.	Nama.	Judul.	Tujuan Penelitian.	Hasil Penelitian.	Metode.	Perbedaan dan Persamaan Penelitian.
1.	Sri Haryanti, Yuliana Yamin, Maria Elina, 2019.	Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Tepung Mocaf Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Kenanga Liwa Lampung Barat.	Menganalisis studi kelayakan bisnis tepung mocaf untuk masyarakat Desa Kenanga Liwa dari sisi aspek keuangan.	Hasil dari penelitian ini agroindustri pengolahan tepung mocaf sangat layak untuk diusahakan.	Studi Kelayakan Usaha.	Perbedaan: Penelitian ini tidak melakukan penyusunan strategi SWOT dan <i>Business Model Canvas</i> , hanya berfokus pada aspek keuangan. Persamaan: Analisis Studi Kelayakan Usaha pada Aspek Keuangan untuk produk tepung berbahan dasar Singkong.

2.	Sir Kalifatullah Ermaya dan Nana Darna, 2019.	Strategi Pengembangan Bisnis dengan Pendekatan <i>Business Model Canvas</i> (Studi Kasus: Industri Kecil Kerupuk).	Untuk mengetahui rancangan model bisnis Usaha Kerupuk Ibu Neti menggunakan <i>Business Model Canvas</i> (BMC) melalui SWOT dan untuk mendapatkan strategi yang sesuai dalam pengembangan usahanya.	<i>Business Model Canvas</i> dapat diterapkan dengan baik pada usaha ini dan strategi yang digunakan adalah strategi <i>Turn Around</i> .	<i>Participatory Action Research</i> .	Perbedaan: Penelitian ini tidak melakukan analisis kelayakan usaha, aspek keuangan. Persamaan: Menggunakan pendekatan <i>Business Model Canvas</i> dan analisis SWOT dalam penelitian.
3.	Yuliska, 2018.	Model Kewirausahaan Sosial Di Lembaga <i>Agriculture Entrepreneur Clinics</i> .	Mendeskripsikan konsep, implementasi, dan hasil yang dicapai dalam kewirausahaan sosial di lembaga AEC.	Konsep kewirausahaan sosial di lembaga AEC dilakukan dengan cara berputar dan sama-sama menguntungkan antara lembaga AEC dengan petani binaannya.	Kualitatif Deskriptif.	Perbedaan: Objek penelitian. Persamaan: Penelitian terkait dengan kewirausahaan sosial.
4.	Adhi Dharma Satria, 2018.	Studi Kelayakan Usaha PT. Fixall Berdasarkan Sudut Pandang Finansial.	Menganalisis studi kelayakan bisnis pendirian perusahaan PT. Fixall dari sisi aspek keuangan.	Hasil analisis studi kelayakan dan <i>business plan</i> dari sisi aspek keuangan bertujuan akhir sesuai hasil dari masing-masing parameter menyimpulkan rencana bisnis PT. Fixall bisa direalisasikan.	Studi Kelayakan Usaha.	Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada sudut pandang <i>financial</i> . Persamaan: Studi Kelayakan Usaha, Aspek Keuangan.

5.	Ina Ratnasari, Suhono, Evi Selvi, 2018.	Analisis kelayakan usaha peternakan ayam probiotik pada PT. Gunung Mas.	Untuk mengetahui apakah peternakan ayam probiotik ini layak dijalankan dengan mempertimbangkan aspek non-finansial dan aspek finansial.	Peluang usaha melakukan peternakan ayam probiotik masih terbuka lebar. Berdasarkan penilaian dari aspek non-finansial dan aspek finansial layak untuk dilaksanakan.	Studi Kelayakan Usaha.	Perbedaan: Penelitian ini tidak melakukan penyusunan strategi SWOT dan hanya berfokus pada aspek keuangan. Persamaan: Studi Kelayakan Usaha, Aspek Keuangan.
----	---	---	---	---	------------------------	---

Sumber: Olah Literatur, 2022

“*Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Tepung Mocaf Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Kenanga Liwa Lampung Barat*”.

Jurnal penelitian ini dilakukan oleh Sri Haryanti, Yuliana Yamin, Maria Elina pada tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis studi kelayakan bisnis tepung mocaf untuk masyarakat desa Kenanga Liwa dari sisi aspek keuangan. Hasil penelitiannya adalah agroindustri pengolahan tepung mocaf sangat layak untuk diusahakan pada desa Kenanga Liwa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini tidak melakukan penyusunan strategi SWOT dan *Business Model Canvas*, hanya berfokus pada aspek keuangan. Namun, ada persamaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan analisis studi kelayakan usaha pada Aspek Keuangan untuk produk tepung berbahan dasar Singkong.

“*Strategi Pengembangan Bisnis dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus: Industri Kecil Kerupuk)*”. Jurnal penelitian ini dilakukan oleh Sir Kalifatullah Ermaya dan Nana Darna pada tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perancangan model bisnis usaha kerupuk Ibu Neti dengan menggunakan *Business Model Canvas* (BMC) melalui SWOT dan untuk mendapatkan strategi yang sesuai dalam pengembangan usahanya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa. *Business Model Canvas* dapat diterapkan dengan baik pada usaha ini dan strategi yang digunakan adalah strategi *Turn Around*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sir Kalifatullah Ermaya memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis menggunakan pendekatan *Business Model Canvas* dan analisis SWOT dalam penelitian. Namun,

ada perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini tidak melakukan analisis kelayakan usaha pada aspek keuangan.

“*Model Kewirausahaan Sosial Di Lembaga Agriculture Entrepreneur Clinics*”. Jurnal penelitian ini dilakukan oleh Yuliska pada tahun 2018. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, implementasi, dan hasil yang dicapai dalam kewirausahaan sosial di lembaga AEC. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep kewirausahaan sosial di lembaga AEC dilakukan dengan cara berputar dan sama-sama menguntungkan antara lembaga AEC dengan petani binaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliska memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis sama-sama meneliti terkait dengan kewirausahaan sosial. Namun, ada perbedaan penelitian yaitu objek penelitian.

“*Studi Kelayakan Usaha PT. Fixall Berdasarkan Sudut Pandang Finansial*”. Jurnal penelitian ini dilakukan oleh Adhi Dharma Satria pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan studi kelayakan usaha, yang bertujuan untuk menganalisis studi kelayakan bisnis pendirian perusahaan PT. Fixall dari sisi aspek keuangan. Hasil penelitiannya adalah hasil analisis studi kelayakan dan *business plan* dari sisi aspek keuangan bertujuan akhir sesuai hasil dari masing-masing parameter menyimpulkan rencana bisnis PT. Fixall bisa direalisasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Dharma Satria memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisa studi kelayakan usaha, aspek Keuangan. Namun, ada perbedaan penelitian yaitu penulis tidak akan berfokus pada sudut pandang *financial* saja, akan tetapi menggunakan pendekatan analisa SWOT dan *Business Model Canvas*.

“Analisis kelayakan usaha peternakan ayam probiotik pada PT. Gunung Mas”. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ina Ratnasari, Suhono, dan Evi Selvi pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan studi kelayakan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peternakan ayam probiotik ini layak dijalankan dengan mempertimbangkan aspek non-finansial dan aspek finansial. Hasil penelitiannya adalah peluang usaha melakukan peternakan ayam probiotik masih terbuka lebar. Berdasarkan penilaian dari aspek non-finansial dan aspek finansial layak untuk dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ina Ratnasari memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini tidak melakukan penyusunan strategi SWOT dan hanya berfokus pada aspek keuangan. Namun, ada persamaan pada penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama melakukan analisis studi kelayakan usaha pada aspek Keuangan.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan (Suryana, 2010). Kerangka pikir pada dasarnya disusun berdasarkan teori, dan rujukan dari penelitian yang relevan, dimana hal itu akan memandu jalannya penelitian (Nugrahani, 2014). Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. (Bisri, 2001).

Kerangka pikir sebaiknya disajikan dalam bentuk skema, bagan ataupun deskripsi agar mudah, jelas dan cepat dipahami. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat terarah dan terkonsep dengan baik.

Gambar 2. 13 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui kerangka berpikir diatas, dapat dipahami bahwa sebuah kewirausahaan sosial dapat memberi dampak untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa, yaitu melalui rencana bisnis tepung singkong organik.

2.4. Pernyataan Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka peneliti menuliskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

- 1) Pernyataan penelitian secara simultan.

“Melalui rencana bisnis tepung singkong organik, sebuah kewirausahaan sosial dapat memberi dampak untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa”.

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kajian penciptaan dan dasar pelaksanaan kegiatan bisnis tepung singkong organik untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa berbasis kewirausahaan sosial. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebuah rencana pendirian pabrik tepung singkong organik di desa Wuasa dengan menggunakan metode penelitian studi kelayakan bisnis melalui pendekatan analisis SWOT dan *Business Model Canvas for Social Enterprise (BMCSE)*.

Metode penelitian studi kelayakan bisnis di analisis pada aspek finansial dan aspek non-finansial. Ada pun pada aspek finansial, parameter-parameter yang digunakan dari segi aspek keuangan antara lain *payback periode (PP)*, *net present value (NPV)*, *profitability index (PI)*, dan *internal rate of return (IRR)*. Selanjutnya pada aspek non-finansial, akan menggunakan metode literature dan wawancara yang kemudian di analisa dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif mengenai dampak dari kegiatan kewirausahaan sosial pada aspek sosial dan ekonomi.

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods* dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, yang kemudian hasilnya akan dideskripsikan sebagai suatu kesimpulan.

Menurut pendapat Sugiyono (2012:404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama

dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Selanjutnya pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Strategi yang digunakan pada metode kombinasi (*mixed methods*) ini adalah strategi transformatif bersamaan (*concurrent transformative strategy*). Strategi transformatif bersamaan ini diterapkan dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara serempak serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu. Perspektif ini bisa berorientasi pada ideologi-ideologi seperti teori kritis, advokasi, penelitian partisipatoris atau pada kerangka konseptual tertentu. Proses pencampuran (*mixing*) dalam strategi ini terjadi ketika peneliti meleburkan (*merging*), menghubungkan (*connecting*) atau menancapkan (*embedding*) dua data yang berbeda. (Creswell, 2013:324).

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan alasan, di dalam penelitian ini masalah dapat dipecahkan dengan matriks IFE, EFE, IE, dan SWOT yang semuanya berbentuk matriks (angka). Metode kuantitatif berupa angka-angka yang berasal dari pengukuran dengan menggunakan skala terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian. (Sugiyono, 2015:8). Melalui metode kuantitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran data yang diperoleh untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam merumuskan strategi SWOT yang tepat.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan alasan, peneliti mengambil bahasan atau materi dari sebuah fenomena yang nantinya akan dikembangkan

melalui teori yang sudah ada dengan cara mencocokkan data ataupun hasil yang ada di lapangan dengan teori. Metode penelitian kualitatif dapat memberikan dan menunjukkan data deskriptif dari objek yang diamati perilakunya oleh peneliti dalam bentuk kata-kata lisan (Moleong, 2014). Melalui metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang data yang diperoleh dari kerangka model bisnis yang dikembangkan menjadi *Business Model Canvas for Social Enterprise*. Selanjutnya data yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisis menjadi kesimpulan hasil penelitian dan dilaporkan secara deskriptif.

3.2. Sumber Data dan Periode Data

Sumber Data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder. (Purhantara, 2010).

3.2.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari:

1. Wawancara
2. Kuesioner
3. Pengamatan

Kegiatan wawancara, penyebaran survei kuesioner dan kegiatan pengamatan dilakukan terhadap Pemilik UD. Ariesta Bali secara langsung oleh peneliti di kantor UD. Ariesta Bali yang berlokasi di Mengwi Bali.

3.2.2. Data Sekunder

Kemudian menurut Hasan (2002), Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari:

1. Studi Kepustakaan
2. Dokumentasi

Studi kepustakaan yang dimaksud penulis adalah sumber-sumber literatur terdahulu yang berkaitan dengan topik dan penelitian terdahulu. Sedangkan dokumentasi yang dimaksud penulis berupa foto dan dokumen *company profile* atau profil perusahaan milik UD. Ariesta Bali.

Adapun sumber-sumber data kepustakaan yang penulis gunakan terkait literatur terdahulu, periode waktunya adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan sumber data, model *concurrent transformative mixed method* dapat mengambil sumber data dari dua metode sekaligus. Di mana sumber data ini dapat diperoleh dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Dari segi metode penelitian kuantitatif sumber data dapat ditentukan dengan melakukan pengumpulan survei kuesioner, sedangkan untuk menentukan sumber data dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai alat pendukung pembuktian jawaban penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data

wawancara, kuesioner, pengamatan, dokumentasi (profil perusahaan) dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

3.3.1. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

1) Kuesioner.

Menurut Sugiyono (2016:45) kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data melalui kuesioner diantaranya adalah:

- a) *Tahap persiapan*, membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan sehingga mempermudah responden untuk menjawabnya serta menyusun dan menetapkan pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan pada kuesioner yang akan disebar kepada responden, yang meliputi:
 - a. Kuesioner Identifikasi Faktor-Faktor Strategis SWOT
 - b. Kuesioner Penilaian Bobot Internal dan Eksternal
 - c. Kuesioner Penilaian Rating Internal
 - d. Kuesioner Penilaian Rating Eksternal
- b) *Tahap menentukan responden*, kuesioner akan disebar kepada satu orang responden, yakni terhadap Pemilik UD. Ariesta Bali, Bapak Agus Herry Ariesta. Peneliti menentukan responden tersebut dikarenakan responden adalah pengagas kegiatan bisnis tersebut, sehingga penting bagi peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang di ketahui responden pada ruang lingkup internal dan

eksternal sehingga dapat mengambil keputusan strategis yang tepat dalam menyusun suatu rencana bisnis tepung singkong organik di desa Wuasa.

- c) *Tahap pelaksanaan*, menyebar kuesioner kepada responden untuk diisi.
- d) *Tahap lanjutan*, data yang didapatkan kemudian di analisis sesuai dengan teknik analisis data.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

1) Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016:194).

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data melalui wawancara diantaranya adalah:

- a) *Tahap persiapan wawancara*, menyusun panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dengan menetapkan poin-poin pertanyaan pada suatu pedoman wawancara. Untuk pertanyaan pada pedoman wawancara *Business Model Canvas for Social Enterprise* didapatkan dari: studi kepustakaan terkait *Business Model Canvas* yang dikembangkan menjadi *Business Model Canvas for Social Enterprise*. Sedangkan untuk pertanyaan pada pedoman wawancara Aspek Sosial dan Ekonomi disusun berdasarkan pertanyaan mendalam terkait dampak kegiatan bisnis UD. Ariesta Bali bagi masyarakat sekitar. Selain dari pertanyaan yang disiapkan, pertanyaan

juga bisa bersifat fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan.

- b) *Tahap menentukan narasumber*, wawancara dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Pemilik UD. Ariesta Bali, Bapak Agus Herry Ariesta. Peneliti menentukan narasumber hanya satu orang dikarenakan narasumber di nilai memiliki kompetensi dalam menjawab semua pertanyaan terkait kerangka bisnis BMCSE dan terkait tujuan perusahaan pada aspek sosial dan ekonomi, narasumber merupakan pemilik gagasan kegiatan bisnis.
- c) *Tahap pelaksanaan wawancara*, melakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan alat bantu berupa buku catatan.
- d) *Tahap lanjutan wawancara*, data yang didapatkan kemudian di analisis sesuai dengan teknik analisis data.

2) Pengamatan.

Sugiyono (2016:310) menyatakan bahwa; observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Selanjutnya Sugiyono (2016:310) menyimpulkan jenis-jenis observasi terdiri dari: observasi partisipatif, observasi terstruktur dan tersamar serta observasi tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. (Bungin, 2007:115-117). Dalam hal ini fokus observasi adalah untuk memahami 4 elemen utama UD. Ariesta Bali sebagai suatu model bisnis

Kewirausahaan Sosial. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi Perusahaan untuk mengamati semua aktivitas di pabrik keripik singkong organik yang berada di Mengwi Bali. Tujuannya adalah mendapatkan data sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam menyusun rencana bisnis pendirian pabrik tepung singkong organik di desa Wuasa Sulawesi Tengah.

3) Dokumentasi.

Menurut sugiyono (2016:329) Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa foto dan dokumen *company profile* atau profil perusahaan milik UD. Ariesta Bali.

4) Studi Kepustakaan.

Menurut Sugiyono (2016:291), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat dokumentasi yang relevan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini adalah data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam model transformatif bersamaan (*concurrent transformative*), peneliti dapat menentukan sumber data yang akan ia peroleh dari metode kuantitatif dan kualitatif sekaligus (Halcomb & Hickman, 2015). Adapun dalam menganalisis suatu data, dibutuhkan beberapa teknik yang mana dalam hal ini penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif memiliki teknik analisis data yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) maka terdapat dua jenis analisis data, yakni kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.4.1. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis data dalam metode penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua kategori berupa statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan teknik yang dapat digunakan sebagai alat menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah didapatkan atau mendeskripsikan sebagaimana adanya tanpa adanya kesimpulan yang bersifat umum atau tanpa adanya generalisasi. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. (Sugiyono, 2007). Analisa ini bersifat deskripsi dari akumulasi data yang mana dalam analisa ini tidak dibutuhkan adanya pengujian hipotesa. Dengan kata lain, seorang peneliti cukup memaparkan serta menjelaskan data tersebut.

Pada penelitian ini, teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan data kuesioner pada Analisis SWOT
2. Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Finansial

3.4.1.1. Analisis SWOT

Pengolahan data kuesioner pada analisis SWOT terdiri dari empat tahapan yang akan dilakukan, diantaranya:

- (1) Tahap *input*
- (2) Tahap *matching*
- (3) Tahap *decision*
- (4) Kesimpulan

Setiap proses tahapan data yang di olah dan di analisis dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Tahap *input*, Matriks IFE.
 - a) Perhitungan Bobot Faktor Internal

Faktor internal yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan berupa kekuatan dan kelemahan yang kemudian perhitungan bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau penanganan mulai dari skala 0,00 (tidak penting) sampai 1,00 (sangat penting) dan dimana bobot tersebut dijumlahkan tidak melebihi skor total 1.00.

Contoh perhitungan pengolahan data kuesioner dan bobot untuk faktor internal :

⇒ Perhitungan jumlah untuk faktor kekuatan pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden yaitu

4

⇒ Total IFE didapat dari total jumlah jawaban 1 responden dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Perhitungannya adalah

$$4 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 4 = \mathbf{21}$$

⇒ Perhitungan bobot untuk faktor kekuatan pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden dibagi dengan total IFE perhitungannya adalah sebagai berikut

$$Bobot = \frac{4}{21} = \mathbf{0.19}.$$

b) Perhitungan Bobot dan Rating Matriks IFE

Perhitungan matrik IFE merupakan perhitungan untuk menentukan bobot, rating dan skor dimana jumlah bobot tidak melebihi jumlah 1,00, dan menghitung nilai rating masing-masing faktor dengan memberikan skala 1 (dibawah rata-rata/tidak penting) sampai dengan 4 sangat baik. Berikut adalah tabel hasil perhitungan matrik IFE.

Contoh perhitungan bobot, rating dan skor kekuatan pada No.1 :

⇒ Perhitungan bobot untuk faktor kekuatan pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden dibagi dengan total IFE perhitungannya adalah sebagai berikut

$$Bobot = \frac{4}{21} = \mathbf{0.19}.$$

⇒ Perhitungan rating untuk kekuatan pada No.1 didapat dari total jumlah jawaban 1 responden sebagai berikut :

$$Rating = \mathbf{4}$$

⇒ Perhitungan B x R kekuatan pada No.1 didapat dari perkalian Bobot dan Rating. Perhitungannya adalah :

$$Bobot \times Rating = 0.19 \times 4 = \mathbf{0,76}$$

2) Tahap *input*, Matriks EFE.

a) Perhitungan Bobot Faktor Eksternal

Pada perhitungan bobot faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan perusahaan ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau penanganan mulai dari skala 0,00 (tidak penting) sampai 1,00 (sangat penting) dan dimana bobot tersebut dijumlahkan tidak melebihi skor total 1.00.

Contoh perhitungan pengolahan data kuesioner dan bobot untuk faktor eksternal :

⇒ Perhitungan jumlah untuk faktor peluang pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden yaitu

1

⇒ Total EFE didapat dari total jumlah jawaban 1 responden dari faktor peluang dan faktor ancaman. Perhitungannya adalah $1 + 3 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 = \mathbf{25}$

⇒ Perhitungan bobot untuk faktor peluang pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden dibagi dengan total EFE perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot} = \frac{1}{25} = \mathbf{0.04}.$$

b) Perhitungan Bobot dan Rating Matriks EFE

Perhitungan matrik EFE sama halnya dengan matrik IFE yaitu untuk menentukan bobot, rating dan skor dimana jumlah bobot tidak melebihi jumlah 1,00, dan menghitung nilai rating masing-masing faktor dengan memberikan skala 1 (dibawah rata-rata/tidak penting) sampai dengan 4 sangat baik. Berikut adalah tabel hasil perhitungan matrik EFE. Nilai rating kekuatan dan kelemahan selalu bertolak belakang, begitu juga dengan peluang dan ancaman.

Contoh perhitungan bobot, rating dan skor peluang pada No.1 :

⇒ Perhitungan bobot untuk faktor peluang pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden dibagi dengan total EFE perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot} = \frac{1}{25} = \mathbf{0.04}.$$

⇒ Perhitungan rating untuk faktor peluang pada No.1 didapat dari total jumlah jawaban 1 responden sebagai berikut :

$$\text{Rating} = \mathbf{2}$$

⇒ Perhitungan B x R kekuatan pada No.1 didapat dari perkalian Bobot dan Rating. Perhitungannya adalah :

$$\text{Bobot} \times \text{Rating} = 0,04 \times 2 = \mathbf{0,08}$$

3) Tahap *matching*, Matriks IE.

Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci yaitu total nilai IFE yang diberi bobot pada sumbu X dan total nilai EFE yang diberi bobot pada sumbu Y. Pada sumbu X matrik IE, total nilai IFE yang diberi bobot dari 1,0-1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah, nilai dari 2,0-2,99 dianggap rata-rata dan nilai 3,0-4,0 kuat. Demikian pula pada sumbu Y, total nilai EFE yang diberi bobot 1,0-1,99 dianggap rendah; nilai 2,0-2,99 sedang dan nilai 3,0-4,0 tinggi.

Contoh perhitungan titik koordinat x dan y pada matriks IE :

$$\Rightarrow \text{Skor total Kekuatan} + \text{Skor total Kelemahan} = 1.87 + 1.76 = \mathbf{3.63}$$

$$\Rightarrow \text{Skor total Peluang} + \text{Skor total Ancaman} = 1.88 + 1.64 = \mathbf{3.52}$$

4) Tahap *matching*, Diagram Cartesius Analisis SWOT.

Untuk membuat diagram cartesius analisis SWOT ini didapat dari matriks IFE dan matriks EFE, data yang dimasukkan yaitu total skor dengan rumus koordinatnya :

Koordinat analisis internal ; koordinat analisis eksternal

$$= \frac{\text{Total skor kekuatan} - \text{Total skor kelemahan}}{2} ; \frac{\text{Total skor peluang} - \text{Total skor ancaman}}{2}$$

$$= \frac{S-W}{2} ; \frac{O-T}{2}$$

Contoh perhitungan dalam menentukan koordinatnya :

$$\text{Koordinat Analisis Internal (SW)} = \mathbf{0.06}$$

$$\Rightarrow \text{Skor total Kekuatan} - \text{Skor total Kelemahan} = \frac{1.87 - 1.76}{2} = 0.06$$

$$\text{Koordinat Analisis Eksternal (OT)} = \mathbf{0.12}$$

$$\Rightarrow \text{Skor total Peluang} - \text{Skor total Ancaman} = \frac{1.88 - 1.64}{2} = 0.12$$

5) Tahap *matching*, Matriks SWOT.

Pada tahap ini, Matriks SWOT dibuat untuk menyusun langkah-langkah

kongkrit yang seharusnya dilakukan oleh UD. Ariesta Bali. Analisis matriks SWOT ini berdasarkan pengembangan dari matriks IE, yaitu mengkombinasikan strategi matriks dengan penggabungan pada faktor internal dan eksternal. Analisis ini menghasilkan berbagai alternatif strategi, dengan rumus kombinasi alternatif strategi SO, ST, WO dan WT.

6) Tahap *decision*.

Setelah mengembangkan matriks IE, Diagram Cartesius Analisis SWOT, dan menyusun matriks SWOT, selanjutnya pada tahap *decision* ini perusahaan dapat menentukan program yang harus dijalankan dengan menentukan terlebih dahulu prioritas strategi. Menentukan prioritas strategi dapat dilakukan dengan cara melakukan perhitungan jumlah skor dari kombinasi alternatif strategi pada SO, ST, WO, dan WT. Total skor yang paling tinggi itulah yang perusahaan harus dahulukan sebagai keputusan prioritas strategi.

<i>IFE</i>	Strengths – S (1.87)	Weaknesses – W (1,76)
Opportunities – O (1.88)	Strategi SO 3.75	Strategi WO 0.12
Threats – T (1.64)	Strategi ST 0.23	Strategi WT -3.40

Gambar 3. 1 Matriks SWOT

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

Perhitungan pada **S-O**:

$$\text{total skor (S) + total skor (O) = 1,87 + 1,88 = 3,75}$$

Perhitungan pada **W-O**:

$$\text{total skor (W) + total skor (O)} = -1,76 + 1,88 = \mathbf{0,12}$$

Perhitungan pada **S-T**:

$$\text{total skor (S) + total skor (T)} = 1,87 + -1,64 = \mathbf{0,23}$$

Perhitungan pada **W-T**:

$$\text{total skor (W) + total skor (T)} = -1,76 + -1,64 = \mathbf{-3,40}$$

7) Kesimpulan

Mengambil kesimpulan untuk dapat memberi gambaran dan masukan terhadap perusahaan tentang keputusan strategis yang harus diambil berdasarkan hasil penelitian.

3.4.1.2. Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Finansial

Pada aspek finansial, tahapan yang dilakukan yaitu perhitungan data-data yang berhubungan dengan aliran masuk dan aliran keluar dari seluruh pendapatan, dan biaya lainnya. Perhitungan biaya yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup penilaian periode pengembalian (PP), nilai keuntungan bersih (NPV), indeks profitabilitas (PI) dan tingkat pengembalian internal (IRR). Perhitungan biaya dilakukan untuk menghasilkan analisis aliran kas perusahaan dapat dinyatakan layak dari kelayakan finansial.

1) *Payback Period* (PP)

Payback Period adalah metode yang biasa digunakan oleh investor hingga profesional keuangan, dan perusahaan untuk menghitung hasil investasi. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$\text{Payback Period} = n + \frac{a - b}{c - b} \times 1 \text{ tahun}$
--

2) *Net Present Value* (NPV)

Net Present Value adalah hasil perhitungan selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{NPV} = \sum \frac{C}{(1+i)^n} + \sum \frac{-C}{(1+i)^n}$$

3) *Profitability Index* (PI)

Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dihitung dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Adapun rumusnya adalah:

$$\text{Profitability Index} = \frac{\text{PV of Benefit}}{\text{PV of Capital Cost}}$$

4) *Internal Rate of Return* (IRR)

Internal Rate of Return adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{IRR} = i_1 + (i_2 - i_1) : \left| \frac{\text{NPV}_1}{(\text{NPV}_1 - \text{NPV}_2)} \right| 100\%$$

3.4.2. Teknik Analisis Data Kualitatif

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:337) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/Verification*. Secara umum, teknik analisis data dalam metode penelitian kualitatif ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

- (1) Reduksi data
- (2) Penyajian data
- (3) Penarikan kesimpulan

Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif ini bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan secara deskriptif terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya tersebut.

Adapun proses dan tahapan pengolahan data dan analisis data dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1) Tahap pengumpulan data

Adapun data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari: hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan studi kepustakaan.

2) Tahap reduksi data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah mereduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak tersistematis. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

3) Tahap penyajian data

Penyajian data merupakan tahap yang perlu dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, flow chart, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

4) Tahap kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Secara garis besar, kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Pada penelitian ini, teknik analisis data kualitatif dilakukan peneliti terhadap:

1. *Business Model Canvas for Social Enterprise* UD. Ariesta Bali.
2. Aspek Non-Finansial pada UD. Ariesta Bali (Aspek Sosial dan Ekonomi, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Teknis dan Operasi, Aspek Hukum, Aspek Manajemen dan Organisasi).
3. Dampak (*outcome*) dari kegiatan Kewirausahaan Sosial.

3.4.2.1. *Business Model Canvas for Social Enterprise*

Analisis data pada *Business Model Canvas for Social Enterprise* dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Analisis pada *Business Model Canvas for Social Enterprise* tersebut dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) *Tahap penyusunan pedoman wawancara* melalui Studi Kepustakaan
Memperoleh gambaran sembilan blok utama *Business Model Canvas* berdasarkan teori Alexander Osterwalder, selanjutnya dikembangkan menjadi *Business Model Canvas for Social Enterprise* yang digunakan peneliti sebagai bahan dalam menyusun pedoman wawancara.
- 2) *Tahap pengumpulan data* melalui Wawancara
Melakukan kegiatan wawancara terhadap responden atau informan.
- 3) *Reduksi data*
Hasil wawancara kemudian dilakukan penyederhanaan, penggolongan,

dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna.

4) *Penyajian data*

Data kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Data tersebut disajikan dalam bentuk transkrip wawancara.

5) *Kesimpulan*

Data transkrip wawancara tersebut kemudian diolah dan disimpulkan ke dalam bentuk kanvas yang berisi tiga belas blok utama *Business Model Canvas for Social Enterprise*.

3.4.2.2. Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Non-Finansial

Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Non-Finansial yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: Aspek Sosial dan Ekonomi, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Teknis dan Operasi, Aspek Hukum dan Aspek Manajemen dan Organisasi.

Khusus pada Aspek Sosial dan Ekonomi, peneliti melakukan metode wawancara sebagai sumber data penelitian yang kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif sebagai suatu kesimpulan.

Tahapan Analisis data pada Aspek Sosial dan Ekonomi dijelaskan secara detail berikut ini:

1) *Tahap penyusunan pedoman wawancara*

Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam menyusun pedoman wawancara.

2) *Tahap pengumpulan data melalui Wawancara*

Melakukan kegiatan wawancara terhadap responden atau informan.

3) *Reduksi data*

Hasil Wawancara tersebut kemudian dilakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna.

4) *Penyajian data*

Sekumpulan data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk transkrip wawancara.

5) *Kesimpulan*

Data transkrip wawancara tersebut kemudian diolah dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif sebagai suatu kesimpulan.

Selanjutnya terhadap Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Teknis dan Operasi, Aspek Hukum dan Aspek Manajemen dan Organisasi, peneliti melakukan analisis data melalui Studi Kelayakan Bisnis.

Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Non-Finansial tersebut (selain Aspek Sosial dan Ekonomi), dapat dijelaskan secara detail berikut ini:

a) Aspek Pasar dan Pemasaran

Pada aspek pasar perlu dilakukan peninjauan yang bertujuan untuk mengetahui pasar potensial, kompetitor, strategi lokasi dan strategi pemasaran dari UD. Ariesta Bali. Setelah dilakukan peninjauan barulah dilakukan suatu analisa yang berguna untuk penentuan strategi apa yang akan digunakan dalam pemasaran suatu usaha. Analisis data berdasarkan STP (*Segmentation, Targeting, dan Positioning*) serta *Marketing Mix*.

b) Aspek Teknis dan Operasi

Untuk analisis kelayakan aspek teknis dan teknologi yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah menghasilkan perencanaan jumlah mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi berdasarkan perencanaan volume produksi di masa mendatang.

c) Aspek Hukum

Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan usaha yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap usaha yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Aspek hukum dinyatakan layak ketika memenuhi persyaratan izin usaha, SIUP, TDP dan NPWP.

d) Aspek Manajemen dan Organisasi

Struktur organisasi atau jenis dan jabatan pekerjaan dalam suatu perusahaan dapat menggambarkan hubungan antara tenaga kerja yang bersangkutan dan mendeskripsikan pekerjaan yang dilakukan. Dalam penelitian ini analisis dilakukan terhadap jumlah kebutuhan tenaga kerja dan spesifikasi pekerjaan untuk mengetahui kelayakan usaha dari aspek Manajemen Sumber Daya Manusia.

3.4.2.3. Dampak (outcome) Kewirausahaan Sosial

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif, sedangkan Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator, dimana indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Badan Pusat Statistik (2005), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu (1) pendapatan, (2) konsumsi atau pengeluaran keluarga, (3) keadaan tempat tinggal, (4) fasilitas tempat tinggal, (5) kesehatan anggota keluarga, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, (7) kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, (8) kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Menurut Suharto (2007), di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Menurut Imron (2012), beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Pendapatan.

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item:

1. Tinggi : > Rp.5.000.000.
2. Sedang : Rp.1.000.000 - Rp.5.000.000.
3. Rendah : < Rp.1.000.000.

b. Perumahan.

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dalam data statistik perumahan, konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang :

1. Dindingnya terbuat dari tembok/ kayu kualitas tinggi.
2. Lantai terbuat dari ubin/ keramik/ kayu kualitas tinggi.
3. Atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
4. Luas lantai 10 m/ bagian terluas dari rumah bukan tanah.
5. Status penguasaan tempat milik sendiri.

c. Konsumsi pengeluaran.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga keluarga. Rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera apabila presentase pengeluaran untuk non-makanan < 80% dari pendapatan.

d. Pendidikan.

Menurut menteri pendidikan, kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib berkisar 9 tahun.

e. Kesehatan.

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

1. Bagus : < 25% kehidupan berada dalam kondisi sakit.
2. Cukup : 25% - 50% kehidupan berada dalam kondisi sakit.
3. Kurang : >50% kehidupan berada dalam kondisi sakit.

Analisis data pada Dampak (*outcome*) dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif sebagai suatu kesimpulan.

Analisis pada Dampak (*outcome*) Kewirausahaan Sosial tersebut dilakukan melalui tahapan berikut:

1) *Tahap pengumpulan data*

Peneliti melakukan studi kepustakaan dan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait studi kelayakan bisnis pada aspek sosial dan aspek ekonomi.

2) *Reduksi data*

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah mereduksi data yaitu dilakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna.

3) *Penyajian data*

Sekumpulan data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam narasi.

4) *Kesimpulan*

Data pada narasi tersebut kemudian diolah dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif sebagai suatu kesimpulan.

3.5. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016).

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk merumuskan perencanaan bisnis pabrik tepung singkong organik Ariesta Bali yang akan didirikan di desa Wuasa, (2) untuk mengetahui apakah rencana pendirian pabrik tepung singkong organik ini layak dijalankan dengan mempertimbangkan aspek finansial dan aspek non-finansial, dan (3) untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari rencana bisnis tepung singkong organik Ariesta Bali untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa berbasis kewirausahaan sosial.

Untuk mencapai tujuan diatas, akan dilakukan terlebih dahulu penjelasan deskriptif berdasarkan konsep dan teori-teori berikut ini, yakni: Kewirausahaan Sosial, Analisis SWOT, *Business Model Canvas*, Studi Kelayakan Bisnis, *Business Plan*, dan Dampak Kewirausahaan Sosial, seperti yang telah dijelaskan pada bab II.

Penelitian mengenai rencana pendirian pabrik tepung singkong organik Ariesta Bali di desa Wuasa dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap “pertama” penelitian ini akan membahas rencana bisnis strategi fungsional sebagai suatu rumusan dari lingkungan usaha yang ada. Tahap ini akan dilakukan dengan menganalisa data

sekunder dari dokumentasi dan studi kepustakaan, yang kemudian dideskripsikan hasilnya dalam bentuk *company profile* dan juga rumusan rencana bisnis strategi fungsional. Rumusan strategi fungsional tersebut meliputi strategi pasar dan pemasaran, strategi teknis dan operasi, strategi hukum dan strategi manajemen dan organisasi. Hasil rumusan rencana bisnis ini akan menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan analisis di tahap selanjutnya yaitu analisis studi kelayakan bisnis.

Tahap “kedua” penelitian ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan terkait studi kelayakan bisnis pada rencana pendirian pabrik tepung singkong Ariesta Bali di desa Wuasa. Tahapan ini melakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif yaitu dengan melakukan survei berupa kuesioner untuk merumuskan strategi SWOT, selain itu studi kepustakaan dan wawancara untuk mempertegas elemen masing-masing blok dalam *Business Model Canvas for Social Enterprise*. Pertanyaan dalam kuesioner akan berhubungan dengan faktor-faktor strategis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dan penilaian bobot dan *rating* terhadap faktor-faktor strategis internal dan eksternal dalam merumuskan alternatif strategi SWOT, sedangkan pertanyaan dalam wawancara akan berhubungan dengan tiga belas blok dalam *Business Model Canvas for Social Enterprise*. Melalui tahap ini, peneliti mengharapkan perumusan strategi SWOT dan elemen-elemen yang membangun tiga belas blok tersebut dapat semakin dilengkapi dari hasil survei dan wawancara. Selanjutnya hasil survei dan wawancara tersebut akan di analisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Selain merumuskan strategi SWOT dan *Business Model Canvas for Social Enterprise*, pada tahap ini akan dilakukan juga analisis terhadap dua aspek, pada aspek finansial peneliti akan menganalisa pada aspek keuangan yang meliputi proyeksi keuangan, *payback period*, *net present value*, *profitability index*, *internal*

rate of return. Sedangkan pada aspek non-finansial, peneliti akan menganalisa pada aspek sosial dan ekonomi dengan menggunakan metode wawancara yang kemudian di analisa dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif. Pada tahap ini, penting bagi peneliti untuk dapat mengetahui layak tidaknya rencana bisnis apabila dijalankan sehingga peneliti dapat melakukan analisis di tahap selanjutnya yaitu dampak dari rencana bisnis tersebut.

Tahap “ketiga” penelitian ini membahas dampak (*outcome*) dari sebuah rumusan rencana bisnis berbasis kewirausahaan sosial. Tahap ini akan menjelaskan secara deskriptif mengenai dampak (*outcome*) dari kegiatan kewirausahaan sosial di desa Wuasa, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai untuk menjawab permasalahan yang ada. Tahap ini akan dilakukan dengan analisis data dari studi kepustakaan dan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait studi kelayakan bisnis pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Selanjutnya, ketiga tahapan tersebut akan dipaparkan dalam bab IV.

3.6. Alur Pikir Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan melalui bagan di bawah ini:

/Gambar 3.2. Alur Pikir Penelitian...

Gambar 3. 2 Alur Pikir Penelitian
Sumber: analisis penulis, 2022

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dipahami bahwa rencana bisnis UD. Ariesta Bali diawali dengan cara melakukan observasi permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, penentuan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data dan pengolahan data yang selanjutnya diproses dengan beberapa analisis sehingga menghasilkan *output* yaitu dampak dari sebuah rencana bisnis berbasis kewirausahaan sosial, selanjutnya penelitian tersebut diakhiri oleh kesimpulan dan saran.

BAB IV. RENCANA BISNIS, STUDI KELAYAKAN DAN DAMPAKNYA

Dalam menjelaskan lingkungan usaha, ada dua hal yang ingin dijelaskan peneliti yaitu singkong dan produk tepung singkong. Selanjutnya akan disampaikan mengenai gambaran umum industri tepung mocaf di Indonesia sebelum peneliti merumuskan suatu rencana bisnis strategi fungsional UD. Ariesta Bali.

4.1. Lingkungan Usaha

4.1.1. Singkong

Singkong berasal dari benua Amerika, tepatnya Brasil dan Paraguay. Penyebarannya hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia. Singkong ditanam secara komersial di wilayah Indonesia (waktu itu Hindia Belanda) pada sekitar tahun 1810, setelah sebelumnya diperkenalkan orang Portugis pada abad ke-16 dari Brasil. Menurut Haryono Rinardi dalam Politik Singkong Zaman Kolonial, singkong masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis ke Maluku sekitar abad ke-16. Butuh waktu lama singkong menyebar ke daerah lain, terutama ke Pulau Jawa. Diperkirakan singkong kali pertama diperkenalkan di suatu kabupaten di Jawa Timur pada 1852. (Rinardi, 2002). Singkong merupakan tanaman yang penting bagi negara beriklim tropis seperti Nigeria, Brazil, Thailand, dan juga Indonesia. Keempat Negara tersebut merupakan negara penghasil singkong terbesar di dunia (Koswara, 2009).

Singkong merupakan salah satu bahan pangan mengandung karbohidrat selain nasi dan jagung. Oleh karena itu, singkong menjadi sumber pangan yang banyak dicari di Indonesia. Singkong mempunyai banyak sebutan antara lain adalah ubi kayu dan ketela pohon. Ubi kayu merupakan komoditas tanaman pangan yang

penting sebagai sumber bahan pangan karbohidrat dan bahan baku industri makanan, kimia dan ternak (Lidiasari, 2006).

Kandungan karbohidrat pada ubi kayu yang tinggi menyebabkan ubi kayu menjadi sumber karbohidrat bagi masyarakat. Komposisi gizi ubi kayu disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 1 Komponen Gizi Ubi Kayu per 100 g

Komponen	Kadar
Energi	157 kal
Air	60 g
Protein	0,8 g
Lemak	0,3 g
Karbohidrat	37,9 g
Kalsium	33 g
Fospor	40 g
Besi	0,7 g
Vitamin A	385 SI
Vitamin B1	0,06 mg
Vitamin C	30 mg

Sumber: Widiastuti (2012:17)

Ubi kayu sebagai komoditi tanaman pangan mempunyai peranan dan prospek sebagai sumber bahan pangan, bahan baku industri pada industri bahan pangan, kimia, dan pakan. Mengusahakan ubi kayu dapat menjadi sumber pendapatan dan menyerap tenaga kerja baik di sub sistem hulu, tengah (usaha tani) dan hilir, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa Negara melalui meningkatkan ekspor dan menekan impor (Hafsah, 2003).

4.1.2. Produk Tepung Singkong

Di Indonesia terdapat dua jenis tepung yang terbuat dari bahan dasar singkong, yaitu tepung tapioka dan tepung mocaf. Perbedaannya ada pada proses pembuatannya dan tekstur yang dihasilkan. Mocaf adalah singkatan dari *Modified Cassava Flour* yang berarti tepung singkong yang dimodifikasi. Modifikasi singkong pada mocaf dilakukan dengan cara di fermentasi oleh bakteri asam laktat.

Tepung mocaf telah mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia dari Badan Standardisasi Nasional dengan nomor SNI 7622:2011.

Tepung mocaf memiliki kandungan serat terlarut lebih tinggi daripada tepung tapioka, memiliki kandungan kalsium lebih tinggi 58% dibanding padi 6% dan gandum 16%, mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe II (kadar protein menengah), dan daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka gaplek. Manfaat mocaf bagi kesehatan adalah mudah untuk difortifikasi (pengayaan zat gizi penting pada produk pangan) dan *gluten free* (tidak memiliki kandungan protein gluten).

Kandungan karbohidrat pada tepung mocaf tinggi sehingga dapat menjadi sumber karbohidrat bagi masyarakat. Komposisi gizi mocaf disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 2 Komponen Gizi Mocaf

Kadar Abu	Kadar Air	Karbohidrat	Lemak kasar	Protein Kasar	Serat Kasar
1,44%	12,01%	82.90%	0,83%	3,32%	2,30%

Sumber: Emil Salim (2011)

4.1.3. Gambaran Umum Industri Tepung Mocaf di Indonesia

Petani gandum di seluruh dunia dipaksa beroperasi penuh di tengah kesulitan ekspansi lahan dan invasi peperangan Rusia di Ukraina yang membuat pasokan terhenti. Harga gandum yang melambung langsung mempercepat inflasi pangan sehingga meningkatkan kekhawatiran bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan negara lain. Invasi Rusia ke Ukraina berhasil memangkas suplai biji-bijian dunia hingga 25 persen. Padahal komoditas ini digunakan untuk memproduksi roti, mie, hingga pakan ternak.

Permintaan tepung terigu yang meningkat tiap tahun, membuat pemerintah terus melakukan impor terigu, hal ini menyebabkan adanya ketergantungan pada

negara pemasok karena Indonesia memang bukan tempat yang cocok untuk budidaya bahan baku terigu, yakni gandum. Di Indonesia, gandum di impor untuk industri pangan yang diolah menjadi tepung terigu. Kemudian, diolah menjadi produk turunan seperti mie instan dan roti. Berikut data impor gandum di Indonesia yang mencapai 11.172 ton biji gandum pada tahun 2021, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 3 Impor Biji Gandum (ton) 2017-2021

Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
Biji Gandum	11.225,6	10.083,4	10.664,2	10.287,1	11.172,0

Sumber: BPS, impor biji gandum menurut negara asal utama (diolah penulis, 2022)

Singkong merupakan tanaman tropis, produktif dan mudah dibudidayakan sehingga sangat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional Indonesia. Mocaf merupakan produk tepung hasil fermentasi singkong yang kemudian diharapkan dapat mengganti penggunaan tepung terigu yang kebutuhannya semakin meningkat. Tingginya angka produksi singkong di Indonesia yang mencapai 21.801.415 ton pada tahun 2015, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 4 Produksi Ubi Kayu di Indonesia (ton) 2011-2015

Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Ubi Kayu	24.044.025	24.177.372	23.936.921	23.436.384	21.801.415

Sumber: BPS, produksi ubi kayu menurut provinsi (ton) (diolah penulis, 2022)

Melalui data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah produksi singkong di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menekan angka impor gandum di Indonesia, mengingat tepung mocaf berasal dari singkong dapat menjadi produk komplemen tepung terigu yang berasal dari gandum. Hal tersebut merupakan peluang usaha industri mocaf untuk pasar lokal dalam negeri.

Sedangkan peluang usaha industri mocaf untuk pasar ekspor luar negeri dapat

dilihat pada data ekspor singkong yang ada. Merujuk data Trade Map dari International Trade Centre, pada tahun 2021, Indonesia telah mengekspor produk singkong segar, dingin, beku dan kering (HS071410) untuk negara di dunia sejumlah 3.476 ton. Data ekspor Indonesia untuk produk singkong tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 5 Daftar Ekspor Indonesia untuk produk singkong (ton) 2017-2021

Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
Singkong	8.615	2.105	4.829	16.529	3.476

Sumber: Trade Map ITC, daftar ekspor produk singkong (diolah penulis, 2022)

Meskipun ekspor produk singkong mengalami penurunan 79% dari tahun 2020 sebesar 16.529 ton, akan tetapi permintaan pasar pada produk singkong masih sangat tinggi di tahun 2022 ini. Salah satu kota di Indonesia yang menjadi sentra tepung mocaf adalah kota Banjarnegara yang telah berhasil memberdayakan para pelaku UKM untuk memproduksi mocaf berkualitas, bahkan setiap bulan ada 60 ton yang di ekspor ke Inggris. Adapun negara-negara lain yang menjadi tujuan ekspor utama adalah Malaysia, Thailand, dan Oman.

4.2. Rencana Bisnis Strategi Fungsional

4.2.1. Company Profile

4.2.1.1. Gambaran Perusahaan

UD. Ariesta Bali adalah perusahaan produsen produk pertanian dan olahan organik premium untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional.

Identifikasi perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : UD. Ariesta Bali

Bidang Usaha : Agroindustri Pertanian

Kantor Pusat : Jl. Ayodya Pura, Banjar Delod Peken,

Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Bali-80351

Struktur Pemodalan : 100% modal sendiri

Pemegang saham : Agus Herry Ariesta (100%)

4.2.1.2. Brand

Pengertian tentang merek, “Merek adalah istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual, yang membedakan produk atau jasa tersebut dengan produk lain terutama produk saingannya”

Elemen – elemen dari merek adalah:

1. Nama

Nama Ariesta Bali diberikan untuk bisnis tepung singkong yang diambil dari nama perusahaan. Nama ini dijadikan *brand* perusahaan karena:

- Nama Ariesta Bali untuk mempromosikan eksistensi perusahaan.
- Nama Ariesta Bali bersifat global.
- Nama Ariesta Bali mudah diingat, diucapkan dan diterjemahkan.

2. Logo dan Simbol

Gambar 4. 1 Logo Ariesta Bali

Logo atau simbol adalah cara mengkomunikasikan *brand* kepada publik dimana logo ini nantinya akan membantu konsumen secara visual untuk membedakan satu *brand* dengan lainnya jika bidang usaha atau produk yang dijual sejenis.

Logo Ariesta Bali diatas mempunyai arti:

- Warna hijau adalah warna yang menggambarkan suatu kehidupan dan pertumbuhan, dan warna hijau pada logo artinya alami dari

alam.

- Gambar pohon menggambarkan *value* dari Ariesta Bali yaitu mendukung pada produksi pertanian yang berkelanjutan.

4.2.1.3. Visi Misi Perusahaan

Visi Ariesta Bali adalah: “Menjadi mitra terpercaya untuk produk alami dan organik terbaik, dengan kualitas dan standar internasional.”

Misi Ariesta Bali adalah:

1. Menciptakan produksi yang berkelanjutan untuk produk pertanian organik.
2. Pengembangan ekonomi petani melalui penerapan pola kemitraan.
3. Membantu dan mengembangkan unit pengolahan kelompok tani setempat melalui program pelatihan budidaya tanaman organik.

4.2.1.4. Tujuan Perusahaan

Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, tujuan utama kewirausahaan sosial Ariesta Bali adalah untuk memberi kebermanfaatan bagi masyarakat desa Wuasa yakni dengan meningkatkan pendapatan ekonomi petani. Gagasan kewirausahaan sosial ini dibangun dengan tujuan untuk merubah kondisi pra-sejahtera petani singkong di Desa Wuasa yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan pembudidayaan dan pelatihan.

Dengan adanya kegiatan tersebut, tujuannya adalah untuk:

- 1) Memberikan motivasi kepada para petani untuk terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian organik dan merubah perilaku petani dalam pengelolaan lahan pertanian supaya lebih produktif dan tepat waktu.
- 2) Memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai cara mengembangkan budidaya singkong organik dalam meningkatkan

kualitas dan nilai jual hasil panen.

4.2.1.5. Gambaran Umum Lokasi Usaha

Lokasi pabrik pengolahan tepung dan pembudidayaan singkong organik berada pada lokasi yang sama yaitu di daerah lembah Napu, desa Wuasa, kecamatan Lore Utara, kabupaten Poso, propinsi Sulawesi Tengah. Pabrik tersebut akan di bangun seluas 3.000 m² di atas tanah milik investor seluas 5.000 ha. Dari tanah seluas 5.000 ha tersebut, tanah seluas 100 ha diberikan investor kepada Ariesta Bali untuk dikelola dan melakukan kegiatan pembudidayaan singkong organik.

4.2.2. Strategi Pasar dan Pemasaran

4.2.2.1. Pasar

Aspek pasar merupakan sebuah upaya dalam mengetahui besarnya permintaan pasar yang akan diterima dari masyarakat sekaligus juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan.

4.2.2.1.1. Segmentasi, Target dan Posisi (STP)

UD. Ariesta Bali memiliki kerjasama bisnis dengan PT. Profil Mitra Abadi sejak tahun 2016 yaitu dengan melakukan pemasaran pada produk keripik singkong organik di negara Jerman. PT. Profil Mitra Abadi sebagai perusahaan eksportir produk premium telah memiliki jaringan bisnis internasional yang sangat luas diantaranya negara Jerman, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di Eropa.

Di awal tahun 2022, PT. Profil Mitra Abadi mendapatkan permintaan pesanan produk tepung singkong untuk ekspor ke negara Amerika Serikat dengan jumlah ekspor sebesar 20 ton setiap bulannya. Untuk memenuhi permintaan tersebut UD. Ariesta Bali tidak bersaing dengan perusahaan tepung singkong lainnya, perusahaan hanya memproduksi tepung singkong dan menyalurkannya kepada PT. Profil Mitra Abadi untuk kemudian diteruskan ke negara Amerika Serikat.

Bentuk hubungan bisnis antara UD. Ariesta Bali dan PT. Profil Mitra Abadi adalah hubungan kontrak kerjasama antara produsen dan distributor, dimana UD. Ariesta Bali sebagai produsen dan PT. Profil Mitra Abadi sebagai distributor dan eksportir. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa hasil produksi UD. Ariesta Bali dibeli oleh PT. Profil Mitra Abadi yaitu sebanyak 20 ton setiap bulannya dan UD. Ariesta Bali sebagai produsen wajib memenuhi seluruh permintaan produksi tersebut. UD. Ariesta Bali tidak diperkenankan untuk memasarkan dan menjual sendiri produk dengan merek yang sama di wilayah pemasaran PT. Profil Mitra Abadi.

Karena pasarnya sudah jelas yaitu untuk memenuhi permintaan pasar dari PT. Profil Mitra Abadi, maka aspek segmentasi pasar, target pasar dan posisi tidak diperlukan lagi.

4.2.2.1.2. Permintaan

- Jumlah permintaan konsumen terhadap produk tepung singkong di negara Amerika Serikat melalui PT. Profil Mitra Abadi adalah 20 ton per bulan.
- Proyeksi permintaan konsumen dalam beberapa periode/ tahun mendatang mengalami kenaikan rata-rata 10 % per tahun.

Tahun	Perkiraan Permintaan (dalam Unit)
2023	20ton x 12 bulan = 240ton/ tahun
2024	(10% x 240ton) + 240ton = 264ton/ tahun
2025	(10% x 264ton) + 264ton = 290ton/ tahun

Tabel 4. 6 Perkiraan Permintaan tepung singkong

4.2.2.1.3. Penawaran

- Proyeksi penawaran dalam beberapa periode/ tahun mendatang disesuaikan dengan permintaan, dimana mengalami kenaikan rata-rata 10% per tahun.

Tahun	Perkiraan Penawaran (dalam Unit)
2023	20ton x 12 bulan = 240ton/ tahun
2024	(10% x 240ton) + 240ton = 264ton/ tahun
2025	(10% x 264ton) + 264ton = 290ton/ tahun

Tabel 4. 7 Perkiraan Penawaran tepung singkong

4.2.2.1.4. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar

Rencana Penjualan

Rencana produk yang akan dijual setiap tahunnya disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran, dimana permintaan pasar naik sebesar 10% setiap tahunnya sehingga penawaran untuk memenuhi permintaan mengalami kenaikan juga sebesar 10% setiap tahunnya.

Pangsa Pasar

Dilihat pada tabel berikut, pangsa pasar yang tersedia sangat besar yaitu 100% sehingga peluang usaha sangat terbuka lebar untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Pasar yang akan diraih Ariesta Bali sebesar 100% dalam jangka waktu 3 tahun.

Tahun	Permintaan (A)	Penawaran (B)	Peluang (C = A-B)	RencanaPenjualan (D)	Pangsa Pasar (E = D / A x 100%)
2023	240 ton	240 ton	0 ton	240 ton	100%
2024	264 ton	264 ton	0 ton	264 ton	100%
2025	290 ton	290 ton	0 ton	290 ton	100%

Tabel 4. 8 Pangsa pasar tepung singkong Ariesta Bali

4.2.2.2. Pemasaran

Aspek pemasaran adalah kegiatan yang menyeluruh dan terencana suatu perusahaan untuk melakukan berbagai upaya agar dapat memenuhi permintaan.

4.2.2.2.1. Bauran Pemasaran (7 P of Marketing Mix)

Strategi Pemasaran Ariesta Bali dilakukan berdasarkan analisa 7P menurut Kotler yang terdiri atas:

1. Product

Produk tepung singkong Ariesta Bali yang dipasarkan adalah tepung singkong organik yang berkualitas tinggi, yang diproses dari singkong pilihan yang difermentasi dengan enzim organik sehingga menghasilkan tepung yang lembut, lebih putih, tidak berbau, dan karakteristiknya mirip terigu.

Diferensiasi atau citra produk yang cukup berbeda dengan produk lain yang beredar ada pada produk yang dihasilkan lebih terjamin mutu dan kualitasnya. Ariesta Bali memiliki Sertifikasi Organik Eropa (EU Organic Certificate) untuk lingkup sertifikasi pada: produksi tanaman, pengumpulan produk liar, penanganan dan pengolahan. Dengan sertifikasi tersebut, maka Ariesta Bali telah memenuhi persyaratan organik oleh lembaga sertifikasi organik yang diakui oleh Komisi Uni Eropa dan Amerika.

Nama Brand : Ariesta Bali Cassava Flour

Mutu/ Kualitas : EU Organic Certificate (EU BIO-149),ISO, GMP,HACCP

Berat bersih : 25 Kilogram per bag

Gambar 4. 2 Desain Produk Tepung Singkong Ariesta Bali

Kemasan : *Plastic Bag PP.*

Ukuran : 18 x 50 x 75 cm

Manfaat Produk : Sumber makanan pokok, komplemen tepung terigu

2. Price

Penentuan harga merupakan salah satu keputusan penting bagi manajemen perusahaan. Strategi harga rendah dan strategi harga tinggi dapat efektif pada situasi yang berbeda. Harga rendah umumnya mengakibatkan volume penjualan yang lebih besar, sedangkan harga tinggi biasanya membatasi volume penjualan tetapi meningkatkan laba per unit. Harga tinggi dapat juga menarik konsumen, mengisyaratkan bahwa produk memiliki kualitas yang sangat tinggi.

Strategi penetapan harga produk yang Ariesta Bali terapkan adalah berdasarkan *competition-based pricing* dimana harga strategis ditetapkan untuk memenangkan persaingan dalam pasar berbasis produk. Hal ini dilakukan karena persaingan bisnis yang menjual produk serupa berada di pasar memungkinkan produk serupa lainnya masuk sebagai produk pengganti.

Berikut adalah tabel harga produk tepung singkong Ariesta Bali yang di ekspor ke negara Amerika Serikat:

Produk	Harga
Tepung Singkong 25 Kg	Rp.395.000

Tabel 4. 9 Harga Produk tepung singkong Ariesta Bali

Syarat pembayaran yang UD. Ariesta Bali terapkan adalah menggunakan metode pembayaran *Free on Board* (FOB) Shipping Point, dimana ongkos kirim menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

3. Promotion

Kegiatan usaha yang dilakukan UD. Ariesta Bali untuk menarik pelanggan tidak memerlukan kegiatan promosi, hal tersebut dikarenakan produk hasil produksi UD. Ariesta Bali dibeli dan dipasarkan secara

langsung oleh PT. Profil Mitra Abadi.

4. Placement

Penjualan bisnis tepung singkong organik Ariesta Bali ini menerapkan model B2B (*Business to Business service*). Saluran distribusi dari petani, produsen, distributor / eksportir sampai kepada pelanggan dapat dilihat pada gambar berikut:

Saluran Distribusi Tepung Singkong Ariesta Bali

Gambar 4. 3 Saluran Distribusi Tepung Singkong Ariesta Bali

a) Lokasi

Penentuan lokasi produksi merupakan faktor yang penting, mengingat faktor tersebut dapat membantu untuk mempermudah kelancaran usaha agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pabrik pengolahan tepung singkong Ariesta Bali berlokasi di Desa Wuasa, lembah Napu, Sulawesi Tengah dengan lokasi yang strategis sebagai titik penghubung antara Kabupaten Poso dan Kota Palu serta mudah dijangkau karena lokasi berada tidak jauh dari pinggir jalan raya nasional trans Sulawesi.

b) Persediaan Barang

Persediaan bahan baku di pabrik pengolahan tepung singkong Ariesta Bali tercukupi sesuai dengan permintaan pasar. Bahan baku dikirim oleh para petani singkong organik dari lokasi penanaman yang berada disekitar lokasi pabrik. Jadi, kepala produksi akan membeli bahan

baku singkong untuk memenuhi jumlah produksi yang telah dipesan, yaitu permintaan pasar dari negara Amerika Serikat.

c) Transportasi

Untuk pengiriman barang pesanan yang akan disalurkan kepada pelanggan, transportasi yang digunakan melalui jalur darat dan laut yaitu truk kontainer dan kapal laut. Akses jalan yang baik dan dapat dilalui truk kontainer dari lokasi pabrik sampai ke lokasi Pelabuhan laut Pantoloan di Kota Palu, dapat mempercepat lama waktu pendistribusian yaitu membutuhkan lebih kurang tiga (3) jam waktu perjalanan.

Gambar 4. 4 Jarak Tempuh lokasi Pabrik ke lokasi Pelabuhan Pantoloan

5. People

Petani singkong sebagai mitra bisnis Ariesta Bali harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menanam dan membudidayakan singkong organik yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan singkong organik yang bermutu dan berkualitas. Karyawan yang bersih dan rapih sangat diperlukan dalam melakukan proses produksi, karena proses produksi yang dilakukan oleh karyawan yang bersih dan rapih dapat secara langsung mempengaruhi mutu dan kualitas pada produk yang dihasilkan. Selain itu, karyawan Ariesta Bali juga selalu dituntut

untuk disiplin dalam mengelola waktu produksi, hal ini penting agar pelanggan mengalami kepuasan pada pelayanan yang cepat dan tepat sehingga kerugian yang timbul akibat pengiriman ekspor yang lama dapat dihindari.

6. Process

Hal yang paling mendasar dan merupakan pertimbangan utama konsumen dalam membeli suatu produk adalah kualitas dari produk itu sendiri. Keunggulan produk tepung singkong Ariesta Bali adalah memiliki kualitas tinggi kelas premium karena terbuat dari singkong organik pilihan yang telah bersertifikasi organik Eropa.

Dalam setiap tahapan proses produksi Ariesta Bali senantiasa memperhatikan hal-hal yang terbaik bagi kepuasan konsumen, mulai dari tahapan sertifikasi produk dimana Ariesta Bali memiliki Sertifikasi Organik Eropa (*EU Organic Certificate*) yang tidak dimiliki oleh pesaing, kemudian tahapan pembelian dan pemilihan bahan baku, tahapan proses produksi menggunakan mesin berteknologi tinggi, hingga tahapan manajemen stok bahan baku dan stok produksi di gudang penyimpanan dengan baik, hingga terbitnya sertifikasi HACCP dan ISO 9001 karena Ariesta Bali telah berhasil menerapkan sistem manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengelola faktor bahaya, baik dalam proses maupun sistem produksi.

7. Physical Evidence

Sebuah perusahaan yang memproduksi makanan atau produk olahan umumnya harus memenuhi standar GMP agar produknya semakin berkembang dan dipercaya oleh konsumen. Standar tersebut disebut CPMB (Cara Produksi Makanan yang Baik), dimana terdapat beberapa

ketentuan yang harus ada dalam memenuhi syarat penilaian seperti: ruang penyimpanan bahan baku terpisah dengan ruang produksi, peralatan produksi yang higienis, kebersihan setiap ruangan, fasilitas sanitasi, dan lain sebagainya; sehingga konsumen memiliki kepercayaan dan ketertarikan terhadap produk yang dipasarkan oleh Ariesta Bali.

Berikut ini adalah ilustrasi gambar *Physical Evidence* untuk bangunan pabrik yang akan dibangun di Desa Wuasa dan produk yang dihasilkan oleh Ariesta Bali.

Gambar 4. 5 Ilustrasi *Physical Evidence* Pabrik dan Produk

Adapun biaya yang diperlukan pada strategi pemasaran Ariesta Bali adalah untuk keperluan biaya sertifikasi, dalam hal ini untuk mendukung *Product, Process* dan *Physical Evidence* yang tersaji pada tabel berikut:

Strategi Pemasaran	Anggaran	Keterangan
<i>Product</i>	\$ 7.000 USD/ tahun Rp. 105.000.000	Sertifikasi <i>EU Organic</i> (EU BIO-149)
<i>Price</i>	-	Survei harga pesaing
<i>Promotion</i>	-	Tidak ada promosi
<i>Placement</i>	-	Tidak ada
<i>People</i>	-	Tidak ada
<i>Process</i>	Rp. 50.000.000	Sertifikasi HACCP,ISO 9001
<i>Physical evidence</i>	Rp. 8.000.000	Sertifikasi GMP
	Rp. 163.000.000	

Tabel 4. 10 Biaya pada strategi pemasaran Ariesta Bali

4.2.3. Strategi Teknis dan Operasi

4.2.3.1. Teknis

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknik, seperti lokasi, tinggi bangunan, luas bangunan, fasilitas umum, dan tata ruang.

4.2.3.1.1. Tanah dan Bangunan

Rencana pendirian pabrik akan dilakukan disekitar area lahan penanaman singkong milik investor dengan luas keseluruhan 5.000 ha, Adapun lahan penanaman singkong yang akan dikelola Ariesta Bali adalah seluas 100 ha / 1.000.000 m² dan Pabrik ini akan didirikan diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 3.000 m².

Dalam mengelola lahan pertanian milik investor seluas 100 ha tersebut, Ariesta Bali tidak dibebankan biaya sewa atas tanah milik investor, hal itu karena Ariesta Bali melakukan kerjasama bisnis dengan sistem bagi hasil kepada pemilik lahan dengan memberikan deviden sejumlah 30% kepada pemilik lahan setelah total investasi yang dikeluarkan perusahaan kembali ke titik impas. Sedangkan bangunan seluas 300m² dibutuhkan biaya untuk mendirikan bangunan pabrik sebagai modal investasi dalam mengelola bisnis usaha Ariesta Bali pada produk keripik, tepung dan gula singkong.

Tanah.

Luas Tanah (m ²)	Beli (Rp)	Sewa (Rp)
1.000.000	-	-

Tabel 4. 11 Luas tanah untuk lahan budidaya

Bangunan.

Luas Bangunan (m ²)	Beli (Rp)	Sewa (Rp)
3.000	Rp.3.600.000.000	-

Tabel 4. 12 Luas bangunan untuk pabrik pengolahan tepung singkong

4.2.3.1.2. Pemasangan Sarana Penunjang

Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak (*lay-out*) yang termasuk dalam anggaran investasi. Pemasangan sarana penunjang ini meliputi listrik, air, telepon, internet, dan genset.

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
1. Pemasangan instalasi listrik: Golongan I-2, 14kVA	Rp.100.000.000
2. Pemasangan instalasi air (PAM): Kelompok IVA, 3”	Rp. 39.430.000
3. Pemasangan instalasi telepon: Bisnis	Rp. 850.000
4. Pemasangan instalasi internet: IndiHome	Rp. 600.000
5. Pemasangan instalasi genset: Kapasitas 12.5kVA	Rp. 5.000.000
Total Biaya Pemasangan Sarana Penunjang :	Rp.145.880.000

Tabel 4. 13 Biaya Pemasangan Sarana Penunjang

4.2.3.1.3. Inventaris Kantor dan Supply Kantor

Inventaris kantor untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun.

Inventaris / Perangkat Kerja	Merk	Jumlah unit	Harga	Jumlah harga
Laptop	Asus A407MA	6	Rp.3.850.000	Rp.23.100.000
Printer	Canon MP287	3	Rp.1.525.000	Rp. 4.575.000
Printer	Epson LX300ii	1	Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000
Meja	Olympic G Star	8	Rp.249.000	Rp. 1.992.000
Kursi	Putar non hidrolik	12	Rp.195.000	Rp. 2.340.000
Rak Dokumen	Rak 7 susun	10	Rp.180.000	Rp. 1.800.000
AC	Gree Gwc09lws2	3	Rp.4.825.000	Rp.14.475.000
Total Inventaris Kantor				Rp.50.782.000

Tabel 4. 14 Inventaris Kantor Ariesta Bali

/4.2.3.1.4. Layout Pabrik ...

4.2.3.1.4. Layout Pabrik

Gambar 4. 6 *Layout Pabrik Ariesta Bali*

4.2.3.2. Operasi

Aspek operasi kadang disebut juga sebagai aspek produksi. Hal-hal yang akan dibahas pada aspek ini mencakup kegiatan produksi, peralatan mesin, bahan baku, tenaga produksi, dan biaya umum usaha. Kegiatan ini akan terlaksana jika sebuah usaha sudah menentukan produk apa yang akan diproduksi.

4.2.3.2.1. Produk

Perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk (*output*), terutama pada usaha manufaktur dan industri pengolahan adalah:

A. Dimensi Produk

Produk yang diproduksi oleh Ariesta Bali memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:

Produk	: Tepung
Bahan Dasar	: Singkong
Bentuk	: Serbuk Halus
Warna	: Putih
Ukuran	: Lolos ayakan 80 mesh
Fungsi Produk	: Bahan dasar pembuatan makanan

B. Nilai/Manfaat Produk

Manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk dapat dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu:

- Manfaat inti (*core benefit*): Bahan dasar pembuatan makanan.
- Manfaat dasar (*basic benefit*): Bahan dasar produk pangan olahan.
- Manfaat yang diharapkan (*expected benefit*): Sumber energi utama bagi tubuh.
- Manfaat di atas harapan (*augmented benefit*): Tepung olahan serba guna.
- Manfaat potensial (*potential benefit*): Tepung bebas gluten yang aman dikonsumsi.

C. Kegunaan/Fungsi Produk

Kegunaan/Fungsi Produk yang dihasilkan oleh Ariesta Bali adalah produk yang biasa dibeli oleh pelaku usaha produksi lainnya atau biasa disebut produk industri. Jenis produk industri yang dihasilkan adalah Bahan Baku, dimana tepung singkong Ariesta Bali merupakan bahan mentah yang akan diproses lebih lanjut dan melalui berbagai proses tahapan pengolahan.

4.2.3.2.2. Proses Produksi

Tahapan proses produksi tepung singkong Ariesta Bali dilakukan dengan cara fermentasi yang kemudian dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan pengolahan bahan baku, tahap fermentasi, dan tahap pengolahan produk.

- 1) Tahap persiapan dan pengolahan bahan baku.

Pada tahap persiapan bahan baku, mula-mula singkong dari ruang penyimpanan bahan baku diteruskan ke ruang pengupasan dan pencucian. Singkong kemudian dikupas secara manual dan singkong yang sudah terpisah dari kulitnya kemudian dilakukan proses pencucian singkong untuk menghilangkan kotoran, lendir dan asam sianida pada singkong. Singkong yang sudah dicuci bersih, diteruskan ke mesin pemotongan untuk dikecilkan ukurannya menggunakan mesin chipper singkong. Pada proses pengecilan ukuran singkong tersebut, hasil potongan singkong ditampung pada tempat penampungan singkong.

2) Tahap fermentasi.

Pada tahap fermentasi, singkong pada tempat penampungan tersebut kemudian direndam oleh air yang telah dicampur bakteri *Lactobacillus Plantarum* (Produk Starter Bimo-CF). Tahap fermentasi tersebut dilakukan selama 12 jam. Setelah 12 jam perendaman, potongan singkong tersebut kemudian diangkat ke dalam wadah berlubang untuk ditiriskan.

3) Tahap pengolahan produk.

Pada tahap pengolahan produk, setelah potongan singkong melalui proses fermentasi dan ditiriskan, selanjutnya potongan singkong dibawa menuju oven pengering untuk dikeringkan dan dikurangi kadar airnya hingga mencapai 13% dengan suhu 120°C. Setelah proses pengeringan ini, singkong kemudian ditampung di wadah besar untuk selanjutnya menuju ke proses penepungan. Potongan singkong kemudian dihaluskan menjadi tepung dengan menggunakan mesin penepung Hammer Mill yang kemudian hasilnya tersebut dipindahkan ke mesin pengayak. Proses pengayakan ini dilakukan untuk mendapatkan tepung singkong dengan ukuran yang lebih

kecil dengan ukuran 80 mesh. Produk tepung singkong yang telah memenuhi ukuran 80 mesh kemudian diangkat untuk selanjutnya dilakukan proses pengemasan. Tepung singkong yang berada dalam kemasan plastic kemudian ditimbang dengan berat bersih 25 kg untuk selanjutnya dijahit menjadi produk dalam kemasan siap kirim. Produk tepung singkong yang siap kirim tersebut kemudian dipindahkan ke ruang penyimpanan produk.

Bentuk proses produksi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 7 Proses Produksi Tepung Singkong Ariesta Bali

4.2.3.2.3. Kapasitas Produksi

Perencanaan kapasitas produksi dilakukan sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan. Adapun kapasitas produksi dalam kapasitas unit tahun pertama adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Rencana produksi (dalam unit)			
	Per-hari	Per-minggu	Per-bulan	Per-tahun
Tepung Singkong	835kg	5 ton	20 ton	240 ton

Tabel 4. 15 Rencana Produksi (unit) per-hari, per-minggu, per-bulan, per-tahun

Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas produksi dalam jangka 3 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tahun	Rencana produksi (dalam unit)
2023	240 ton
2024	264 ton
2025	290 ton

Tabel 4. 16 Rencana produksi (unit) Tahun 2023-2025

4.2.3.2.4. Mesin dan Peralatan

Ariesta Bali menyiapkan mesin dan peralatan kerja kurang lebih untuk 5 tahun kedepan. Biaya penyusutan pertahun-nya dihitung pada Lampiran 24. Tabel berikut ini menjelaskan perincian kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang akan dibutuhkan Ariesta Bali berikut dengan biaya yang dibutuhkan:

Nama Mesin/Peralatan	Merk	Jumlah Unit	Harga	Jumlah Harga
1. Mesin Cassava Chipper	Pasen MS-1	2	USD 650 Rp. 9.750.000	USD 1.300 Rp. 19.500.000
2. Mesin Oven Pengering	Raja Pengering 40 Rak	1	Rp.45.000.000	Rp. 45.000.000
3. Mesin Penepung Hammer Mill Listrik	Agrowindo AGR-HMR20	3	Rp. 6.375.000	Rp. 19.125.000
4. Mesin Pengayak 80 mesh	Maksindo MKS-AYK45	4	Rp.21.500.000	Rp. 86.000.000
5. Timbangan Digital	TORA 100kg	2	Rp. 1.200.000	Rp. 2.400.000
6. Tabung Gas 50kg	LPG	2	Rp. 2.250.000	Rp. 4.500.000
7. Keranjang Industri Serbaguna	Green Leaf 2206L	20	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000
8. Keranjang Industri Serbaguna	Green Leaf 2245P	20	Rp. 65.000	Rp. 1.300.000
9. Kolam Terpal Kotak (3 x 4 x 0.5m)	A12	2	Rp. 240.000	Rp. 480.000
10. Serokan Tirisan	Ukuran 60cm	2	Rp. 200.000	Rp. 400.000
11. Pisau Pengupas	Kupas Ketela	20	Rp. 15.000	Rp. 300.000
12. Mesin Jahit Karung	Nankai HF90528	2	Rp. 700.000	Rp. 1.400.000
Total Pembelian Mesin/Peralatan				Rp.182.405.000

Tabel 4. 17 Biaya Perlengkapan dan Peralatan Ariesta Bali

4.2.3.2.5. Bahan Baku dan Bahan Pembantu

Dari permintaan tepung singkong sebanyak 240-ton pertahun, maka dibutuhkan 900-ton singkong bahan mentah. (Berat bersih tepung singkong 240-ton berasal dari 80% singkong potong kering dari 3 kali berat singkong mentah, maka = $(240\text{ton} : 80\%) \times 3 = 900\text{ton}$. Sedangkan untuk proses fermentasi potongan singkong kering sebelum dirubah menjadi tepung singkong sebanyak 1-ton dibutuhkan 1kg bahan pembantu (2 pcs bungkus Starter Bimo-CF ukuran 500 gram), maka = $(240\text{ ton} \times 1\text{ kg}) \times 2\text{ pcs} = 480\text{ pcs}$.

Perencanaan bahan baku dan bahan pembantu merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja untuk 1 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Nama Bahan Baku	Merk	Jumlah Unit	Harga	Jumlah Harga
1. Singkong	Organik	900.000 (kg)	Rp. 1.500	Rp.1.350.000.000
2. Bakteri <i>Lactobacillus</i> Plantarum	Starter Bimo-CF	480 (pcs)	Rp.90.000	Rp. 43.200.000
Total Pembelian Bahan Baku				Rp.1.393.200.000

Tabel 4. 18 Biaya Pembelian Bahan Baku

4.2.3.2.6. Tenaga Produksi (Tenaga Kerja Langsung)

Perencanaan tenaga kerja langsung (TKL) pada proses produksi UD. Ariesta Bali disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi, dimana tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja tidak tetap dan tenaga kerja tetap. Tenaga kerja tidak tetap adalah tenaga kerja langsung yang dipekerjakan perusahaan dengan sistem harian (BHL), sedangkan tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja langsung yang dipekerjakan perusahaan dengan sistem bulanan.

A. Sistem Harian:

Jenis Kegiatan	Tarif/Upah per hari	JumlahTenaga Kerja	Jumlah Hari Kerja/Tahun	Jumlah (Rp.)
1. Pengupasan	Rp.100.000	6	240	Rp.144.000.000
2. Pencucian	Rp.100.000	2	240	Rp. 48.000.000
3. Pengemasan	Rp.100.000	2	240	Rp. 48.000.000
Total Upah Tenaga Produksi Sistem Harian				Rp.240.000.000

Tabel 4. 19 Biaya upah tenaga produksi harian

B. Sistem Bulanan:

Jenis Kegiatan	Upah per bulan	Jumlah TK	Jumlah Bulan Kerja/Tahun	Jumlah (Rp.)
1. Operasional	Rp.6.000.000	1	12	Rp. 72.000.000
2. Ka. Adm & Umum	Rp.4.400.000	1	12	Rp. 52.800.000
3. Keamanan	Rp.3.600.000	2	12	Rp. 86.400.000
4. Penimbangan	Rp.2.500.000	1	12	Rp. 30.000.000
5. Kasir	Rp.3.000.000	1	12	Rp. 36.000.000

6. Gudang	Rp.4.000.000	1	12	Rp. 48.000.000
7. Ka. Produksi	Rp.4.800.000	1	12	Rp. 57.600.000
8. Operator Pemotongan	Rp.3.200.000	1	12	Rp. 38.400.000
9. Operator Pengeringan	Rp.3.200.000	1	12	Rp. 38.400.000
10. Operator Penepungan	Rp.3.200.000	1	12	Rp. 38.400.000
11. Operator Pengayakan (Sortasi)	Rp.3.200.000	2	12	Rp. 76.800.000
12. Maintenance	Rp.3.800.000	1	12	Rp. 45.600.000
Total Upah Tenaga Produksi Sistem Bulanan				Rp.620.400.000

Tabel 4. 20 Biaya Gaji bulanan

4.2.3.2.7. Biaya Umum Usaha Pabrik

Sebagai komponen biaya modal kerja yang terakhir, perlu juga direncanakan biaya- biaya penunjang (sarana dan prasarana), misalnya sebagai berikut:

Jenis Biaya Umum Usaha Pabrik	Jumlah Biaya/Tahun
1. Pemeliharaan mesin dan peralatan ($\frac{1}{5} \times 182.405.000$)	Rp. 36.481.000
2. Suku cadang, bahan bakar, oli, dsb. a. BBM Solar ($480L \times 6.800 \times 12 = 39.168.000$) b. oli ($120L \times 4.500 \times 12 = 6.480.000$)	Rp. 45.648.000
3. Rekening listrik, air, telepon. a. listrik ($1 \text{ lumpsom} \times 5.000.000 \times 12 = 60.000.000$) b. air ($400m^3 \times 9.800 \times 12 = 47.040.000$) c. telepon ($1 \text{ unit} \times 500.000 \times 12 = 6.000.000$) d. internet ($1 \text{ paket } 20 \text{ Mbps} \times 330.000 \times 12 = 3.960.000$)	Rp.117.000.000
4. Pemeliharaan bangunan ($\frac{1}{20} \times 3.600.000.000$)	Rp.180.000.000
5. Lain-lain a. gas ($1 \text{ tabung } 50 \text{ kg} \times 850.000 \times 12 = 10.200.000$) b. karung ($9.600 \text{ karung} \times 1.000 \times 12 = 115.200.000$) c. benang ($28 \text{ rol} \times 13.000 \times 12 = 4.368.000$)	Rp.129.768.000
Total Biaya Umum Usaha/Pabrik pertahun:	Rp.508.897.000

Tabel 4. 21 Biaya umum usaha/ pabrik pertahun

4.2.4. Strategi Hukum

Ariesta Bali yang didirikan pada tahun 2008 di Bali adalah perusahaan perorangan atau badan usaha yang terbentuk sebagai Usaha Dagang. Ariesta Bali telah memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Kecil dan NIB (Nomor Induk Berusaha) Perorangan, yang kemudian terdaftar dan memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Perusahaan Perorangan dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

untuk Perseorangan.

Usaha tepung singkong Ariesta Bali yang didirikan di kabupaten Poso termasuk dalam perluasan usaha dari UD. Ariesta Bali, oleh karena itu perlu juga untuk melakukan perijinan ulang di lokasi yang baru tersebut dengan mengurus SITU (Surat Izin Tempat Usaha) serta mempertimbangkan adanya penambahan blok (alamat) dalam lokasi usaha Ariesta Bali pada perubahan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) perusahaan perorangan. Untuk biaya yang diperlukan dalam mengurus ulang perijinan tersebut diatas adalah gratis.

4.2.5. Strategi Manajemen dan Organisasi

4.2.5.1. Manajemen

Aspek manajemen merupakan suatu kegiatan yang dikembangkan dalam mencapai tujuan perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

4.2.5.1.1. Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan suatu perencanaan secara menyeluruh beserta kebijakan yang diperlukan, perencanaan yang dimaksud meliputi perencanaan dalam menentukan lokasi usaha, pengadaan tenaga kerja, mendapatkan bahan baku, dan rencana produksi.

Adapun perencanaan kegiatan pra operasi dan jadwal pelaksanaan berdasarkan periode tertentu disajikan pada tabel berikut:

KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Dalam Bulanan)												Biaya Pra Operasi						
	2022					2023													
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1. Survey Pasar																			-
2. Menyusun Rencana Usaha																			-
3. Survey Tempat Usaha																			Rp. 6.000.000
4. Survey Mesin / Peralatan																			-
5. Perijinan																			Rp. 500.000
6. Bangunan dan Sarana Penunjang																			-
7. Mencari tenaga kerja & Pelatihan																			Rp. 5.000.000

Manager		
Bag. Operasional	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas operasional perusahaan dan menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin. 2. Mengawasi persediaan barang, kualitas produk, dan pendistribusian. 3. Melakukan pertemuan rutin secara berkala dengan direktur, guna mencapai visi dan misi perusahaan.
Supervisor		
Ka. Adm & Umum	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan proses kerja. 2. Mengelola ketersediaan data perusahaan. 3. Melakukan perekrutan pegawai. 4. Mengelola jadwal dan tenggat waktu. 5. Mengelola pengeluaran rutin. 6. Mengelola fasilitas dan inventaris perusahaan.
Ka. Produksi	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. 2. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. 3. Bertanggungjawab atas perawatan mesin-mesin produksi. 4. Membuat laporan berkala mengenai mekanisme dan hasil produksi secara berkala.
Staff		
Timbangan	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pasokan bahan baku yang diterima seragam. 2. Menghitung berat produk yang masuk ke Gudang, tanpa <i>regrading</i>. 3. Memastikan kondisi teknis alat timbang yang perlu diservis. 4. Membantu secara teknis dalam proses produksi jika diperlukan.
Kasir	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani proses transaksi pembayaran supplier. 2. Mengelola kas kecil dan membuat laporan keuangan rutin. 3. Membayar upah buruh harian lepas. 4. Membuat laporan pembelian.
Gudang	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan perencanaan sistem logistik perusahaan. 2. Melakukan penyimpanan dan pendistribusian bahan baku baik dari dan ke gudang. 3. Melakukan pengendalian dan penyimpanan barang jadi hasil produksi serta pendistribusiannya. 4. Menyimpan informasi data inventaris gudang dan melaporkannya secara berkala.
Security	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan memastikan keamanan pabrik. 2. Melakukan pengamanan fisik di sekitar pabrik. 3. Mengontrol lalu lintas dengan mengarahkan driver. 4. Melengkapi laporan dengan mencatat informasi, kejadian, pengamatan dan kegiatan pengawasan.

		5. Bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Operator	3	1. Melakukan pengarahannya dalam menyiapkan semua bahan yang berkaitan dengan proses produksi. 2. Menjalankan sebuah mesin produksi mulai dari menyalakan, mengoperasikan, mengamati kerja mesin, hingga mematikan mesin ketika proses produksi sudah selesai. 3. Memperhatikan kualitas hasil produksi. 4. Membuat laporan produksi.
<i>Maintenance</i>	1	1. Melakukan pemeliharaan terencana pada gedung dan mesin produksi. 2. Memperbaiki peralatan gedung dan mesin produksi. 3. Melakukan semua kegiatan instalasi. 4. Membuat laporan pemeliharaan berkala.
Sortasi	2	1. Memisahkan benda lain yang tidak diharapkan pada hasil produksi. 2. Memisahkan hasil produksi yang baik dengan yang tidak memenuhi standard untuk di daur ulang kembali.
<i>Buruh Harian Lepas</i>		
Buruh Harian Lepas	10	1. Melakukan pengangkutan pada bongkar muatan barang. 2. Melakukan pengupasan kulit singkong, pencucian dan meneruskan barang sampai ke mesin produksi.
	25	

- Kompensasi

Tabel 4. 24 Kompensasi

Jabatan	Jumlah	Gaji	Total Gaji
<i>Pimpinan</i>			
Direktur	1	-	-
<i>Manager</i>			
Bag. Operasional	1	Rp.6.000.000	Rp. 6.000.000
<i>Supervisor</i>			
Ka. Adm & Umum	1	Rp.4.400.000	Rp. 4.400.000
Ka. Produksi	1	Rp.4.800.000	Rp. 4.800.000
<i>Staff</i>			
Timbangan	1	Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000
Kasir	1	Rp.3.000.000	Rp. 3.000.000
Gudang	1	Rp.4.000.000	Rp. 4.000.000
Security	2	Rp.3.600.000	Rp. 7.200.000
Operator	3	Rp.3.200.000	Rp. 9.600.000
<i>Maintenance</i>	1	Rp.3.800.000	Rp. 3.800.000
Sortasi	2	Rp.3.200.000	Rp. 6.400.000
<i>Buruh Harian Lepas</i>			
Buruh Harian Lepas	10	Rp.100.000/ hari @ 20 hari kerja	Rp. 20.000.000
Gaji per-bulan			Rp. 71.700.000

4.3. Analisis SWOT

Untuk menentukan strategi bisnis pada kewirausahaan sosial tepung singkong organik Ariesta Bali maka perlu di lakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Analisis SWOT ini dilakukan terhadap Ariesta Bali untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan, dan kemudian menentukan strategi dalam memanfaatkan peluang maupun menghadapi ancaman yang terdapat dalam pasar industri tepung singkong.

4.3.1. Analisis Lingkungan Usaha

Pertanyaan mengenai faktor-faktor strategis Internal-Eksternal UD. Ariesta Bali dapat dilihat pada kuesioner Lampiran 1, hasilnya disajikan pada Lampiran 2.

4.3.1.1. Faktor Strategis Internal

A. Sumber daya unggul (*Strength*)

- S₁ Mempunyai lahan sendiri
- S₂ Mesin dengan teknologi tinggi
- S₃ Standarisasi bahan baku
- S₄ Legalitas usaha
- S₅ Sertifikasi Organik Ecocert

B. Sumber daya lemah (*Weakness*)

- W₁ Kualitas SDM
- W₂ Utilitas mesin belum maksimal
- W₃ Promosi
- W₄ Sumber modal usaha pribadi
- W₅ Brand image di pasar lokal

4.3.1.2. Faktor Strategis Eksternal

A. Sumber peluang (*Opportunity*)

- O₁ Pasar produk pertanian organik dunia
- O₂ Kebijakan diversifikasi pangan dunia
- O₃ Jenis konsumen variatif
- O₄ Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan
- O₅ Kebijakan bebas pajak ekspor

B. Sumber ancaman (*Threat*)

- T₁ Persaingan produk sejenis
- T₂ Jangkauan pemasaran belum luas
- T₃ Masa panen tidak terkelola dengan baik
- T₄ Kenaikan harga BBM
- T₅ Proses sertifikasi organik yang lama

4.3.2. Tahap input

4.3.2.1. Matriks IFE

Faktor-faktor strategis internal dianalisis dengan menggunakan matriks Evaluasi Faktor Internal (*Internal Factors Evaluation-IFE*). Pada metode analisis IFE ini, masing-masing faktor internal tersebut diberikan bobot dan rating. Tahapan yang dilakukan adalah (a) Menyusun kerangka hirarki faktor internal, (b) Pembuatan kuisisioner, (c) Hasil kuisisioner yang berisi rekapitan dari kuisisioner, (d) Hasil Analisis IFE dalam bentuk matriks IFE.

a) Menyusun kerangka hirarki faktor internal

Kerangka hirarki faktor internal yang mempengaruhi usaha tepung singkong Ariesta Bali ditunjukkan pada Gambar 4.9.

Gambar 4. 9 Kerangka hirarki faktor internal

b) Pembuatan kuisisioner

Pembuatan kuisisioner ini bertujuan mendapatkan penilaian responden dalam menentukan tingkat kepentingan dari tiap faktor. Kuisisioner ini berupa kuisisioner skala likert yang dapat dilihat pada Lampiran 3.

c) Hasil kuisisioner

Hasil kuisisioner berisi rekap jawaban dari kuisisioner skala likert adalah skor, kemudian bobot dihitung seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 4. Hasil perhitungan nilai pembobotan tersebut disajikan pada Tabel 4.25.

Tabel 4. 25 Pembobotan Faktor Internal

No	Kriteria	BOBOT
Kekuatan (Strength)		
1	Mempunyai lahan sendiri	0,19
2	Mesin dengan teknologi tinggi	0,05
3	Standarisasi bahan baku	0,10
4	Legalitas usaha	0,05
5	Sertifikasi Organik Ecocert	0.14
Kelemahan (Weakness)		
6	Kualitas SDM	0,05
7	Utilitas mesin belum maksimal	0,05
8	Promosi	0,10
9	Sumber modal usaha pribadi	0,10
10	Brand image di pasar lokal	0,19
Jumlah		1

d) Hasil Analisis IFE

Setelah dilakukan pembobotan, dilakukan penentuan rating dari masing-masing faktor dengan menggunakan skala 1-4 berdasarkan respon terhadap faktor-faktor internal (kuesioner Lampiran 5). Hasil analisis IFE berupa Matriks IFE pada Lampiran 6, dan ditunjukkan pada Tabel 4.26.

Tabel 4. 26 Matriks IFE

KEY INTERNAL FACTORS	WEIGHT	RATING	WEIGHTED SCORE
Strengths			
1. Mempunyai lahan sendiri	0.19	4	0.76
2. Mesin dengan teknologi tinggi	0.05	2	0.10
3. Standarisasi bahan baku	0.10	3	0.30
4. Legalitas usaha	0.05	3	0.15
5. Sertifikasi Organik Ecocert	0.14	4	0.56
			1.87
Weaknesses			
6. Kualitas SDM	0.05	4	0.20
7. Utilitas mesin belum maksimal	0.05	2	0.10
8. Promosi	0.10	3	0.30
9. Sumber modal usaha pribadi	0.10	4	0.40
10. Brand image di pasar lokal	0.19	4	0.76
			1.76
Total	1		3.63

Sumber: Diolah penulis, Desember 2022

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan utama dari UD. Ariesta Bali adalah mempunyai lahan sendiri dengan skor terbobot sebesar (0,76). Sedangkan yang menjadi kelemahan utama adalah *brand image* di pasar lokal dengan skor sebesar (0,76). Total skor IFE sebesar (3,63) menunjukkan bahwa UD. Ariesta Bali memiliki kemampuan rata-rata dalam merespon faktor-faktor internal.

4.3.2.2. Matriks EFE

Faktor-faktor strategis eksternal dianalisis dengan menggunakan matriks Evaluasi Faktor Eksternal (*External Factors Evaluation-EFE*). Pada metode analisis EFE ini, masing-masing faktor eksternal tersebut diberikan bobot dan rating. Tahapan yang dilakukan adalah (a) Menyusun kerangka hirarki faktor eksternal, (b) Pembuatan kuisisioner, (c) Hasil kuisisioner yang berisi rekapitan dari

kuisisioner, (d) Hasil Analisis EFE dalam bentuk matriks EFE.

a) Menyusun kerangka hirarki faktor eksternal

Kerangka hirarki faktor eksternal yang mempengaruhi usaha tepung singkong Ariesta Bali ditunjukkan pada Gambar 4.10.

Gambar 4. 10 Kerangka hirarki faktor eksternal

b) Pembuatan kuisisioner

Pembuatan kuisisioner ini bertujuan mendapatkan penilaian responden dalam menentukan tingkat kepentingan dari tiap faktor. Kuisisioner ini berupa kuisisioner skala likert yang dapat dilihat pada Lampiran 7.

c) Hasil kuisisioner

Hasil kuisisioner berisi rekap jawaban dari kuisisioner skala likert adalah skor, kemudian bobot dihitung seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 8. Hasil perhitungan nilai pembobotan tersebut disajikan pada Tabel 4.27.

Tabel 4. 27 Pembobotan Faktor Eksternal

No	Kriteria	BOBOT
Peluang (<i>Opportunity</i>)		
1	Pasar produk pertanian organik dunia	0,04
2	Kebijakan diversifikasi pangan dunia	0,12
3	Jenis konsumen variatif	0,12
4	Permintaan pasar ekspor 20 ton perbulan	0,16
5	Kebijakan bebas pajak ekspor	0,08

Ancaman (<i>Threat</i>)		
6	Persaingan produk sejenis	0,16
7	Jangkauan pemasaran belum luas	0,12
8	Masa panen tidak terkelola dengan baik	0,12
9	Kenaikan harga BBM	0,04
10	Proses sertifikasi organik yang lama	0,04
Jumlah		1

d) Hasil Analisis EFE

Setelah dilakukan pembobotan, dilakukan penentuan rating dari masing-masing faktor dengan menggunakan skala 1-4 berdasarkan respon terhadap faktor-faktor internal (kuesioner Lampiran 9). Hasil analisis EFE berupa Matriks EFE pada Lampiran 10, dan ditunjukkan pada Tabel 4.28.

Tabel 4. 28 Matriks EFE

KEY EXTERNAL FACTORS	WEIGHT	RATING	WEIGHTED SCORE
<i>Opportunities</i>			
1. Pasar produk pertanian organik dunia	0.04	2	0.08
2. Kebijakan diversifikasi pangan dunia	0.12	4	0.48
3. Jenis konsumen variatif	0.12	3	0.36
4. Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan	0.16	4	0.64
5. Kebijakan bebas pajak ekspor	0.08	4	0.32
			1.88
<i>Threats</i>			
6. Persaingan produk sejenis	0.16	4	0.64
7. Jangkauan pemasaran belum luas	0.12	4	0.48
8. Masa panen tidak terkelola dengan baik	0.12	3	0.36
9. Kenaikan harga BBM	0.04	2	0.08
10. Proses sertifikasi organik yang lama	0.04	2	0.08
			1.64
Total		1	3.52

Sumber: Diolah penulis, Desember 2022

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa peluang utama dari UD. Ariesta Bali adalah permintaan pasar ekspor 20 ton perbulan dengan skor terbobot sebesar (0,64). Sedangkan yang menjadi ancaman utama adalah persaingan produk sejenis dengan skor sebesar (0,64). Total skor EFE sebesar (3,52) menunjukkan bahwa UD. Ariesta Bali memiliki kemampuan rata-rata dalam merespon faktor-

faktor eksternal.

4.3.3. Tahap *matching*

Pada tahap pencocokan digunakan matriks IE, Diagram Cartesius Analisis SWOT dan matriks SWOT. Matriks IE, Diagram Cartesius Analisis SWOT dan matriks SWOT akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.3.1. Matriks IE

Matriks IE digunakan untuk memetakan posisi unit usaha agar memudahkan dalam merumuskan alternatif strategi yang tepat. Matriks IE didasarkan pada dua dimensi utama yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk menyusun matriks IE, digunakan hasil yang diperoleh dari perhitungan pada matriks IFE dan EFE yang ditunjukkan pada Lampiran 11. sehingga dapat diketahui posisi usaha UD. Ariesta Bali. Matriks IFE sebagai sumbu-x dan EFE sebagai sumbu-y.

Gambar 4. 11 Matriks IE
Sumber: Diolah penulis, Desember 2022

Nilai total skor pada matriks IFE sebesar 3,63 sedangkan total skor matriks EFE sebesar 3,52. Hasil tersebut menempatkan UD. Ariesta Bali pada Kuadran I, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.11. di atas. Kuadran I ini disebut strategi Pertumbuhan dan Membangun. Pada posisi ini, dimungkinkan UD. Ariesta Bali melakukan strategi integrasi vertikal ke belakang (*backward integration*) yaitu

dengan mendirikan perusahaan sendiri yang berperan dalam meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok dengan mengambil alih fungsi supplier.

4.3.3.2. Diagram Cartesius Analisis SWOT

Diagram Cartesius Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang tepat dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan. Diagram Cartesius Analisis SWOT didasarkan pada empat dimensi utama yaitu *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*. Untuk menyusun Diagram Cartesius Analisis SWOT, digunakan hasil pengurangan pada faktor internal dan eksternal yang ditunjukkan pada Lampiran 12. Selisih skor *strengths* dan *weaknesses* yang telah dibagi dua sebagai sumbu-x dan selisih skor *opportunities* dan *threats* yang telah dibagi dua sebagai sumbu-y.

Gambar 4. 12 Diagram Cartesius Analisis SWOT
Sumber: Diolah penulis, Desember 2022

Nilai total skor pada sumbu-x sebesar +0,06 sedangkan total skor pada sumbu-y sebesar +0,12. Diagram Cartesius Analisis SWOT pada gambar diatas menunjukkan bahwa UD. Ariesta Bali berada pada Kuadran I. Pada posisi ini, dimungkinkan UD. Ariesta Bali melakukan strategi agresif (*aggressive*) yaitu mendukung perusahaan untuk terus memaksimalkan kekuatan (*strengths*) serta peluang (*opportunities*) yang ada untuk meraih kesuksesan yang lebih besar.

4.3.3.3. Matriks SWOT

Analisis matrik SWOT merupakan langkah-langkah kongkrit yang seharusnya dilakukan oleh UD. Ariesta Bali. Analisis matriks SWOT ini adalah pengembangan dari matriks IE dengan menggunakan data yang diperoleh dari matriks IFE dan EFE, yang kemudian menghasilkan berbagai alternatif strategi. Strategi utama yang dapat disarankan ada empat macam, yaitu strategi SO, ST, WO, dan WT. Rangkuman hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.29.

Tabel 4. 29 Matriks SWOT

<i>IFE</i>	<i>Strengths – S</i> (1.87)	<i>Weaknesses – W</i> (1,76)
	<i>EFE</i>	S ₁ Mempunyai lahan sendiri
S ₂ Mesin dengan teknologi tinggi		W ₂ Utilitas mesin belum maksimal
S ₃ Standarisasi bahan baku		W ₃ Promosi
S ₄ Legalitas usaha		W ₄ Sumber modal usaha pribadi
S ₅ Sertifikasi Organik Ecocert		W ₅ Brand image di pasar lokal
<i>Opportunities – O</i> (1.88)	Strategi SO	Strategi WO
O ₁ Pasar produk pertanian organik dunia	(STRATEGI INTEGRASI VERTIKAL)	(STRATEGI INTENSIF)
O ₂ Kebijakan diversifikasi pangan dunia		WO ₁ Pengembangan produk (W ₂ , W ₅ , O ₁ , O ₂ , O ₃)
O ₃ Jenis konsumen variatif		WO ₂ Pengembangan pasar (W ₂ , W ₃ , W ₅ , O ₃)
O ₄ Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan		
O ₅ Kebijakan bebas pajak ekspor		
<i>Threats – T</i> (1.64)	Strategi ST	Strategi WT
T ₁ Persaingan produk sejenis	(STRATEGI DIVERSIFIKASI)	(STRATEGI DIVERSIFIKASI)
T ₂ Jangkauan pemasaran belum luas		WT ₁ Penambahan produk baru namun terkait (W ₂ , W ₅ , T ₁)
T ₃ Masa panen tidak terkelola dengan baik		
T ₄ Kenaikan harga BBM		
T ₅ Proses sertifikasi organik yang lama		

Sumber: Diolah penulis, Desember 2022

Dari hasil analisis matrik SWOT, diperoleh 6 alternatif strategi, seperti ditunjukkan Tabel 4.29. Masing-masing alternatif strategi dijabarkan sebagai

berikut:

a. Strategi SO

SO₁ : Mendirikan pabrik produsen tepung singkong organik.

Adanya peluang pada pasar produk pertanian organik dunia, kebijakan diversifikasi pangan dunia, jenis konsumen yang variatif dan kebijakan bebas pajak ekspor, membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar 20 ton produk tepung singkong organik ke wilayah negara Amerika Serikat. Untuk meraih peluang tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki yaitu lahan milik sendiri, mesin dengan teknologi tinggi, standarisasi bahan baku, legalitas usaha dan sertifikat organik ecocert untuk mendirikan pabrik produsen tepung singkong organik.

SO₂ : Mengambil alih fungsi supplier.

Adanya peluang ekspor ke negara Amerika Serikat, membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar 20 ton produk tepung singkong organik ke wilayah negara tersebut. Untuk meraih peluang tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki yaitu sejumlah lahan milik sendiri. Dimana perusahaan mendapatkan keuntungan atau manfaat terhadap keunggulan kompetitif secara tidak langsung atas pesaing melalui *control* yang lebih besar atas kuantitas dan pengiriman bahan baku ke gudang penyimpanan.

b. Strategi WO

WO₁ : Pengembangan produk.

Dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki yaitu pasar produk pertanian organik dunia, kebijakan diversifikasi pangan dunia, dan jenis konsumen

variatif yang ada, strategi yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan cara melakukan pengembangan produk. Tujuan strategi ini adalah untuk memaksimalkan sumber daya pada perusahaan seperti utilitas mesin yang belum maksimal dan membangun *brand image* di pasar lokal yang masih lemah.

WO₂ : Pengembangan pasar.

Jika merujuk pada utilitas mesin yang belum maksimal, kurang masifnya kegiatan promosi dan *brand image* yang lemah dalam meraih peluang pasar yang lebih luas di dalam negeri, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan. Perbaikan terhadap kelemahan yang ada pada faktor internal perusahaan tersebut, dapat perusahaan lakukan dengan cara menerapkan strategi pengembangan pasar. Pengembangan pasar perlu dilakukan dengan mempertimbangkan peluang yang ada pada jenis konsumen yang variatif.

c. Strategi ST

ST₁ : Penambahan produk baru tidak terkait.

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan seperti lahan milik sendiri, mesin dengan teknologi tinggi, standarisasi bahan baku, legalitas usaha dan sertifikat organik ecocert, strategi yang dapat digunakan perusahaan adalah penambahan produk baru tidak terkait. Tujuan strategi ini adalah untuk mengurangi ancaman dari luar perusahaan seperti persaingan pada produk sejenis.

d. Strategi WT

WT₁ : Penambahan produk baru namun terkait.

Ketatnya persaingan usaha produk sejenis membuat perusahaan

berinisiatif untuk tetap meraih peluang ekspor. Namun, keterbatasan pada utilitas mesin yang belum maksimal dan *brand image* di pasar lokal yang masih lemah, memerlukan pihak perusahaan untuk melakukan penambahan produk baru namun terkait. Tujuan strategi ini adalah perusahaan dapat bertahan bahkan terus mengalami potensi peningkatan perolehan laba meskipun perusahaan mengalami ancaman dan keterbatasan.

4.3.4. Tahap *decision*

Tahap akhir dari formulasi strategi adalah tahap keputusan. Tahap keputusan ini merupakan tahap untuk menentukan pilihan alternatif strategi terbaik dimana alternatif-alternatif strategi diperoleh dari matrik SWOT. Dengan penentuan prioritas strategi, perusahaan dapat menentukan program yang harus dijalankan terlebih dahulu. Tahapan yang dilakukan adalah:

a) Dekomposisi

Dekomposisi ini adalah penyusunan struktur hirarki prioritas strategi SWOT. Level 1 (tujuan) adalah prioritas strategi SWOT. Level 2 adalah kriteria yang terdiri dari SO, WO, ST, dan WT. Level 3 adalah sub kriteria yang terdiri SO1, SO2, WO1, WO2, ST1, WT1, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.13.

Gambar 4. 13 Struktur hirarki prioritas strategi SWOT

Keterangan:

SO₁ Mendirikan pabrik produsen tepung singkong organik

SO₂ Mengambil alih fungsi supplier

WO₁ Pengembangan produk

WO₂ Pengembangan pasar

ST₁ Penambahan produk baru tidak terkait

WT₁ Penambahan produk baru namun terkait

b) Perhitungan skor kombinasi alternatif strategi

Setelah dilakukan dekomposisi atau penyusunan struktur hirarki, dilakukan perhitungan pada alternatif strategi S-O, W-O, S-T dan W-T seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 13.

c) Tabel skor kombinasi alternatif strategi SWOT

Hasil dari perhitungan skor kombinasi alternatif strategi diatas terhadap matriks SWOT pada interaksi IFE-EFE, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.30.

Tabel 4. 30 Skor Kombinasi Alternatif Strategi SWOT

IFE EFE	S = 1,87	W = -1,76
O = 1,88	SO = 3,75	WO = 0,12
T = -1,64	ST = 0,23	WT = -3,40

d) Hasil keputusan

Berdasarkan tabel skor kombinasi alternatif strategi SWOT diatas, maka disusun prioritas strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai paling rendah pada tabel 4.31.

Tabel 4. 31 Urutan Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	<i>Strength-Opportunity (SO)</i>	3,75
II	<i>Strength-Threats (ST)</i>	0,23
III	<i>Weaknesses-Opportunity (WO)</i>	0,12
IV	<i>Weaknesses-Threats (WT)</i>	-3,40

Urutan strategi alternatif pada tabel di atas menunjukkan bahwa alternatif strategi dengan bobot tertinggi adalah strategi *Strength-Opportunity (SO)*, dari perolehan bobot tertinggi dapat disimpulkan SO sebagai strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Kesimpulan: Hasil analisis SWOT pada UD. Ariesta Bali menghasilkan 6 alternatif strategi. Adapun strategi-strategi yang dapat dirumuskan berdasarkan analisis SWOT yaitu:

- 1) Mendirikan pabrik produsen tepung singkong organik (SO₁)
- 2) Mengambil alih fungsi supplier (SO₂)
- 3) Pengembangan produk (WO₁)
- 4) Pengembangan pasar (WO₂)
- 5) Penambahan produk baru tidak terkait (ST₁)
- 6) Penambahan produk baru namun terkait (WT₁)

Dari hasil analisis diputuskan strategi S-O yang paling cocok untuk diimplementasikan perusahaan pada saat ini yaitu “mendirikan sendiri pabrik produsen tepung singkong organik” (SO-1) dengan “mengambil alih fungsi supplier” (SO-2). Hal ini sangat terkait dengan kekuatan utama perusahaan yaitu “mempunyai lahan sendiri untuk budidaya singkong organik seluas 100 ha” dan juga peluang utama perusahaan yaitu “permintaan pasar ekspor 20 ton perbulan untuk produk tepung singkong organik ke negara Amerika Serikat.”

4.4. Business Model Canvas for Social Enterprise

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi UD. Ariesta Bali untuk bisnis tepung singkong organik berada pada Kuadran I yaitu strategi Pertumbuhan dan Membangun. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, dapat dilakukan penyusunan rencana pengembangan model bisnis berbasis *business model canvas for social enterprise*.

Untuk memudahkan identifikasi digunakan sembilan elemen yang ada pada *Business Model Canvas* yang meliputi *customer segment, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships*, dan *cost structure*. Pada tahap identifikasi *Business Model Canvas* ini dilakukan wawancara dengan pemilik UD. Ariesta Bali dengan menggunakan pedoman wawancara yang terlampir pada Lampiran 14, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk transkrip wawancara yang terlampir pada Lampiran 15. Tujuan dari tahap ini adalah agar mendapat gambaran utuh mengenai bisnis yang akan dijalankan.

Selanjutnya terdapat 4 elemen tambahan lainnya yaitu meliputi *mission, social innovation, community reinvestment, impact & measurement*. Pada tahap ini juga dilakukan wawancara terhadap pemilik UD. Ariesta Bali dengan menggunakan pedoman wawancara yang terlampir pada Lampiran 16, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk transkrip wawancara yang terlampir pada Lampiran 17. Tujuan dari tahap pengembangan ini adalah agar mendapat gambaran utuh mengenai model bisnis sosial yang akan dijalankan dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Ringkasan model bisnis sosial produk tepung singkong organik ditunjukkan pada Tabel 4.32., sedangkan uraiannya dijabarkan sebagai berikut:

4.4.1. Customer Segment

Customer segment adalah bagian penting dari model bisnis, pada segmen penerima manfaat ini Ariesta Bali harus menetapkan siapa yang akan dilayani, yang menjadi target jangkauan produk dan layanan. UD. Ariesta Bali memiliki hubungan hubungan kontrak kerjasama antara produsen dan distributor dengan PT. Profil Mitra Abadi. Pembagian *customer segment* UD. Ariesta Bali terhadap produk tepung singkong organik tidak diperlukan, produksi tepung hanya untuk memenuhi permintaan PT. Profil Mitra Abadi.

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa seluruh hasil produksi UD. Ariesta Bali dibeli oleh PT. Profil Mitra Abadi sebanyak 20-ton setiap bulannya dan UD. Ariesta Bali sebagai produsen wajib memenuhi seluruh permintaan produksi yang telah disepakati bersama tersebut dan UD. Ariesta Bali tidak diperkenankan untuk memasarkan dan menjual sendiri produk dengan merek yang sama di wilayah pemasaran PT. Profil Mitra Abadi.

4.4.2. Value Proposition

Value proposition merupakan nilai yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen melalui barang/ jasa yang dihasilkan. *Value proposition* yang diberikan UD. Ariesta Bali terhadap produk tepung singkong adalah sebagai berikut:

- Produk organik dan berkualitas.
- Produk bernilai sosial.
- Produk komplemen tepung terigu dan harga ekonomis.
- Gluten free, tinggi serat, rendah indeks glikemiks, dan kaya nutrisi; cocok bagi penderita diabetes, yang menerapkan gaya hidup sehat.

Maka tepung singkong Ariesta Bali tidak hanya organik dan berkualitas, sebagai komplemen tepung terigu karena harganya yang lebih ekonomis, melainkan

juga produk yang bernilai sosial serta bermanfaat bagi konsumen yang menerapkan gaya hidup sehat.

4.4.3. Channels

Channels menggambarkan bagaimana perusahaan menjalin komunikasi dengan pelanggannya dan menyampaikan sebuah *value proposition*. Karena pasarnya sudah jelas yaitu untuk memenuhi permintaan pasar dari PT. Profil Mitra Abadi, maka tidak memerlukan kegiatan promosi, semua hasil produksi dibeli dan dipasarkan oleh PT. Profil Mitra Abadi.

4.4.4. Customer Relationship

Customer relationship pada *business model canvas* merupakan jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama *customer segment*. Hubungan pelanggan dibangun tanpa hubungan langsung antara Ariesta Bali dengan penerima manfaat, namun produk dan layanan Ariesta Bali tetap dapat diterima dan berdampak bagi penerima manfaat. Hubungan pelanggan dibangun antara UD. Ariesta Bali dan PT. Profil Mitra Abadi melalui hubungan *business to business*.

Dalam penerapannya kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan pola kerjasama yang didasari oleh rasa saling percaya. Contohnya adalah:

- Garansi Produk, Ariesta Bali telah mencapai standarisasi GMP (*Good Manufacturing Practices*) sehingga produk Ariesta Bali selalu mendapat kepercayaan penuh dari pelanggan. Yaitu dengan selalu menjaga mutu dan kualitas, jika ada kelalaian yang tidak sesuai mutu dan kualitasnya, maka perusahaan akan melakukan pengantian.
- Beli Putus, dengan metode pembayaran *Free on Board* (FOB) *Shipping Point*, kewajiban bayar Profil Mitra Abadi terhadap Ariesta Bali dilakukan atas dasar kepercayaan bisnis.

4.4.5. Revenue Streams

Revenue streams atau cara perusahaan mendapatkan pemasukan dari bisnis tepung singkong organik adalah melalui Penjualan tepung secara *cash/* transfer dan skala besar, dan juga dari Penjualan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak.

4.4.6. Key Resources

Key resources merupakan sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset penting yang diperlukan agar model bisnis dapat berjalan. Sumber daya utama tersebut sebagai berikut:

- SDM (petani & pengolah tepung)
- Bibit singkong dan enzim organik
- Lahan pertanian dan pendanaan
- Alat produksi (mesin *chipper*, pengering, penepung, pengayak)
- Sertifikasi EU Organic Certificate (EU BIO-149), Sertifikasi HACCP dan ISO 9001, Sertifikasi GMP

4.4.7. Key Activities

Aktivitas kunci mendefinisikan tindakan yang paling penting bagi Ariesta Bali untuk mencapai keluaran serta dampak sesuai yang diharapkan. Ariesta Bali diharuskan memberi perhatian yang maksimal pada tindakan-tindakan yang masuk dalam daftar aktivitas kunci.

- Pembudidayaan singkong organik untuk ketersediaan bahan baku (*supply chain*), menggunakan sistem kemitraan dengan petani.
- Memproduksi tepung singkong organik.

Pada dasarnya, Ariesta Bali berfokus pada aktivitas manajemen ketersediaan bahan baku dan pelatihan produktivitas hasil panen serta memproduksi tepung singkong organik. Namun, aktivitas tersebut tidak dapat dilaksanakan jika tanpa

didukung atau tanpa melakukan aktivitas pendahuluan terlebih dahulu serta aktivitas pasca produksi. Aktivitas yang wajib dilakukan sebelum produksi adalah penerbitan perijinan yang melibatkan pemerintah setempat dan lembaga sertifikasi. Aktivitas pendukung wajib selama produksi adalah kerjasama dengan para petani dan masyarakat. Sedangkan aktivitas pasca produksi adalah penjualan dan pemasaran yang melibatkan rekan bisnis dalam hal ini PT. Profil Mitra Abadi.

4.4.8. Key Partnership

Key partnership adalah kemitraan utama yang menjelaskan mitra bisnis yang membuat model bisnis dapat berjalan. *Key partnership* juga bertujuan untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi risiko, dan memperoleh sumber daya. Berikut adalah kemitraan utama UD. Ariesta Bali, diantaranya:

- Petani singkong.
- Distributor/ eksportir (PT. Profil Mitra Abadi).
- Pemilik lahan/ investor.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.

4.4.9. Cost Structure

Biaya yang dikeluarkan UD. Ariesta Bali untuk menghasilkan produk tepung singkong organik meliputi biaya fix dan biaya variabel. Adapun susunan biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan model bisnis Ariesta Bali adalah sebagai berikut:

- Modal kerja untuk perawatan dan pengelolaan pertanian.
- Biaya bahan baku.
- Biaya operasional lain-lain.
- Biaya pelatihan sumber daya manusia.

4.4.10. Mission

Mission merupakan misi utama bisnis sosial dalam menyelesaikan masalah sosial tertentu yang ada di masyarakat. Misi UD. Ariesta Bali sebagai perusahaan terdiri dari 3 misi yaitu :

1. Menciptakan produksi yang berkelanjutan untuk produk pertanian organik.
2. Pengembangan ekonomi petani melalui penerapan pola kemitraan.
3. Membantu dan mengembangkan unit pengolahan kelompok tani setempat melalui program pelatihan budidaya tanaman organik.

Pada perencanaan bisnis tepung singkong organik ini, misi sosial Ariesta Bali sejalan dengan misi perusahaan yaitu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi petani melalui kegiatan pembudidayaan dan pelatihan pertanian singkong organik.

4.4.11. Social Innovation

Social Innovation merupakan solusi baru yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah sosial. Dalam berbisnis, Ariesta Bali tentu ingin memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial yang ada, Adapun inovasi dan solusi yang Ariesta Bali terapkan adalah menjadikan petani singkong sebagai mitra bisnis yaitu dengan cara memotong rantai produksi produk singkong untuk kesejahteraan petani dengan konsep *fair-price & fair-trade*.

4.4.12. Community Reinvestment

Community Reinvestment adalah pengembalian sebagian keuntungan yang didapatkan untuk misi sosial. Hadirnya Ariesta Bali sebagai model bisnis berbasis kewirausahaan sosial bukan saja berorientasi kepada profit semata, tetapi dalam praktiknya pengelolaan profit bisnis Ariesta Bali setiap tahunnya dikembalikan kembali untuk membangun sumber daya manusia yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui: (1) Pengembangan keterampilan dan pengetahuan

pertanian bagi para petani, dan (2) Program beasiswa parsial bagi anak petani yang berprestasi.

4.4.13. *Impact & Measurement*

Impact & Measurement merupakan dampak sosial yang diharapkan dari bisnis sosial. Menurut hasil wawancara dengan pemilik Ariesta Bali, dampak sosial yang diharapkan dari bisnis sosial ini adalah kehidupan masyarakat desa Wuasa bisa lebih sejahtera sebelum perusahaan berdiri disana. Adapun caranya yaitu dengan meningkatkan pendapatan para petani-petani mitra Ariesta Bali.

Untuk mengetahui 4 elemen utama pada Ariesta Bali sebagai kewirausahaan berbasis sosial, maka pengembangan model bisnis Ariesta Bali dipetakan dalam *Business Model Canvas for Social Enterprise* seperti tersaji pada Tabel 4.32.

/Tabel 4.32. Business Model Canvas for Social Enterprise...

Tabel 4. 32 Business Model Canvas for Social Enterprise

MISSION: Meningkatkan pendapatan ekonomi petani melalui kegiatan pembudidayaan dan pelatihan pertanian singkong organik				
IMPLEMENTATION		VALUE	MARKET	
KEY ALLIES (KEY PARTNERS)	KEY ACTIVITIES	VALUE PROPOSITION	CUSTOMER RELATIONSHIP	CUSTOMER SEGMENTS
KOMERSIAL	KOMERSIAL	KOMERSIAL	KOMERSIAL	KOMERSIAL
<ul style="list-style-type: none"> - Petani singkong - Distributor/ eksportir (PT. Profil Mitra Abadi) - Pemilik lahan/ investor - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSPMP) Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan singkong organik untuk ketersediaan bahan baku (<i>supply chain</i>), menggunakan sistem kemitraan dengan petani - Memproduksi tepung singkong organik - Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk organik dan berkualitas - Produk bernilai sosial - Produk komplemen tepung terigu dan harga ekonomis - <i>Gluten free</i>, tinggi serat, rendah indeks glikemik, dan kaya nutrisi; menerapkan gaya hidup sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Business to business - Garansi Produk - Beli putus, dengan metode pembayaran <i>Free on Board (FOB) Shipping Point</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi tepung singkong organik untuk memenuhi permintaan PT. Profil Mitra Abadi
	DAMPAK	DAMPAK	DAMPAK	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembudidayaan singkong organik, yaitu menjadi petani singkong organik sebagai mitra usaha dalam menjaga ketersediaan bahan baku (<i>supply chain</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk organik, berkualitas dan bernilai sosial (pekerjaan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang sudah lama menganggur) 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pribadi dan loyalitas - Dampak jangka panjang pada pelanggan 	
	KEY RESOURCES	SOCIAL INNOVATION	CHANNELS	
DAMPAK	KOMERSIAL	<p>Memotong rantai produksi produk singkong untuk kesejahteraan petani dengan konsep <i>fair-price & fair-trade</i>.</p>	KOMERSIAL	DAMPAK
<ul style="list-style-type: none"> - Mitra usaha mendukung lapangan pekerjaan bagi para petani - Jaringan usaha sosial - Investor sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM (petani & pengolah tepung) - Bibit singkong dan enzim organik - Lahan pertanian dan pendanaan - Alat produksi (mesin chipper, pengering, penepung, pengayak) - Sertifikasi EU Organic Certificate (EU BIO-149), Sertifikasi HACCP dan ISO 9001, Sertifikasi GMP 		<ul style="list-style-type: none"> - Semua hasil produksi dibeli dan dipasarkan oleh PT. Profil Mitra Abadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumen etis - Memberi lapangan pekerjaan bagi petani dan masyarakat
	DAMPAK		DAMPAK	DAMPAK
	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung keahlian petani dan staf - Dampak merek pada keberlangsungan dan kepercayaan usaha sosial 		<ul style="list-style-type: none"> - Membangun jaringan usaha sosial 	
FINANCE				
COST OF DELIVERY (COST STRUCTURE)		COMMUNITY REINVESTMENT	REVENUE STREAMS	
KOMERSIAL		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pengetahuan dan keterampilan pertanian organik untuk petani - Program beasiswa parsial untuk anak petani yang berprestasi 	KOMERSIAL	
<ul style="list-style-type: none"> - Modal kerja untuk perawatan dan pengelolaan pertanian - Biaya bahan baku - Biaya operasional lain-lain 			<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan tepung secara <i>cash/</i> transfer dan skala besar - Penjualan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak 	
DAMPAK			DAMPAK	
<ul style="list-style-type: none"> - Biaya partisipasi dan pendukung: <ul style="list-style-type: none"> a. Staf b. Produktivitas c. Pelatihan d. Bekerja - Biaya kesiapan kerja - Biaya penilaian dampak 			<ul style="list-style-type: none"> - Dana partisipasi dan pendukung - Dana pelatihan - Sumbangan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) 	
IMPACT & MEASUREMENT : Kesejahteraan masyarakat desa Wuasa dengan meningkatnya pendapatan ekonomi para petani singkong				

Sumber: Adaptasi Business Model Canvas (Osterwalder dan Pigneur, 2012) & Social BMC (Social Enterprise Institute, 2018), Diolah penulis 2022

Kesimpulan: Pada penyusunan pengembangan model bisnis, UD. Ariesta Bali melakukan penambahan empat blok elemen utama pada *business model canvas for social enterprise*, yaitu **Mission**-pada elemen ini menerangkan bahwa misi kewirausahaan sosial ini adalah meningkatkan pendapatan ekonomi petani melalui kegiatan pembudidayaan dan pelatihan pertanian singkong organik; **Social Innovation**-pada elemen ini menegaskan bahwa inovasi dan solusi yang Ariesta Bali terapkan adalah menjadikan petani singkong sebagai mitra bisnis yaitu dengan cara memotong rantai produksi produk singkong untuk kesejahteraan petani dengan konsep *fair-price & fair-trade*; **Community Reinvestment**-pada elemen ini menerangkan bahwa pengelolaan *profit* bisnis Ariesta Bali setiap tahunnya dikembalikan kembali untuk membangun sumber daya manusia yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui: (1) Pengembangan keterampilan dan pengetahuan pertanian bagi para petani, dan (2) Program beasiswa parsial bagi anak petani yang berprestasi; **Impact & Measurement**-pada elemen ini menerangkan bahwa dampak sosial yang diharapkan dari bisnis sosial ini adalah kehidupan masyarakat desa Wuasa bisa lebih sejahtera sebelum perusahaan berdiri disana. Adapun caranya yaitu dengan meningkatkan pendapatan para petani-petani mitra Ariesta Bali.

Berdasarkan Analisis SWOT dan *Business Model Canvas for Social Enterprise* yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis UD. Ariesta Bali yang dapat diusulkan adalah strategi S-O yaitu “mendirikan sendiri pabrik produsen tepung singkong organik” (SO-1) dengan “menggambil alih fungsi supplier” (SO-2), dimana model bisnis yang akan diterapkan adalah model bisnis sosial dengan misi utamanya yaitu “meningkatkan pendapatan ekonomi petani melalui kegiatan pembudidayaan dan pelatihan pertanian singkong organik.”

4.5. Analisis Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis adalah suatu aktivitas perencanaan yang diambil untuk menentukan apakah sebuah bisnis layak beroperasi atau tidak. Dalam model bisnis kewirausahaan sosial, aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan sebuah bisnis layak beroperasi atau tidak yaitu aspek keuangan dan aspek sosial dan ekonomi.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa strategi bisnis UD. Ariesta Bali adalah mendirikan sendiri pabrik produsen tepung singkong organik dengan mengambil alih fungsi supplier. Dalam bab ini akan membahas analisis kelayakan bisnis terhadap rencana pendirian pabrik tepung singkong Ariesta Bali tersebut. Pada aspek keuangan akan menganalisa proyeksi keuangan, *payback period*, *net present value*, *profitability index*, *internal rate of return*. Sedangkan pada aspek sosial dan ekonomi akan menganalisa hasil wawancara terhadap pemilik UD. Ariesta Bali yang kemudian dideskripsikan dalam suatu kesimpulan.

4.5.1. Aspek Keuangan

Usaha tepung singkong di Desa Wuasa, Kabupaten Poso dengan pengelolaan lahan seluas 100ha dan kapasitas produksi 20-ton setiap bulannya ini membutuhkan modal cukup besar. Dalam menjalankan usaha tepung singkong, Ariesta Bali bekerjasama dengan pemilik lahan/ investor. Sumber permodalan usaha Ariesta Bali di desa Wuasa berasal dari modal sendiri pemilik usaha.

4.5.1.1. Proyeksi Keuangan

Aspek finansial dari perencanaan bisnis ini difokuskan pada kebutuhan biaya produksi untuk produk olahan tepung singkong organik, dimana aspek finansial tersebut harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan bisnis, termasuk di dalamnya 4 performa laporan

keuangan: arus kas, laba-rugi, neraca, dan perubahan modal pada Lampiran **18, 19, 20, 21**. Secara ringkas, dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan bisnis secara finansial berikut:

4.5.1.1.1. Sumber Pendanaan

Uraian	Persentase (%)		Jumlah
	(a)	(b)	(c = a + b)
1. Modal Sendiri	Rp.4.600.000.000	-	Rp.4.600.000.000
2. Pinjaman	-	-	-
Jumlah (1+2)			Rp.4.600.000.000

Tabel 4. 33 Sumber Pendanaan (modal usaha)

4.5.1.1.2. Kebutuhan Pembiayaan/Modal Investasi

Uraian	Banyaknya (1)	Harga/Unit (2)	Jumlah (3 = 1 x 2)
a. Tanah	-	-	-
b. Bangunan (Tepung: $\frac{20\text{ton}}{27,5\text{ton}} \times 100\% = 73\%$)	3.000 m ²	Rp. 1.200.000	Rp.2.628.000.000
c. Mesin/Peralatan	-	Rp.182.405.000	Rp. 182.405.000
d. Peralatan Kantor (Inventaris dan supply kantor)	-	Rp. 55.282.000	Rp. 55.282.000
e. Alat angkut (Mitsubishi Diesel L300 2 nd)	-	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
f. Infrastruktur (Pemasangan sarana penunjang)	-	Rp.145.880.000	Rp. 145.880.000
g. Biaya pra operasi	-	Rp. 69.550.000	Rp. 69.550.000
Jumlah			Rp.3.111.117.000

Tabel 4. 34 Pembiayaan Modal Investasi

4.5.1.1.3. Kebutuhan Pembiayaan/Modal Kerja

Uraian	Banyaknya (1)	Harga/Unit (2)	Jumlah (3 = 1 x 2)
a. Bahan Baku	900 ton	Rp.1.548.000	Rp.1.393.200.000
b. Persediaan Bahan	-	-	-
c. Produk dalam proses	-	-	-
d. Piutang	-	-	-
e. Uang Kas	-	-	Rp. 95.683.000
Jumlah			Rp.1.488.883.000

Tabel 4. 35 Pembiayaan Modal Kerja

4.5.1.1.4. Analisa Biaya Tetap

Uraian	Banyaknya (1)	Harga/Unit (3)	Jumlah (3 = 1 x 2)
a. Gaji	-	-	Rp.620.400.000
b. Penyusutan	-	-	Rp.250.446.400
c. Bunga Pinjaman	-	-	-
d. Biaya Pemasaran	-	-	-
Jumlah			Rp.870.846.400

Tabel 4. 36 Biaya Tetap

4.5.1.1.5. Analisa Biaya Tidak Tetap

Uraian	Banyaknya (1)	Harga/Unit (2)	Jumlah (3 = 1 x 2)
a. Upah	-	-	Rp.240.000.000
b. Biaya Umum Usaha/Pabrik	-	-	Rp.508.897.000
c. Biaya Sertifikasi	-	-	Rp.163.000.000
Jumlah			Rp.911.897.000

Tabel 4. 37 Biaya Tidak Tetap

4.5.1.1.6. Proyeksi Aliran Kas Usaha

Uraian	Tahun		
	1	2	3
a. Sumber dana (<i>in flow</i>)	8.392.000.000	10.857.179.600	18.952.039.800
b. Penggunaan dana (<i>outflow</i>)	6.306.020.400	3.173.119.400	3.328.425.400
c. Arus kas bersih (<i>net flow = a – b</i>)	2.085.979.600	7.684.060.200	15.623.614.400
d. Keadaan kas awal	4.600.000.000	6.685.979.600	14.370.039.800
e. Keadaan kas akhir (c + d)	6.685.979.600	14.370.039.800	29.993.654.200
f. Depresiasi	250.446.400	250.446.400	250.446.400

Tabel 4. 38 Aliran Arus Kas Ariesta Bali

4.5.1.2. Analisis Investasi

Analisis investasi digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum implementasi investasi yang sering mempertaruhkan dana yang sangat besar. Dengan melakukan berbagai macam simulasi tersebut, akan diketahui besarnya faktor-faktor resiko yang akan dihadapi, dan yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu rencana investasi. Beberapa metode analisa yang dapat dipergunakan adalah:

A. Metode *Non-Discounted Cash Flow*.

Non-Discounted Cash Flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang (*time value of money*). Metode yang dipergunakan adalah *Payback Period* (PP).

B. Metode *Discounted Cash Flow*.

Discounted Cash Flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang (*time value of money*) dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang. Metode yang dipergunakan adalah *Net Present Value* (NPV), *Profitability Index* (PI), dan *Internal Rate of Return* (IRR).

Perhitungan terhadap metode-metode tersebut diatas dalam mengetahui faktor-faktor resiko yang akan dihadapi, dan yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu rencana investasi, dapat disajikan pada analisis berikut:

4.5.1.2.1. Payback Period

Payback Period adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau *initial cash investment*, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan supaya dana investasi yang masuk ke dalam kegiatan investasi bisa didapatkan kembali secara utuh. Perhitungan *Payback Period* (PP) dilakukan

dengan formula umum berikut:

$$Payback\ Period = n + \frac{a - b}{c - b} \times 1\ tahun$$

Tahun ke-n	Arus Kas	Kumulatif
1	2.085.979.600	2.085.979.600
2	7.684.060.200	9.770.039.800
3	15.623.614.400	25.393.654.200

Diperoleh:
n = 2
a = 4.600.000.000
b = 9.770.039.800
c = 25.393.654.200

$$\begin{aligned}
 PP &= 2 + \frac{4.600.000.000 - 9.770.039.800}{25.393.654.200 - 9.770.039.800} \times 1\ tahun \\
 &= 2 + \frac{-5.170.039.800}{15.623.614.400} \times 1\ tahun \\
 &= 2 + (0,33)\ tahun = 1,67\ tahun \left(1 \frac{67}{100}\right)\ tahun
 \end{aligned}$$

Dengan demikian PP dari investasi yang diusulkan adalah 1,67 tahun.

$$= 1,67 \text{ tahun. (1 tahun).}$$

$$= 0,67 \times 12 \text{ Bulan} = 8,04 \text{ bulan. (8 bulan).}$$

$$= 0,04 \times 30 \text{ Hari} = 1 \text{ hari.}$$

Berdasarkan hasil perhitungan *payback period* pada usaha pengolahan tepung singkong di UD. Ariesta Bali, dari total dana yang di investasikan akan kembali seluruhnya dalam waktu 1 tahun 8 bulan 1 hari. Perhitungan *payback period* UD. Ariesta Bali ini lebih cepat dari rata-rata perhitungan *payback period* pada usaha sejenis yaitu kurang lebih 4 tahun lamanya.

4.5.1.2.2. Net Present Value

NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang (*present value*) dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang yang diharapkan. Dengan demikian, NPV dapat dirumuskan:

$$\text{NPV} = \text{PV of Benefit} - \text{PV of Capital Cost} \text{ atau karena } \text{PV} = (C / (1+i)^n),$$

maka:

$$\text{NPV} = \sum \frac{C}{(1+i)^n} + \sum \frac{-C}{(1+i)^n}$$

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -4.600.000.000 + \left(\frac{847.543.000}{(1+0.05)^1} + \frac{1.248.527.000}{(1+0.05)^2} + \frac{1.504.021.000}{(1+0.05)^3} + \frac{1.628.198.000}{(1+0.05)^3} + \frac{2.092.789.000}{(1+0.05)^3} \right) \\ &= -4.600.000.000 + \left(\frac{847.543.000}{1.05} + \frac{1.248.527.000}{1.10} + \frac{1.504.021.000}{1.16} + \frac{1.628.198.000}{1.22} + \frac{2.092.789.000}{1.28} \right) \\ &= -4.600.000.000 + (807.183.810 + 1.132.450.794 + 1.299.229.889 + 1.339.522.524 + 1.639.754.942) \\ &= -4.600.000.000 + 6.218.141.958 \\ &= 1.618.141.959 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan NPV tersebut diatas adalah sebesar Rp.1.618.141.959 dan positif, maka investasi tersebut menguntungkan atau hasilnya (*return*) melebihi tingkat bunga yang dipakai.

Perhitungan NPV diatas menggunakan *discount rate* dengan acuan Bank Indonesia *rate* pada bulan September 2022 sebesar 5%.

4.5.1.2.3. Profitability Index

Metode analisa PI sangat mirip dengan analisa NPV, karena keduanya menggunakan komponen perhitungan nilai-nilai sekarang (*present value*). Perbedaannya adalah bahwa satuan yang dipakai dalam NPV adalah nilai uang, sedangkan dalam PI adalah indeks. Rumus perhitungan PI adalah sebagai berikut:

$$\text{Profitability Index} = \frac{\text{PV of Benefit}}{\text{PV of Capital Cost}}$$

$$\begin{aligned} \text{PI} &= \frac{6.218.141.958}{4.600.000.000} \\ &= 1,35 \end{aligned}$$

PI dari usaha tepung singkong organik Ariesta Bali ini adalah 1,35; jadi usaha ini layak untuk dijalankan karena PI lebih dari 1.

4.5.1.2.4. Internal Rate of Return

Internal Rate of Return didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang (*present value*) dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai acuan baik tidaknya IRR biasanya adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang berlaku, atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri.

Perhitungan IRR secara manual cukup kompleks, karena harus menggunakan beberapa kali simulasi atau melakukan pola *try and error*. Namun demikian, untuk skenario dua nilai NPV yang telah diketahui sebelumnya, IRR dapat dirumuskan sebagai:

Tahun	Manfaat Bersih	DF (5%)	PV Manfaat Bersih	DF (7%)	PV Manfaat Bersih
0	(4.600.000.000)	1	(4.600.000.000)	1	(4.600.000.000)
1	847.543.000	1.05	807.183.810	1.07	792.096.262
2	1.248.527.000	1.10	1.132.450.794	1.14	1.095.199.123
3	1.504.021.000	1.16	1.299.229.889	1.23	1.222.781.301
4	1.628.198.000	1.22	1.339.522.524	1.31	1.242.899.237
5	2.092.789.000	1.28	1.639.754.942	1.40	1.494.849.286
TOTAL			1.618.141.959		1.247.825.209

Tabel 4. 39 Perbandingan Present Value pada Discount Factor 5% dan 7%

$$IRR = i_1 + (i_2 - i_1) : \left[\frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)} \right] 100\%$$

$$\begin{aligned}
 IRR &= 5\% + (7\% - 5\%) \times \frac{1.618.141.959}{1.618.141.959 - 1.247.825.209} \\
 &= 5\% + 2\% \times \frac{1.618.141.959}{370.316.750} \\
 &= 5\% + 2\% \times 4,37\% \\
 &= 5\% + 8,74\% \\
 &= 13,74\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan kriteria kelayakan bisnis atas perhitungan IRR di atas, maka IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku (5%), maka kelayakan investasi usaha ini layak untuk diusahakan.

Kesimpulan: Hasil analisis investasi melalui studi kelayakan bisnis UD. Ariesta Bali pada aspek keuangan adalah layak, seperti disajikan tabel berikut:

Alat Analisis	Hasil Analisis	Indikator	Hasil Akhir
<i>Net Present Value</i> (NPV)	Rp. 1.618.141.959	(+) positif	Layak
<i>Profitability Index</i> (PI)	1,35	< 1	Layak
<i>Internal Rate of Return</i> (IRR)	13,74%	5%	Layak
<i>Payback Period</i> (PBP)	1 tahun 8 bulan 1 hari	± 4 tahun	Layak

Tabel 4. 40 Hasil Analisis Kelayakan Bisnis pada aspek keuangan

4.5.2. Aspek Sosial dan Ekonomi

Analisis pada aspek sosial dan ekonomi dilakukan wawancara dengan pemilik UD. Ariesta Bali dengan menggunakan pedoman wawancara yang terlampir pada Lampiran **22**, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk transkrip wawancara yang terlampir pada Lampiran **23**. Tujuan dari analisis aspek sosial dan ekonomi ini adalah agar mendapat gambaran utuh mengenai dampak positif pada aspek sosial dan aspek ekonomi secara langsung dari adanya rencana pembukaan pabrik tepung singkong di desa Wuasa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hadirnya bisnis hendaknya memiliki manfaat-manfaat positif yang dapat diterima oleh masyarakat. Adapun manfaat positif yang dapat diterima masyarakat adalah melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan pertanian bagi para petani dan program beasiswa parsial bagi anak petani yang berprestasi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Ariesta Bali dapat dipahami, bahwa UD. Ariesta Bali lewat kegiatan kewirausahaan sosial di desa Wuasa bukan hanya sekedar mengutamakan bisnis semata tetapi juga ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, diantaranya:

4.5.2.1. Aspek Sosial

Aspek sosial adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia, baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun interaksi antar manusia.

A. Menciptakan peluang kerja dan mengurangi pengangguran.

Rencana pendirian pabrik tepung singkong di desa Wuasa membutuhkan sumber daya manusia, baik sebagai pekerja di pabrik maupun mitra bisnis dalam hal ini petani. Hal tersebut membawa dampak secara langsung pada kehidupan

sosial kemasyarakatan yaitu terciptanya peluang kerja dan berkurangnya angka pengangguran pada desa tersebut.

B. Meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

Dengan terbukanya kesempatan bekerja, orang-orang yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan bisnis ini akan mendapatkan penghasilan. Tentunya secara periodik penghasilan tersebut akan meningkat dan membawa pada peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Hal-hal positif yang telah diuraikan tersebut menambah penilaian atas kelayakan bisnis ini.

4.5.2.2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis.

A. Meningkatkan penghasilan pekerja dan petani.

Baik pekerja maupun petani akan meningkat pendapatannya, hal ini dikarenakan adanya upah yang diterima oleh para pekerja dan penghasilan yang didapat oleh para petani, yaitu mereka yang terlibat langsung pada kegiatan bisnis Ariesta Bali tersebut.

B. Meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Meningkatnya penghasilan pada pekerja dan petani tentu saja berimbas pada pendapatan rumah tangga mereka masing-masing, ditambah lagi dengan kemungkinan anggota keluarga dari petani yang bekerja juga di pabrik.

C. Menumbuhkan industri usaha lain.

Dengan berdirinya pabrik olahan tepung singkong ini dapat juga membawa pada munculnya aktivitas ekonomi baru lainnya seperti warung rokok, warung jajanan dan minuman di sekitaran lokasi berdirinya pabrik dan atau di sekitaran

area lokasi pembudidayaan singkong.

Hal-hal positif yang telah diuraikan tersebut diatas dapat menambah penilaian atas kelayakan bisnis ini.

Kesimpulan: Analisis hasil wawancara terhadap pemilik UD. Ariesta Bali pada aspek sosial dan ekonomi dapat disajikan tabel berikut:

Analisis	Hasil Analisis
<i>Aspek Sosial</i>	Menciptakan peluang kerja dan mengurangi pengangguran Meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik
<i>Aspek Ekonomi</i>	Meningkatkan penghasilan pekerja dan petani Meningkatkan pendapatan rumah tangga Menumbuhkan industri usaha lain

Tabel 4. 41 Hasil Analisis Kelayakan Bisnis pada aspek sosial dan ekonomi

Analisis studi kelayakan bisnis pada aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi merupakan aspek paling penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan layak beroperasi atau tidaknya suatu model bisnis sosial seperti UD. Ariesta Bali.

Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis yang telah disajikan pada aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis UD. Ariesta Bali yaitu mendirikan sendiri pabrik produsen tepung singkong organik dengan mengambil alih fungsi supplier adalah layak.

4.6. Dampak Kewirausahaan Sosial

Hadirnya suatu kegiatan kewirausahaan sosial dapat memberikan dampak pada aspek sosial dan aspek ekonomi seperti yang telah dibuktikan pada hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Ekky Fajar Ramdhani, Siti Zulaikha Wulandari, Dwita Darmawati, Subur pada **tahun 2022**, dengan judul penelitian “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dana Desa Pada Usaha Penggemukan Sapi di Desa Karanglewas

Kidul Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian pada aspek **Sosial** : Masyarakat desa Karanglewas bergotong royong untuk mengelola usaha tersebut. Hasil penelitian pada aspek **Ekonomi** : Membantu peningkatan pendapatan masyarakat desa Karanglewas.

2. Nuraviva Salehani dan Tharsisius Pabendon, pada **tahun 2022**, dengan judul penelitian “Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Petelur Mandiri”. Hasil penelitian pada aspek **Sosial** : Tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Hasil penelitian pada aspek **Ekonomi** : Peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bekerja dipabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik.
3. Sabda Dian Nurani Siahaan dan Novita Indah Hasibuan, pada **tahun 2021**, dengan judul penelitian “Analisis Kelayakan Bisnis Restoran Chicken Crush Tuasan Medan”. Hasil penelitian pada aspek **Sosial** : (1) Menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan industri usaha lain. (2) Meningkatkan mutu hidup karyawan. Hasil penelitian pada aspek **Ekonomi** : Mampu meningkatkan pendapatan karyawan.
4. Yusri Anis Faidah dan Ririh Sri Harjanti, pada **tahun 2019**, dengan judul penelitian “Analisis Kelayakan Usaha Studi Kasus Pada Petani Bawang Merah Kecamatan Jatibarang Brebes”. Hasil penelitian pada aspek **Sosial** : Menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Hasil penelitian pada aspek **Ekonomi** : (1) Peningkatan penghasilan rumah tangga. (2) Peningkatan penghasilan pekerja.
5. Kustin Hartini, pada **tahun 2018**, dengan judul penelitian “Identifikasi Kelayakan Usaha BUMDES Pada Aspek Sosial Dan Ekonomi. (Studi

Kasus BUMDes Mekar Sari Mandiri Desa Mekar Sari Kabupaten Kepahiang)”. Hasil penelitian pada aspek **Sosial** : (1) Perubahan kesehatan masyarakat. (2) Perubahan budaya masyarakat. (3) Perubahan demografi. Hasil penelitian pada aspek **Ekonomi** : (1) Meningkatkan perekonomian pemerintah desa. (2) Meningkatkan perekonomian masyarakat. (3) Mengali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. (4) Pengembangan wilayah.

6. Utami Gunawati dan Wiwik Sudarwati, pada **tahun 2017**, dengan judul penelitian “Analisis Studi Kelayakan Usaha Bisnis Cassava Chips di Perumahan Mardani Raya”. Hasil penelitian pada aspek **Sosial** : Tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga dan sarana ibadah. Hasil penelitian pada aspek **Ekonomi** : Peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang kerja dipabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik.
7. Simon M. Picaulima, Anna K. Ngamel, Syahibul K. Hamid dan Roberto M.K. Teniwut, pada **tahun 2015**, dengan judul penelitian “Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara”. Hasil penelitian pada aspek **Sosial** : Peningkatan peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Hasil penelitian pada aspek **Ekonomi** : Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut di atas, kegiatan kewirausahaan sosial dapat memberi dampak pada aspek sosial dan ekonomi, yaitu:

- 1) Pada Aspek Sosial.

Meningkatnya peluang kerja dan mengurangi pengangguran, terciptanya lapangan kerja baru dan menumbuhkan industri usaha lain, tersedianya

sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat, meningkatnya mutu/ taraf hidup yang lebih baik pada pendidikan dan kesehatan.

2) Pada Aspek Ekonomi.

Meningkatnya penghasilan pekerja dan rumah tangga, meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi usaha, meningkatnya perekonomian pemerintah desa.

Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa dampak dari kegiatan kewirausahaan sosial adalah untuk membawa kesejahteraan pada masyarakat disekitarnya, yang kemudian kesejahteraan tersebut diukur melalui beberapa indikator. Indikator kesejahteraan yang dimaksud meliputi:

a. Pendapatan.

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga.

b. Perumahan.

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai.

c. Konsumsi pengeluaran.

Rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera apabila presentase pengeluaran untuk non-makanan < 80% dari pendapatan.

d. Pendidikan.

Kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib 9 tahun.

e. Kesehatan.

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.

Berdasarkan indikator tersebut diatas, maka melalui rencana bisnis pabrik tepung singkong organik Ariesta Bali diharapkan:

1. Pendapatan masyarakat di Desa Wuasa meningkat dan lebih merata, hal tersebut dikarenakan ibu-ibu rumah tangga dapat bekerja sebagai buruh harian lepas, orang-orang muda bekerja di pabrik sebagai karyawan dan bapak-bapak menjadi petani singkong.
2. Dapat menyekolahkan anak, sehingga tidak ada lagi anak-anak masyarakat Desa Wuasa yang putus sekolah karena alasan tidak ada biaya pendidikan.
3. Dapat tercukupi konsumsi gizi makanan, sehingga setiap anggota keluarga dapat hidup lebih produktif dan sehat prima.

Selain penjelasan tersebut diatas, pada Bab ini juga akan menjelaskan Dampak (*outcome*) dari rencana bisnis tepung singkong organik berbasis Kewirausahaan Sosial. Dampak dari rencana bisnis berbasis kewirausahaan sosial UD. Ariesta Bali dapat dilihat pada 4 elemen *Business Model Canvas for Social Enterprise* dimana peranan dari *Mission*, *Social Innovation*, *Community Reinvestment*, dan *Impact & Measurement*. Hal tersebut menunjukkan bahwa rencana bisnis tepung singkong organik berbasis kewirausahaan sosial di desa Wuasa dapat memberikan dampak positif yang dapat diterima masyarakat. Elemen *Community Reinvestment* menunjukkan bahwa manfaat positif yang dapat diterima masyarakat adalah melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan pertanian bagi para petani dan program beasiswa parsial bagi anak petani yang berprestasi.

Selanjutnya, berdasarkan beberapa pemaparan tersebut diatas, penulis ingin menjelaskan bahwa rencana bisnis tepung singkong organik berbasis kewirausahaan sosial di desa Wuasa dapat memberikan dampak positif melalui:

4.6.1. Peran Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi

Membangun sumber daya manusia salah satu sektornya adalah memperbaiki dan meningkatkan ekonomi pelaku wirausaha, yang notabene adalah seseorang individu atau manusia. Membangun ekonomi, pasti membangun sumber daya manusia yang secara langsung memberikan kesejahteraan kepada manusia.

Joseph Alois Schumpeter salah satu ekonom pengagas teori pertumbuhan ekonomi menyatakan entrepreneur mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Dunia usaha yang dibangun entrepreneur akan mendorong perkembangan sektor-sektor produktif. Semakin banyak suatu negara memiliki entrepreneur, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan semakin tinggi. (Schumpeter, 1934).

Hendra Esmara (1986) mengemukakan gagasan pengukuran pembangunan Indonesia yang terdiri dari tiga komponen. Ketiga komponen tersebut adalah : (1) penduduk dan kesempatan kerja, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan gagasan tersebut maka kewirausahaan dapat meningkatkan pembangunan Indonesia karena kewirausahaan dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Esmara, 1986).

Hadirnya kewirausahaan sosial Ariesta Bali dengan berdirinya pabrik industri pengolahan tepung singkong organik di desa Wuasa memiliki peran, diantaranya:

1. Membuka kesempatan kerja.

Dengan didirikannya pabrik pengolahan tepung singkong organik, tentu saja memberi kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik.

2. Pertumbuhan ekonomi.

Didirikannya industri pabrik di suatu lokasi bisa diartikan bahwa telah terjadi suatu aktivitas ekonomi di daerah tersebut, aktivitas ekonomi tersebut dapat membawa pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

3. Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja pada pabrik dan pemberdayaan petani sebagai mitra bisnis membawa setiap individu masyarakat memperoleh suatu pendapatan, dengan meningkatnya pendapatan individu tersebut dapat membawa pula pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran kewirausahaan sosial Ariesta Bali juga turut berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya bagi pembangunan ekonomi di desa Wuasa Sulawesi Tengah.

4.6.2. Kewirausahaan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial.

Menurut Yusof, Perumal dan Pangil (2005) ada empat alasan mengapa pengusaha penting dalam masyarakat. Empat alasan itu adalah: (1) Untuk mendayagunakan faktor-faktor memproduksi seperti tanah, modal, teknologi, informasi dan berbagai sumber daya manusia (SDM) di dalam memproduksi tugas-tugas yang efektif (*producing effective tasks*). (2) mengidentifikasi berbagai peluang didalam lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang akan memberikan manfaat kepada setiap orang (*beneficial to everyone*). (3) Memilih

pendekatan terbaik ketika menggunakan semua faktor produksi untuk meminimalkan pemborosan dalam berbagai kegiatan wirausaha (*minimize waste in entrepreneurial activities*). (4) Untuk kemanfaatan generasi mendatang (*benefit of the future generation*).

Adapun kegiatan usaha yang Ariesta Bali lakukan di Desa Wuasa adalah untuk mendayagunakan potensi tanah yang subur untuk kesejahteraan para petani, dimana budidaya singkong organik bukan hanya memberikan manfaat bagi petani singkong tetapi masyarakat Desa Wuasa dan keberlangsungan generasi yang akan datang. Pada dimensi yang lebih luas, kewirausahaan sosial diperlukan karena peran yang dimainkannya dalam memunculkan kegiatan bisnis yang baru dalam sebuah kegiatan ekonomi.

Dengan adanya kegiatan ekonomi melalui kegiatan produksi tepung singkong organik, pendapatan masyarakat di Desa Wuasa lebih merata karena ibu-ibu rumah tangga dapat bekerja sebagai buruh harian lepas, orang-orang muda dapat bekerja di pabrik sebagai karyawan dan bapak-bapak menjadi petani singkong. Kesimpulannya adalah bahwa kewirausahaan sosial yang Ariesta Bali lakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Wuasa.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- (1). Berdasarkan kajian **elemen kewirausahaan sosial**, profil UD. Ariesta Bali terdiri dari 4 elemen utama yaitu: *Social Value*- Menciptakan kesempatan kerja melalui pengelolaan lahan gratis kepada petani yang memiliki keterbatasan lahan untuk budidaya singkong organik, Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada para petani singkong yang berdampak langsung pada kualitas dan nilai jual produk. Pembangunan dalam bidang pertanian organik secara terus menerus; *Civil Society*- 25 petani singkong Desa Wuasa, *Innovation*- Sistem pertanian organik, Sistem kemitraan dengan petani, *Economic Activity*- Pembudidayaan singkong organik, Pelatihan produktivitas hasil panen, Produksi tepung singkong organik.
- (2). Faktor internal yang mempengaruhi usaha tepung singkong organik UD. Ariesta Bali meliputi **kekuatan utama** yaitu mempunyai lahan sendiri, sedangkan **kelemahan utama** yaitu *brand image* di pasar lokal. Faktor eksternal meliputi **peluang utama** yaitu permintaan pasar ekspor 20 ton perbulan, sedangkan **ancaman utama** yaitu persaingan produk sejenis.
- (3). Hasil analisis **matriks IE** menunjukkan bahwa posisi UD. Ariesta Bali saat ini berada pada Kuadran I, yaitu strategi “Pertumbuhan dan Membangun”. Hasil tersebut ditentukan berdasarkan hasil total skor pada

matriks IFE sebesar 3,63 dan hasil total skor matriks EFE sebesar 3,52. Analisis **Diagram Cartesius Analisis SWOT** menunjukkan bahwa UD. Ariesta Bali berada pada Kuadran I, yaitu strategi “agresif”. Hasil tersebut ditentukan berdasarkan perbandingan dimensi *strengths* dan *weaknesses* pada sumbu-x +0,06 dan perbandingan dimensi *opportunities* dan *threats* pada sumbu-y +0,12. Analisis **matriks SWOT** menghasilkan enam alternatif strategi dengan prioritas strategi adalah (SO) yaitu “mendirikan sendiri pabrik produsen tepung singkong organik” (SO-1) dengan “mengambil alih fungsi supplier” (SO-2). (nilai bobot = 3,75).

- (4). Pada penyusunan pengembangan model bisnis, UD. Ariesta Bali menerapkan *business model canvas for social enterprise*. Model bisnis sosial tersebut menambahkan empat blok elemen utama, yaitu **Mission**-menerangkan bahwa misi kewirausahaan sosial ini adalah meningkatkan pendapatan ekonomi petani melalui kegiatan pembudidayaan dan pelatihan pertanian singkong organik; **Social Innovation**- menegaskan bahwa inovasi dan solusi yang Ariesta Bali terapkan adalah menjadikan petani singkong sebagai mitra bisnis yaitu dengan cara memotong rantai produksi produk singkong untuk kesejahteraan petani dengan konsep *fair-price & fair-trade*; **Community Reinvestment**- menerangkan bahwa pengelolaan *profit* bisnis Ariesta Bali setiap tahunnya dikembalikan kembali untuk membangun sumber daya manusia yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui: (1) Pengembangan keterampilan dan pengetahuan pertanian bagi para petani, dan (2) Program beasiswa parsial bagi anak petani yang berprestasi; **Impact & Measurement**-menerangkan bahwa dampak sosial yang diharapkan dari bisnis sosial ini

adalah kehidupan masyarakat desa Wuasa bisa lebih sejahtera sebelum perusahaan berdiri disana, yaitu dengan meningkatkan pendapatan petani.

- (5). Berdasarkan analisis terhadap aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek hukum, aspek manajemen dan organisasi secara menyeluruh dapat menjadi suatu **rumusan rencana bisnis strategi fungsional** dalam merealisasikan rencana bisnis pembangunan pabrik tepung singkong organik Ariesta Bali di desa Wuasa.
- (6). Berdasarkan hasil **analisis studi kelayakan bisnis** pada aspek keuangan (finansial) dan aspek sosial ekonomi (non-finansial) dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis UD. Ariesta Bali yaitu mendirikan sendiri pabrik produsen tepung singkong organik dengan mengambil alih fungsi supplier adalah layak. Adapun data tersebut disajikan sebagai berikut:
 - a) **Pada aspek Keuangan.** Sumber pendanaan untuk membiayai modal investasi dan modal kerja sebesar Rp.4.600.000.000 berasal dari **modal sendiri**. Perhitungan pada **Payback Period (PP)** menunjukkan bahwa usaha ini akan mengembalikan investasinya dalam waktu 1 tahun 8 bulan 1 hari. Perhitungan pada **Net Present Value (NPV)** adalah sebesar Rp.1.618.141.959 dan menunjukkan positif, bahwa investasi tersebut menguntungkan pada diskon faktor 5%. Perhitungan pada nilai **Profitability Index (PI)** adalah 1,35 lebih besar dari satu. Perhitungan pada **Internal Rate of Return (IRR)** adalah 13,74% lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku (5%).
 - b) **Pada aspek Sosial Ekonomi.** Kegiatan kewirausahaan sosial UD. Ariesta Bali di desa Wuasa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, diantaranya: Pada **aspek Sosial**: (1) Menciptakan

peluang kerja dan mengurangi pengangguran, (2) Meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Pada **aspek Ekonomi**: (1) Meningkatkan penghasilan pekerja dan petani, (2) Meningkatkan pendapatan rumah tangga, (3) Menumbuhkan industri usaha lain.

(7). Hasil rumusan rencana bisnis tepung singkong organik Ariesta Bali di desa Wuasa dapat memberikan **dampak positif berdasarkan aspek kewirausahaan sosial**, yaitu:

- a) Tujuan utama kewirausahaan sosial Ariesta Bali adalah untuk memberi **kebermanfaatan bagi masyarakat desa Wuasa** yakni dengan meningkatkan pendapatan ekonomi petani. Gagasan kewirausahaan sosial tersebut dibangun dengan tujuan untuk merubah kondisi pra-sejahtera petani singkong di Desa Wuasa yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan pembudidayaan dan pelatihan.
- b) Ariesta Bali sebagai model bisnis berbasis kewirausahaan sosial bukan saja berorientasi kepada profit semata, tetapi dalam praktiknya pengelolaan profit bisnis Ariesta Bali dikembalikan kembali **untuk membangun sumber daya manusia yang ada melalui elemen *Community Reinvestment*** yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa, diantaranya melalui **pelatihan budidaya singkong organik** untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani dan **pemberian dana sosial untuk program beasiswa parsial** bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu di desa Wuasa.
- c) Kehadiran kewirausahaan sosial Ariesta Bali juga **turut berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia**, khususnya bagi

pembangunan ekonomi di desa Wuasa Sulawesi Tengah. Hal tersebut berdasarkan tiga komponen gagasan pengukuran pembangunan Indonesia berdasarkan teori Hendra Esmara (1986), yaitu: (1) **penduduk dan kesempatan kerja**, (2) **pertumbuhan ekonomi**, (3) **pemerataan dan kesejahteraan masyarakat**.

- d) Kegiatan kewirausahaan sosial Ariesta Bali adalah **untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa**. Hal tersebut dapat dilihat melalui kegiatan ekonomi yang akan dilakukan bersama Ariesta Bali, bahwa **pendapatan masyarakat di desa Wuasa lebih merata** karena ibu-ibu rumah tangga dapat bekerja sebagai buruh harian lepas, orang-orang muda dapat bekerja di pabrik sebagai karyawan dan bapak-bapak menjadi petani singkong.

5.2. Implikasi

Rencana bisnis pabrik tepung singkong organik berbasis kewirausahaan sosial sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terlihat dari dukungan sumber daya lahan, dana maupun manusia, dorongan inovasi sosial, peluang yang ada, keberadaan penerima manfaat dan kelayakan finansial.

Sehingga melalui perencanaan bisnis yang tepat, sebuah kewirausahaan sosial tepung singkong organik dapat memberi dampak untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan masyarakat desa Wuasa.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini adalah kajian penciptaan dan dasar pelaksanaan kegiatan bisnis tepung singkong organik untuk kesejahteraan masyarakat desa Wuasa berbasis kewirausahaan sosial. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebuah rencana pendirian pabrik tepung singkong organik di desa Wuasa dengan menggunakan

metode penelitian studi kelayakan bisnis melalui pendekatan analisis SWOT dan *Business Model Canvas for Social Enterprise* (BMCSE).

Untuk mengukur dampak yang diberikan terhadap perubahan atau hasil yang diharapkan, maka sangat dibutuhkan suatu evaluasi. Pabrik tepung singkong ini merupakan kegiatan jangka panjang yang dalam satu siklus panen membutuhkan waktu minimal delapan bulan. Sehingga pada penelitian ini, peneliti belum bisa melakukan evaluasi terhadap dampak dari kegiatan kewirausahaan sosial bagi masyarakat desa Wuasa.

5.4. Saran

UD. Ariesta Bali perlu mempersiapkan SDM dalam jumlah yang lebih banyak, dalam hal ini SDM yang dimaksud adalah petani singkong organik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama seperti sebelumnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketersediaan bahan baku apabila permintaan pasar bertambah banyak dari estimasi target penjualan setiap tahunnya.

Sebaliknya, jika permintaan pasar berkurang, maka Ariesta Bali perlu mempersiapkan saluran distribusi lainnya selain PT. Profil Mitra Abadi. Ariesta Bali perlu melakukan kegiatan pemberdayaan pada anak muda milenial di Desa Wuasa, salah satu kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan pelatihan pemasaran digital. Mengingat penjualan produk tepung singkong Ariesta Bali hanya untuk ekspor ke luar negeri dan belum dipasarkan untuk penjualan di dalam negeri.

Berikutnya adalah kebijakan pendukung yang perlu dilakukan dalam mengembangkan minat usaha masyarakat terhadap budidaya singkong organik adalah pendampingan yang intensif dari dinas instansi terkait, serta campur tangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha turunan dari produk olahan singkong lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- ADESY & FORDEBI. (2017). *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Cetakan ke-2). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barringer, B. (2012). *Entrepreneurship: Successfully launching new ventures*. USA: Palgrave Macmillan.
- Bisri, C. H. (2001). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). *Business Model You*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Daft, R. L. (2007). *Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- David, F. R. (2009). *Manajemen Strategis Konsep, edisi ke 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- David, F. R. (2011). *Strategic Managemet Concept and Cases, 13th edition*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikir Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Esmara, H. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hafsah, M. J. (2003). *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Haryanti, D. M., Hati, S. R. H., Wirastuti, A., & Susanto, K. (2015). *Berani Jadi Wirausaha Sosial? Membangun Solusi atas Permasalahan Sosial Secara Mandiri dan Berkelanjutan*. Jakarta: DBS Foundation.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hisrich, R., & Peters, M. P. (1995). *Entrepreneurship*. New York, USA: Mc Graw Hill inc.
- Hulgard, L. (2010). *Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same*

Theme. Roskilde: EMES European Research Network.

- Jumingan. (2011). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kasmir & Jakfar. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis, Edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir & Jakfar. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis, Edisi 8*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koswara, S. (2009). *Teknologi Pengolahan Singkong (Teori dan Praktek)*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian IPB.
- Kotler, P. (1996). *Manajemen Pemasaran: Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*, Jilid I. Terjemahan Jaka Wasana. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kotler, P. (1999). *Marketing*, Edisi Delapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2008). *Manajemen Pemasaran, Jilid 1 Edisi ke 13*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K.L. (2012). *Marketing Management 14th edition*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nicholls, A. (2006). *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*. New York: Oxford University Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). *Business Model Generation*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwana, D. E. S., & Hidayat, N. (2016). *Studi kelayakan bisnis, cetakan 3*. Depok: Rajawali Pers.
- Ramelan, R. (2013). *Innovative Enterpreneurship Challenge: Sistematika Business Plan*. Bandung: PT. Sarana Jabar Ventura.
- Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2008). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Edisi ke 15*.

- Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2017). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rinardi, H. (2002). *Politik Singkong Zaman Kolonial*. Semarang: Mesiass.
- Salim, E. (2011). *Mengolah Singkong Menjadi Tepung Mocaf Bisnis Produk Alternatif pengganti Terigu*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Schumpeter, J.A. (1934). *In Theory of Economic Development: an Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and The Business Cycle*. New York: Oxford University Press.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach 17th Edition*. New Jersey: Wiley.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sudaryani, R., & Sadjad, M. S. (2012). *Buku Panduan Guru: Kewirausahaan Sosial Berbasis Sekolah*. Jakarta: British Council Indonesia dan Cliff Southcombe.
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suliyanto. (2010). *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suratman. (2001). *Studi Kelayakan Proyek: Teknik dan Prosedur Penyusunan Laporan (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: J&J Learning.
- Suryana. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI.
- Todaro, M. P. (1995). *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Umar, H. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis, edisi ke 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Umar, H. (2005). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, H. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis, edisi ke 3 Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, H., & Nulhakim, S. A. (2015). *Kewirausahaan Sosial Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kotemporer* (1st ed.). Bandung: UNPAD Press.
- Widiastuti, I. (2012). *Sukses Agribisnis Minyak Atsiri*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Referensi Jurnal

- Braun, K. (2009). "Social Entrepreneurship: Perspectives on an Academic Discipline". *Theory in Action*, Vol. 2, 2.
- Cukier, W., & Trenholm, S. (2011). "Social entrepreneurship: a content analysis". *Journal of Strategic*, 7(123), 99–119.
- Dudin, M.N., G.N. Kutsuri., I.J. Fedorova., S.S. Dzusova, & A.Z. Namitulina. (2015). "The Innovative Business Model Canvas in the System of Effective Budgeting". *Asian Social Science Journal*, Vol. 11, No. 7.
- Ermaya, S. K., & Darna, N. (2019). "Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus: Industri Kecil Kerupuk)." *Business Management and Entrepreneurship Journal*, Vol. 1(3), 201–218.
- Faidah, Y. A., & Harjanti, R. S. (2019). "Analisis Kelayakan Usaha Studi Kasus Pada Petani Bawang Merah Kecamatan Jatibarang Brebes." *Jurnal MONEX Vol.8* (2). 97-103.
- Gunawati, U., & Sudarwati, W. (2017). "Analisis Studi Kelayakan Usaha Bisnis Cassava Chips di Perumahan Mardani Raya." *Jurnal Integrasi Sistem Industri Vol. 4*, (1), 35-44.
- Halcomb, E. J., & Hickman, L. (2015). "Mixed methods research." *Nursing Standard: promoting excellence in nursing care*, 29 (32), 41-47.
- Hartini, K. (2018). "Identifikasi Kelayakan Usaha BUMDES Pada Aspek Sosial Dan Ekonomi. (Studi Kasus BUMDes Mekar Sari Mandiri Desa Mekar Sari Kabupaten Kepahiang)." *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.03, (2), 50-64.
- Haryanti, S., Yamin, Y., Elina, M. (2019). "Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Tepung Mocaf Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Kenanga Liwa Lampung Barat." *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, Vol.03,(04), 49-58.
- Hormozi, A. M., Sutton, G. S., McMinn, R. D., & Lucio, W. (2002). "Business plans for new or small businesses: paving the path to success." *Management Decision*, Vol. 40(8), 755-763.
- Lidiasari, E., Merynda, I., & Friska, S. (2006). The Influence of Drying

Temperature Difference On Physical and Chemical Qualities of Partially Fermented Cassava Flour. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 8 (2), 141-146.

Masturin, M. (2015). "Model Pemberdayaanmasyarakat Dengan Pendekatan Social Entrepreneurship: Analisis Ketokohan Para Pewirausaha Sosial". *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 159-182.

Patra, S. K., dan S. C. Nath. (2014). "Social Transformation through Social Entrepreneurship: An Exploratory Study". *The IUP Journal of Entrepreneurship Development*, XI(1), 7-17.

Picaulima, S. M., Ngamel, A. K., Hamid, S. K., dan Teniwut, R. M. K. (2015). "Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol.10*, (1), 91-102.

Popoviciu, I., & Popoviciu, S. A. (2011). "Social entrepreneurship, social enterprise and the principles of a community of practice". *Revista de cercetare si interventie sociala*, 33, 44-55.

Qastharin, A. R. (2014). "Understanding the Business Model of Social Enterprise: A Case Study of Indonesia Mengajar." *Thesis*. Industrial Management, KTH Industrial Engineering and Management, Stockholm.

Ramdhani, E. F., Wulandari, S. Z., Darmawati, D., & Subur. (2022). "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dana Desa Pada Usaha Penggemukan Sapi di Desa Karanglewas Kidul Kabupaten Banyumas." *Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness*, 600-612.

Ratnasari, I., Suhono, Selvi, E. (2018). "Analisis kelayakan usaha peternakan ayam probiotik pada PT. Gunung Mas." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1, 1-7.

Satria, A. D., & Soegoto, H. (2018). "Business Feasibility Study PT. Fixall Based on Financial Perspective." *International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST)*, 18, 95.

Sevкли, M., Oztekin, A., Uysal, O., Torlak, G., Turkyilmaz., A., dan Delen, D. (2012). "Development of A Fuzzy ANP based SWOT Analysis for The Airline Industry In Turkey." *Expert Systems with Applications*. Vol. 39, 14-24.

Siahaan, S. D. N., & Hasibuan, N. I. (2021). "Analisis Kelayakan Bisnis Restoran Chicken Crush Tuasan Medan." *Jurnal NIAGAWAN Vol.10* (2),143-158.

Sofia, I. P. (2015). "Kontruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian". *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, 2(2), 2-23.

Yuliska. (2018). "Model Kewirausahaan Sosial di Lembaga Agriculture Entrepreneur Clinics." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 2, (1). 157-17.

Publikasi Terbatas

Badan Pusat Statistik. Impor Biji Gandum dan Meslin Menurut Negara Asal Utama, 2017-2021.

Badan Pusat Statistik. Kecamatan Lore Utara dalam Angka 2016.

Badan Pusat Statistik. Produksi Ubi Kayu Menurut Provinsi (ton), 1993-2015.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021.

Social Enterprise Institute. Social Business Model Canvas, 2018.

Trade Map International Trade Centre. Daftar Ekspor Indonesia untuk produk singkong (ton), 2017-2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1 KUESIONER SWOT

KUISIONER IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS SWOT

Nama Responden :
Jabatan :
Lama Pengalaman Kerja :
Tanggal :

Petunjuk pengisian:

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat secara tertulis terhadap pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan

Identifikasikan maksimal lima faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi bisnis minuman beralkohol perusahaan Bapak/Ibu?

Kekuatan (*Strenght*)

S₁

S₂

S₃

S₄

S₅

Kelemahan (*Weakness*)

W₁

W₂

W₃

W₄

W₅

Peluang (Faktor Eksternal)

O₁

O₂

O₃

O₄

O₅

Ancaman (Faktor Eksternal)

T₁

T₂

T₃

T₄

T₅

Tanda tangan

(.....)

Lampiran 2 JAWABAN KUESIONER SWOT

KUISIONER IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS SWOT

Nama Responden :
Jabatan :
Lama Pengalaman Kerja :
Tanggal :

Petunjuk pengisian:

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat secara tertulis terhadap pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan

Identifikasikan maksimal lima faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi bisnis minuman beralkohol perusahaan Bapak/Ibu?

Kekuatan (*Strenght*)

- S₁ Mempunyai lahan sendiri
- S₂ Mesin dengan teknologi tinggi
- S₃ Standarisasi bahan baku
- S₄ Legalitas usaha
- S₅ Sertifikasi Organik Ecocert

Kelemahan (*Weakness*)

- W₁ Kualitas SDM
- W₂ Utilitas mesin belum maksimal
- W₃ Promosi
- W₄ Sumber modal usaha pribadi
- W₅ Brand image di pasar lokal

Peluang (Faktor Eksternal)

- O₁ Pasar produk pertanian organik dunia
- O₂ Kebijakan diversifikasi pangan dunia
- O₃ Jenis konsumen variatif
- O₄ Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan
- O₅ Kebijakan bebas pajak ekspor

Ancaman (Faktor Eksternal)

- T₁ Persaingan produk sejenis
- T₂ Jangkauan pemasaran belum luas
- T₃ Masa panen tidak terkelola dengan baik
- T₄ Kenaikan harga BBM
- T₅ Proses sertifikasi organik yang lama

Tanda tangan

(.....)

Lampiran 3 KUESIONER BOBOT INTERNAL

KUISIONER PENILAIAN BOBOT TERHADAP FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

Tujuan :

Mendapat penilaian dari Bapak/Ibu mengenai faktor-faktor strategis internal dengan cara memberikan bobot yang menunjukkan seberapa besar nilai faktor tersebut mempengaruhi atau menentukan keberhasilan perusahaan.

Petunjuk Umum :

1. Mohon Bapak/Ibu mengisi kuisisioner ini secara tertulis dengan jujur dan objektif
2. Mohon Bapak/Ibu mengisi kuisisioner ini berdasarkan pendapat pribadi, tidak terpengaruh orang lain
3. Mohon Bapak/Ibu melakukan pengisian kuisisioner secara sekaligus agar terhindar dari inkonsistensi jawaban

Petunjuk pengisian

1. Mohon Bapak/Ibu memberi tanda lingkaran (O) angka yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai penilaian bobot pada pengaruhnya kriteria faktor internal terhadap perusahaan. Untuk menentukan bobot setiap kriteria digunakan skala 1 sampai dengan 4 dengan keterangan skala adalah sebagai berikut :

Nilai 1 : kurang besar

Nilai 2 : cukup besar

Nilai 3 : besar

Nilai 4 : sangat besar

Contoh pengisian:

No	Kriteria	Penilaian			
1	A	1	2	3	4
2	B	1	2	3	4
3	C	1	2	3	4
4	D	1	2	3	4

Arti dari pengisian tersebut:

Kriteria A cukup besar pengaruhnya

Kriteria B kurang besar pengaruhnya

Kriteria C besar pengaruhnya

Kriteria D sangat besar pengaruhnya

Penilaian terhadap Faktor-Faktor Internal

No	Kriteria	Penilaian			
		KB	CB	B	SB
	Kekuatan (<i>Strength</i>)				
1	Mempunyai lahan sendiri	1	2	3	4
2	Mesin dengan teknologi tinggi	1	2	3	4
3	Standarisasi bahan baku	1	2	3	4
4	Legalitas usaha	1	2	3	4
5	Sertifikasi Organik Ecocert	1	2	3	4
	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	KB	CB	B	SB
6	Kualitas SDM	1	2	3	4
7	Utilitas mesin belum maksimal	1	2	3	4
8	Promosi	1	2	3	4
9	Sumber modal usaha pribadi	1	2	3	4
10	Brand image di pasar lokal	1	2	3	4

Lampiran 4 JAWABAN BOBOT INTERNAL

Penilaian terhadap Faktor-Faktor Internal

No	Kriteria	Penilaian				SKOR	Hitung	Bobot
	Kekuatan (<i>Strength</i>)	KB	CB	B	SB			
1	Mempunyai lahan sendiri	1	2	3	4	4	4:21	0,19
2	Mesin dengan teknologi tinggi	1	2	3	4	1	1:21	0,05
3	Standarisasi bahan baku	1	2	3	4	2	2:21	0,10
4	Legalitas usaha	1	2	3	4	1	1:21	0,05
5	Sertifikasi Organik Ecocert	1	2	3	4	3	3:21	0,14
	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	KB	CB	B	SB			
6	Kualitas SDM	1	2	3	4	1	1:21	0,05
7	Utilitas mesin belum maksimal	1	2	3	4	1	1:21	0,05
8	Promosi	1	2	3	4	2	2:21	0,10
9	Sumber modal usaha pribadi	1	2	3	4	2	2:21	0,10
10	Brand image di pasar lokal	1	2	3	4	4	4:21	0,19
Jumlah						21		1

Contoh perhitungan :

⇒ Perhitungan jumlah untuk faktor kekuatan pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden yaitu
4

⇒ Total IFE didapat dari total jumlah jawaban 1 responden dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Perhitungannya adalah
 $4 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 4 = 21$

⇒ Perhitungan bobot untuk faktor kekuatan pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden dibagi dengan total IFE perhitungannya adalah sebagai berikut

$$\text{Bobot} = \frac{4}{21} = 0,19$$

Untuk Total Bobot IFE harus sama dengan 1,00

Lampiran 5 KUESIONER RATING INTERNAL

KUISIONER PENILAIAN RATING TERHADAP FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

Mohon Bapak/ Ibu memberikan nilai *rating* terhadap faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam usaha tepung singkong organik.

Petunjuk Pengisian

1. Tentukan nilai *rating* terhadap faktor-faktor internal perusahaan dengan memberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada pilihan Bapak/Ibu.
2. Pemberian nilai *rating* didasarkan pada keterangan berikut ini:

Skala 1 : Jika faktor tersebut merupakan **kelemahan besar**

perusahaan Skala 2 : Jika faktor tersebut merupakan **kelemahan kecil**

perusahaan Skala 3 : Jika faktor tersebut merupakan **kekuatan kecil**

perusahaan Skala 4 : Jika faktor tersebut merupakan **kekuatan**

besar perusahaan

Kekuatan

No.	Faktor kekuatan	Rating			
		1	2	3	4
1	Mempunyai lahan sendiri				
2	Mesin dengan teknologi tinggi				
3	Standarisasi bahan baku				
4	Legalitas usaha				
5	Sertifikasi Organik Ecocert				

Kelemahan

No.	Faktor kelemahan	Rating			
		1	2	3	4
1	Kualitas SDM				
2	Utilitas mesin belum maksimal				
3	Promosi				
4	Sumber modal usaha pribadi				
5	Brand image di pasar lokal				

Lampiran 6 JAWABAN RATING INTERNAL & MATRIKS IFE

Kekuatan

No.	Faktor kekuatan	Rating				Rating
		1	2	3	4	
1	Mempunyai lahan sendiri				4	4
2	Mesin dengan teknologi tinggi		2			2
3	Standarisasi bahan baku			3		3
4	Legalitas usaha			3		3
5	Sertifikasi Organik Ecocert				4	4

Kelemahan

No.	Faktor kelemahan	Rating				Rating
		1	2	3	4	
1	Kualitas SDM				4	4
2	Utilitas mesin belum maksimal		2			2
3	Promosi			3		3
4	Sumber modal usaha pribadi				4	4
5	Brand image di pasar lokal				4	4

Perhitungan Matriks IFE

No	Kriteria	Bobot	Rating	Hitung	Total
	Kekuatan (<i>Strength</i>)				
1	Mempunyai lahan sendiri	0,19	4	0,19 x 4	0,76
2	Mesin dengan teknologi tinggi	0,05	2	0,05 x 2	0,10
3	Standarisasi bahan baku	0,10	3	0,10 x 3	0,30
4	Legalitas usaha	0,05	3	0,05 x 3	0,15
5	Sertifikasi Organik Ecocert	0,14	4	0,14 x 4	0,56
	Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
6	Kualitas SDM	0,05	4	0,05 x 4	0,20
7	Utilitas mesin belum maksimal	0,05	2	0,05 x 2	0,10
8	Promosi	0,10	3	0,10 x 3	0,30
9	Sumber modal usaha pribadi	0,10	4	0,10 x 4	0,40
10	Brand image di pasar lokal	0,19	4	0,19 x 4	0,76
	Jumlah	1			3,63

Contoh perhitungan :

⇒ Perhitungan rating untuk kekuatan pada No.1 didapat dari total jumlah jawaban 1 responden sebagai berikut :

$$Rating = 4$$

⇒ Perhitungan B x R kekuatan pada No.1 didapat dari perkalian Bobot dan Rating. Perhitungannya adalah :

$$Bobot \times Rating = 0,19 \times 4 = 0,76$$

Lampiran 7 KUESIONER BOBOT EKSTERNAL

KUISIONER PENILAIAN BOBOT TERHADAP FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL

Tujuan :

Mendapat penilaian dari Bapak/Ibu mengenai faktor-faktor strategis eksternal dengan cara memberikan bobot yang menunjukkan seberapa besar nilai faktor tersebut mempengaruhi atau menentukan keberhasilan perusahaan.

Petunjuk Umum :

1. Mohon Bapak/Ibu mengisi kuisisioner ini secara tertulis dengan jujur dan objektif
2. Mohon Bapak/Ibu mengisi kuisisioner ini berdasarkan pendapat pribadi, tidak terpengaruh orang lain
3. Mohon Bapak/Ibu melakukan pengisian kuisisioner secara sekaligus agar terhindar dari inkonsistensi jawaban

Petunjuk pengisian

1. Mohon Bapak/Ibu memberi tanda lingkaran (O) angka yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai penilaian bobot pada pengaruhnya kriteria faktor eksternal terhadap perusahaan. Untuk menentukan bobot setiap kriteria digunakan skala 1 sampai dengan 4 dengan keterangan skala adalah sebagai berikut :

Nilai 1 : kurang besar

Nilai 2 : cukup besar

Nilai 3 : besar

Nilai 4 : sangat besar

Contoh pengisian:

No	Kriteria	Penilaian			
1	A	1	2	3	4
2	B	1	2	3	4
3	C	1	2	3	4
4	D	1	2	3	4

Arti dari pengisian tersebut:

Kriteria A cukup besar pengaruhnya

Kriteria B kurang besar pengaruhnya

Kriteria C besar pengaruhnya

Kriteria D sangat besar pengaruhnya

Penilaian terhadap Faktor-Faktor Eksternal

No	Kriteria	Penilaian			
		KB	CB	B	SB
	Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1	Pasar produk pertanian organik dunia	1	2	3	4
2	Kebijakan diversifikasi pangan dunia	1	2	3	4
3	Jenis konsumen variatif	1	2	3	4
4	Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan	1	2	3	4
5	Kebijakan bebas pajak ekspor	1	2	3	4
	Ancaman (<i>Threat</i>)	KB	CB	B	SB
6	Persaingan produk sejenis	1	2	3	4
7	Jangkauan pemasaran belum luas	1	2	3	4
8	Masa panen tidak terkelola dengan baik	1	2	3	4
9	Kenaikan harga BBM	1	2	3	4
10	Proses sertifikasi organik yang lama	1	2	3	4

Lampiran 8 JAWABAN BOBOT EKSTERNAL

Penilaian terhadap Faktor-Faktor Eksternal

No	Kriteria	Penilaian				SKOR	Hitung	Bobot
	Peluang (<i>Opportunity</i>)	KB	CB	B	SB			
1	Pasar produk pertanian organik dunia	1	2	3	4	1	1:25	0,04
2	Kebijakan diversifikasi pangan dunia	1	2	3	4	3	3:25	0,12
3	Jenis konsumen variatif	1	2	3	4	3	3:25	0,12
4	Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan	1	2	3	4	4	4:25	0,16
5	Kebijakan bebas pajak ekspor	1	2	3	4	2	2:25	0,08
	Ancaman (<i>Threat</i>)	KB	CB	B	SB			
6	Persaingan produk sejenis	1	2	3	4	4	4:25	0,16
7	Jangkauan pemasaran belum luas	1	2	3	4	3	3:25	0,12
8	Masa panen tidak terkelola dengan baik	1	2	3	4	3	3:25	0,12
9	Kenaikan harga BBM	1	2	3	4	1	1:25	0,04
10	Proses sertifikasi organik yang lama	1	2	3	4	1	1:25	0,04
Jumlah						25		1

Contoh Perhitungan :

⇒ Perhitungan jumlah untuk faktor peluang pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden yaitu

1

⇒ Total EFE didapat dari total jumlah jawaban 1 responden dari faktor peluang dan faktor ancaman. Perhitungannya adalah

$$1 + 3 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 = 25$$

⇒ Perhitungan bobot untuk faktor peluang pada No.1 didapat dari total jawaban 1 responden dibagi dengan total EFE perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot} = \frac{1}{25} = 0.04$$

Untuk Total Bobot EFE harus sama dengan 1,00

Lampiran 9 KUESIONER RATING EKSTERNAL

KUISIONER PENILAIAN RATING TERHADAP FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL

Mohon Bapak/ Ibu memberikan nilai *rating* terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam usaha tepung singkong organik.

Petunjuk Pengisian

1. Tentukan nilai *rating* terhadap faktor-faktor eksternal perusahaan dengan memberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada pilihan Bapak/Ibu.
2. Pemberian nilai *rating* didasarkan pada keterangan berikut ini:
Skala 1 : Jika perusahaan memberikan **respon buruk** terhadap faktoreksternal
Skala 2 : Jika perusahaan memberikan **respon rata-rata** terhadap faktoreksternal
Skala 3 : Jika perusahaan memberikan **respon di atas rata-rata** terhadapfaktor eksternal
Skala 4 : Jika perusahaan memberikan **respon sangat baik** terhadap faktoreksternal

Peluang

No.	Faktor peluang	Rating			
		1	2	3	4
1	Pasar produk pertanian organik dunia				
2	Kebijakan diversifikasi pangan dunia				
3	Jenis konsumen variatif				
4	Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan				
5	Kebijakan bebas pajak ekspor				

Ancaman

No.	Faktor ancaman	Rating			
		1	2	3	4
1	Persaingan produk sejenis				
2	Jangkauan pemasaran belum luas				
3	Masa panen tidak terkelola dengan baik				
4	Kenaikan harga BBM				
5	Proses sertifikasi organik yang lama				

Lampiran 10 JAWABAN RATING EKSTERNAL & MATRIKS EFE

Peluang

No.	Faktor peluang	Rating				Rating
		1	2	3	4	
1	Pasar produk pertanian organik dunia					2
2	Kebijakan diversifikasi pangan dunia					4
3	Jenis konsumen variatif					3
4	Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan					4
5	Kebijakan bebas pajak ekspor					4

Ancaman

No.	Faktor ancaman	Rating				Rating
		1	2	3	4	
1	Persaingan produk sejenis					4
2	Jangkauan pemasaran belum luas					4
3	Masa panen tidak terkelola dengan baik					3
4	Kenaikan harga BBM					2
5	Proses sertifikasi organik yang lama					2

Perhitungan Matriks EFE

No	Kriteria	Bobot	Rating	Hitung	Total
	Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1	Pasar produk pertanian organik dunia	0,04	2	0,04 x 2	0,08
2	Kebijakan diversifikasi pangan dunia	0,12	4	0,12 x 4	0,48
3	Jenis konsumen variatif	0,12	3	0,12 x 3	0,36
4	Permintaan pasar ekspor 20 ton per bulan	0,16	4	0,16 x 4	0,64
5	Kebijakan bebas pajak ekspor	0,08	4	0,08 x 4	0,32
	Ancaman (<i>Threat</i>)				
6	Persaingan produk sejenis	0,16	4	0,16 x 4	0,64
7	Jangkauan pemasaran belum luas	0,12	4	0,12 x 4	0,48
8	Masa panen tidak terkelola dengan baik	0,12	3	0,12 x 3	0,36
9	Kenaikan harga BBM	0,04	2	0,04 x 2	0,08
10	Proses sertifikasi organik yang lama	0,04	2	0,04 x 2	0,08
	Jumlah	1			3.52

Contoh Perhitungan :

- ⇒ Perhitungan rating untuk faktor peluang pada No.1 didapat dari total jumlah jawaban 1 responden sebagai berikut :
 $Rating = 2$
- ⇒ Perhitungan B x R kekuatan pada No.1 didapat dari perkalian Bobot dan Rating.
 Perhitungannya adalah :
 $Bobot \times Rating = 0,04 \times 2 = 0,08$

Lampiran 11 PERHITUNGAN MATRIKS IE PADA MATRIKS IFE DAN EFE

Dua titik koordinat x dan y pada matriks IE dihitung dari hasil “penjumlahan” faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

$$\text{Skor total bobot IFE} = 3.63$$

$$\Rightarrow \text{Skor total Kekuatan} + \text{Skor total Kelemahan} = 1.87 + 1.76 = 3.63$$

$$\text{Skor total bobot EFE} = 3.52$$

$$\Rightarrow \text{Skor total Peluang} + \text{Skor total Ancaman} = 1.88 + 1.64 = 3.52$$

Lampiran 12 PERHITUNGAN DIAGRAM CARTESIUS ANALISIS SWOT

Dua titik koordinat x dan y pada Diagram Cartesius Analisis SWOT dihitung dari hasil “pengurangan” faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Koordinat Analisis Internal (SW) = 0.06 (sumbu x)

$$\Rightarrow \text{Skor total Kekuatan} - \text{Skor total Kelemahan} = \frac{1.87 - 1.76}{2} = 0.06$$

Koordinat Analisis Eksternal (OT) = 0.12 (sumbu y)

$$\Rightarrow \text{Skor total Peluang} - \text{Skor total Ancaman} = \frac{1.88 - 1.64}{2} = 0.12$$

Lampiran 13 PERHITUNGAN SKOR KOMBINASI ALTERNATIF STRATEGI

Perhitungan untuk **S-O** :

Total skor Strength (S) + total skor Opportunities (O) = $1,87 + 1,88 = 3,75$

Perhitungan untuk **W-O** :

Total skor Weakness (W) + total skor Opportunities (O) = $-1,76 + 1,88 = 0,12$

Perhitungan untuk **S-T** :

Total skor Strength (S) + total skor Treaths (T) = $1,87 + -1,64 = 0,23$

Perhitungan untuk **W-T** :

Total skor Weakness (W) + total skor Treaths (T) = $-1,76 + -1,64 = -3,40$

Lampiran 14 PEDOMAN WAWANCARA BMC

PEDOMAN WAWANCARA BUSINESS MODEL CANVAS UD. ARIESTA BALI

Hari dan tanggal :
Pukul :
Narasumber :
Status :
Tempat Wawancara :

TUJUAN WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang :
Bagaimana kerangka bisnis yang akan diterapkan UD. Ariesta Bali berdasarkan sembilan blok utama dalam bentuk *business model canvas*.

PERTANYAAN

Customer segment

- 1 Untuk siapa perusahaan menciptakan nilai pada produk tepung singkong organik?

Value proposition

- 2 Nilai apa yang ingin disampaikan kepada pelanggan, sehingga dapat menarik perhatian dari *customer segments*?

Channel

- 3 Bagaimana cara perusahaan untuk menyampaikan *value proposition* kepada *customer*?

Customer relationship

- 4 Bagaimana tipe hubungan perusahaan dengan *customer segment*?
- 5 Bagaimana cara perusahaan untuk menjaga hubungan dan memastikan konsumen kembali menggunakan produk yang ditawarkan?

Revenue stream

- 6 Bagaimana perusahaan mendapatkan penghasilan dari proses bisnis yang berjalan?

Key resources

- 7 Apa sumber daya utama yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan *value proposition* pada produk yang ditawarkan?

Key activities

- 8 Apa saja kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat menciptakan *value proposition*?

Key partner

- 9 Siapa saja yang merupakan mitra kerja yang ikut terlibat pada aktivitas bisnis ini?

Cost structure

- 10 Biaya apa saja yang melekat pada aktivitas bisnis ini dari hulu sampai hilir?

Lampiran 15 TRANSKRIP WAWANCARA BMC

**TRANSKRIP WAWANCARA BUSINESS MODEL CANVAS
UD. ARIESTA BALI**

Hari dan tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2022
Pukul : 10.45-11.05
Narasumber : Bapak Agus Herry Ariesta
Status : Pemilik UD. Ariesta Bali
Tempat Wawancara : Lokasi Pabrik dan Kantor UD. Ariesta Bali di Mengwi, Bali

<i>Customer segment</i>	
Peneliti :	Siapa saja yang menjadi <i>customer segment</i> sehingga perusahaan menciptakan produk tepung singkong organik?
Pemilik :	Bak, kalo ditanya siapa saja yang menjadi <i>customer segment</i> atau untuk siapa perusahaan menciptakan produk tepung singkong ya... gini... produk tepung dibuat karena adanya peluang usaha yang diberikan oleh <i>partner</i> bisnis saya yang distributor keripik singkong ke Jerman itu. Jadi kalo ditanya untuk siapa produk ini dibuat ya karena memang ada permintaan, yaitu dari distributor kami PT. Profil Mitra Abadi.
<i>Value proposition</i>	
Peneliti :	Nilai apa yang ingin disampaikan kepada pelanggan, sehingga produk tersebut dapat menarik perhatian?
Pemilik :	Oke, jadi produk tepung singkong ini ditanam secara organik, artinya keunggulan yang menjadi nilai jual ada pada organik dan berkualitas, karena produk ini organik maka baik juga dikonsumsi bagi kesehatan tubuh, kemudian produk tersebut <i>gluten free</i> cocok untuk penderita diabetes atau sekedar untuk mereka yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, kemudian produk tepung singkong ini adalah komplemen atau produk pembanding dari tepung terigu dimana harganya jauh lebih ekonomis, dan terakhir produk ini bernilai sosial.
<i>Channel</i>	
Peneliti :	Bagaimana cara perusahaan untuk menyampaikan <i>value proposition</i> kepada <i>customer</i> ?
Pemilik :	Untuk tahap awal nanti perusahaan tidak fokus pada kegiatan promosi, perusahaan hanya fokus kepada produksi. Mengapa? karena semua hasil produksi dibeli dan dipasarkan oleh PT. Profil Mitra Abadi.

<i>Customer relationship</i>	
Peneliti :	Bagaimana tipe hubungan perusahaan dengan <i>customer segment</i> ?
Pemilik :	Ya... hubungannya adalah <i>business to business</i> .
Peneliti :	Bagaimana cara perusahaan untuk menjaga hubungan dan memastikan konsumen kembali menggunakan produk yang ditawarkan?
Pemilik :	Tentunya dengan saling menjaga kepercayaan. Karena selama ini kami sudah bekerja sama dengan PT. Profil Mitra Abadi, maka polanya pasti sama. Distributor membeli produk kami secara <i>Free on Board (FOB) Shipping Point</i> , dan kami memberikan garansi produk dengan selalu menjaga mutu dan kualitas, jika ada kami lalai maka kami akan ganti.
<i>Revenue stream</i>	
Peneliti :	Bagaimana perusahaan mendapatkan penghasilan dari proses bisnis yang berjalan?
Pemilik :	Ya tentu saja dari penjualan tepung tersebut yang dibeli <i>cash</i> dan skala besar dari PT. Profil Mitra Abadi, kemudian limbah kulit singkong yang kami kupas, kami kumpulkan dan kami jual ke pengempul untuk digunakan sebagai pakan ternak.
<i>Key resources</i>	
Peneliti :	Apa sumber daya utama yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan <i>value proposition</i> pada produk yang ditawarkan?
Pemilik :	Sumber daya utama perusahaan pastinya adalah manusia, dimana petani dan pekerja untuk mengolah tepung adalah faktor penting hingga ada kegiatan bisnis ini, yang kedua adalah bibit singkong dan enzim organik, kemudian yang ketiga adalah lahan pertanian dan pendanaan, baru setelah itu yang keempat adalah alat-alat produksi seperti mesin <i>chipper</i> , mesin pengering, mesin penepung, dan mesin pengayak, kemudian yang terakhir adalah sertifikasi yang diperoleh perusahaan sehingga <i>value proposition</i> tersebut dapat diyakinkan kepada <i>customer</i> seperti Sertifikasi EU Organic Certificate (EU BIO-149), Sertifikasi HACCP, ISO 9001, dan Sertifikasi GMP.
<i>Key activities</i>	
Peneliti :	Apa saja kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat menciptakan <i>value proposition</i> ?
Pemilik :	Kegiatan yang dilakukan pastinya adalah kegiatan pembudidayaan singkong organik untuk menjaga ketersediaan bahan baku (<i>supply chain</i>), kemudian kegiatan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, setelah itu kegiatan memproduksi tepung singkong organik di pabrik.
<i>Key partner</i>	
Peneliti :	Siapa saja yang merupakan mitra kerja yang ikut terlibat pada aktivitas bisnis ini?

Pemilik : Oke... Untuk mitra kerja Ariesta Bali yang terlibat pada aktivitas bisnis ini adalah petani singkong itu sendiri, kemudian distributor atau eksportir produk dalam hal ini PT. Profil Mitra Abadi, kemudian pemilik lahan atau investor, kemudian juga perwakilan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian desa Wuasa.

Cost structure

Peneliti : Biaya apa saja yang melekat pada aktivitas bisnis ini dari hulu sampai hilir?

Pemilik : Biaya modal kerja untuk perawatan dan pengelolaan pertanian pasti dibutuhkan diawal-awal, setelah itu biaya bahan baku yang kami alokasikan untuk membeli hasil panen dari para petani, kemudian biaya operasional dan lain-lain dalam kegiatan proses produksi, dan kemudian biaya pelatihan sumber daya manusia.

Lampiran 16 PEDOMAN WAWANCARA BMCSE

PEDOMAN WAWANCARA BUSINESS MODEL CANVAS *for social enterprise* **UD. ARIESTA BALI**

Hari dan tanggal :
Pukul :
Narasumber :
Status :
Tempat Wawancara :

TUJUAN WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang :
Bagaimana kerangka bisnis yang akan diterapkan UD. Ariesta Bali berdasarkan empat blok utama tambahan dalam pengembangan *business model canvas for social enterprise*.

PERTANYAAN

Mission

1 Apa tujuan utama dari aktivitas bisnis Ariesta Bali?

Social Innovation

2 Apa solusi yang ditawarkan perusahaan untuk mencapai tujuan utama dari aktivitas bisnis Ariesta Bali?

Community Reinvestment

3 Dipergunakan untuk apa saja sebagian keuntungan yang didapatkan untuk misi sosial?

Impact & Measurement

4 Perubahan sosial apa yang diharapkan dari aktivitas bisnis Ariesta Bali?
5 Bagaimana perubahan sosial tersebut dapat diwujudkan?

Lampiran 17 TRANSKRIP WAWANCARA BMCSE

TRANSKRIP WAWANCARA BUSINESS MODEL CANVAS *for social enterprise* **UD. ARIESTA BALI**

Hari dan tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2022
Pukul : 11.05-11.15
Narasumber : Bapak Agus Herry Ariesta
Status : Pemilik UD. Ariesta Bali
Tempat Wawancara : Lokasi Pabrik dan Kantor UD.
Ariesta Bali di Mengwi, Bali

<i>Mission</i>	
Peneliti	: Apa tujuan utama dari aktivitas bisnis Ariesta Bali?
Pemilik	: Baik, misi Perusahaan ada tiga, yaitu (1) menciptakan produksi yang berkelanjutan untuk produk pertanian organik, (2) pengembangan ekonomi petani melalui penerapan pola kemitraan, dan (3) membantu dan mengembangkan unit pengolahan kelompok tani setempat melalui program pelatihan budidaya tanaman organik. Jadi jika ditanya tujuan utama aktivitas bisnis tentu saja sejalan dengan misi sosialnya yaitu supaya pendapatan ekonomi petani-petani dapat meningkat.
Peneliti	: Bagaimana cara perusahaan melakukan pengembangan ekonomi petani?
Pemilik	: Tentu saja dengan dilatih keterampilannya dalam membudidayakan singkong organik, kemudian hasil panennya dibeli oleh kami.
<i>Social Innovation</i>	
Peneliti	: Apa solusi yang ditawarkan perusahaan untuk mencapai tujuan utama dari aktivitas bisnis Ariesta Bali?
Pemilik	: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hasil panen dari petani kami beli. Tentu saja hal tersebut adalah cara kami memotong rantai produksi produk singkong agar tidak dibeli pihak ketiga yang dapat membuat petani tidak sejahtera. Kami membeli hasil panen singkong dari petani dengan konsep <i>fair-price & fair-trade</i> .
<i>Community Reinvestment</i>	
Peneliti	: Dipergunakan untuk apa saja sebagian keuntungan yang didapatkan untuk misi sosial?
Pemilik	: Baik... Keuntungan yang kami dapat kami sisihkan untuk biaya

pengembangan keterampilan dan pengetahuan pertanian bagi para petani, selain itu kami juga ada rencana untuk memberikan program beasiswa bagi anak petani yang berprestasi dan kurang mampu dengan memberikan dana Pendidikan sekolahnya saja.

Impact & Measurement

Peneliti : Perubahan sosial apa yang diharapkan dari aktivitas bisnis Ariesta Bali?

Pemilik : Secara umum, perubahan sosial yang kami harapkan adalah kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera sebelum perusahaan kami berdiri disana.

Peneliti : Bagaimana perubahan sosial tersebut dapat diwujudkan?

Pemilik : Caranya sederhana yaitu dengan meningkatkan pendapatan para petani-petani mitra Ariesta Bali.

Lampiran 18 Proyeksi Aliran Arus Kas UD. Ariesta Bali Tahun 2023-2025

Proyeksi Aliran Arus Kas	2023	2024	2025
Saldo Awal Kas	4.600.000.000	6.685.979.600	14.370.039.800
Arus Kas Masuk			
Pendapatan dari Penjualan (+10%-thn) $\left(\frac{240\text{ton} \times 1.000\text{kg}}{25\text{kg}}\right) \times 395.000$	3.792.000.000	4.171.200.000	4.582.000.000
Piutang Dagang	-	-	-
Total Arus Kas Masuk (in flow)	8.392.000.000	10.857.179.600	18.952.039.800
Arus Kas Keluar			
Aktivitas Investasi			
Pembelian Aset Tetap Baru	3.111.117.000	-	-
Tambahkan Persediaan	-	-	-
Biaya Penjualan (HPP, +10%-thn)	1.393.200.000	1.532.520.000	1.685.772.000
Aktivitas Operasi			
Biaya Sertifikasi (per-3 tahun)	163.000.000	-	-
Gaji dan Upah	860.400.000	860.400.000	860.400.000
Biaya Operasional Tetap (Penyusutan)	250.446.400	250.446.400	250.446.400
Biaya Umum Usaha/ Pabrik	508.897.000	508.897.000	508.897.000
Pajak Usaha (PPh Final, 0.5%)	18.960.000	20.856.000	22.910.000
Total Arus Kas Keluar (out flow)	6.306.020.400	3.173.119.400	3.328.425.400
Arus Kas (net flow)	2.085.979.600	7.684.060.200	15.623.614.400
Saldo Kas Operasi	6.685.979.600	14.370.039.800	29.993.654.200
Saldo Akhir Kas	6.685.979.600	14.370.039.800	29.993.654.200

Sumber: Data diolah Penulis

Lampiran 19 Proyeksi Laporan Laba Rugi UD. Ariesta Bali Tahun 2023-2027

Proyeksi Laporan Laba Rugi	2023	2024	2025	2026	2027
Total Pendapatan	3.792.000.000	4.171.200.000	4.582.000.000	5.040.200.000	5.530.000.000
Pendapatan dari Penjualan	3.792.000.000	4.171.200.000	4.582.000.000	5.040.200.000	5.530.000.000
Total Biaya	3.175.943.400	3.152.263.400	3.305.515.400	3.637.247.400	3.660.007.400
Biaya Sertifikasi	163.000.000	-	-	163.000.000	-
Biaya Penjualan (HPP)	1.393.200.000	1.532.520.000	1.685.772.000	1.854.504.000	2.040.264.000
Gaji dan Upah	860.400.000	860.400.000	860.400.000	860.400.000	860.400.000
Biaya Operasional Tetap (Penyusutan)	250.446.400	250.446.400	250.446.400	250.446.400	250.446.400
Biaya Umum Usaha/Pabrik	508.897.000	508.897.000	508.897.000	508.897.000	508.897.000
Laba Sebelum Pajak	616.056.600	1.018.936.600	1.276.484.600	1.402.952.600	1.869.992.600
Pajak	(18.960.000)	(20.856.000)	(22.910.000)	(25.201.000)	(27.650.000)
Laba Setelah Pajak	597.096.600	998.080.600	1.253.574.600	1.377.751.600	1.842.342.600
Depresiasi	250.446.400	250.446.400	250.446.400	250.446.400	250.446.400
Kas Masuk	847.543.000	1.248.527.000	1.504.021.000	1.628.198.000	2.092.789.000

Sumber: Data diolah Penulis

Lampiran 20 Proyeksi Laporan Neraca UD. Ariesta Bali Tahun 2023

Proyeksi Neraca 2023

AKTIVA		UTANG DAN MODAL	
Aktiva Lancar		Utang Usaha	-
Kas	95.683.000	Modal	4.600.000.000
Perlengkapan	4.500.000		
Beban dibayar dimuka	69.550.000		
Aset Lancar Lainnya	1.393.200.000		
	1.562.933.000	TOTAL	4.600.000.000
Aktiva Tetap			
Bangunan	2.628.000.000		
Peralatan	233.187.000		
Infrastruktur (instalasi)	145.880.000		
Alat Angkut	30.000.000		
	3.037.067.000		
TOTAL AKTIVA	4.600.000.000		

Sumber: Data diolah Penulis

Lampiran 21 Proyeksi Laporan Perubahan Modal UD. Ariesta Bali Tahun 2023

Proyeksi Neraca 2023

Modal Awal 2023		4.600.000.000
Laba Bersih	597.096.600	
Prive	<u>-</u>	
Penambahan Modal		<u>597.096.600</u>
Modal Akhir 2023		5.197.096.600

Sumber: Data diolah Penulis

Lampiran 22 PEDOMAN WAWANCARA ASPEK SOSIAL-EKONOMI

PEDOMAN WAWANCARA ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI UD. ARIESTA BALI

Hari dan tanggal :
Pukul :
Narasumber :
Status :
Tempat Wawancara :

TUJUAN WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang :
Dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya kegiatan bisnis UD. Ariesta Bali pada aspek sosial dan ekonomi.

PERTANYAAN

Aspek Sosial

1. Hasil apa yang akan (kemungkinan besar) terjadi dari kegiatan bisnis Ariesta Bali sebagai dampak pada aspek sosial?
2. Siapa yang mengalami perubahan tersebut?

Aspek Ekonomi

1. Hasil apa yang akan (kemungkinan besar) terjadi dari kegiatan bisnis Ariesta Bali sebagai dampak pada aspek ekonomi?
2. Siapa yang mengalami perubahan tersebut?

Lampiran 23 TRANSKRIP WAWANCARA ASPEK SOSIAL-EKONOMI

TRANSKRIP WAWANCARA ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI UD. ARIESTA BALI

Hari dan tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2022
Pukul : 11.15-11.20
Narasumber : Bapak Agus Herry Ariesta
Status : Pemilik UD. Ariesta Bali
Tempat Wawancara : Lokasi Pabrik dan Kantor UD.
Ariesta Bali di Mengwi, Bali

Aspek Sosial	
Peneliti	: Hasil apa yang akan (kemungkinan besar) terjadi dari kegiatan bisnis Ariesta Bali sebagai dampak pada aspek sosial?
Pemilik	: Sorry, jadi maksud pertanyaannya apa dampak sosial dari kegiatan bisnis ini ya? Betul seperti itu ya? Baik... tentunya kegiatan bisnis ini dapat mengurangi pengangguran ya, kenapa...karena bisnis ini akan menyerap jumlah tenaga kerja untuk bekerja di pabrik tepung, hal berikutnya adalah dengan adanya sejumlah masyarakat yang bekerja di pabrik, mereka pasti akan memiliki penghasilan... yang membawa mereka pada peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Saya rasa dua hal itu cukup menjadi alasan bahwa kegiatan bisnis ini dapat memberi dampak sosial.
Aspek Ekonomi	
Peneliti	: Hasil apa yang akan (kemungkinan besar) terjadi dari kegiatan bisnis Ariesta Bali sebagai dampak pada aspek ekonomi?
Pemilik	: Baik, tentu saja dampak pada aspek ekonomi ukurannya adalah meningkatnya tingkat pendapatan seseorang ya... pendapatan seseorang meningkat karena adanya penghasilan atau upah yang diterima. Dalam hal ini, sejumlah tenaga kerja yang nantinya bekerja di pabrik dan sejumlah petani yang terlibat aktif dalam pembudidayaan singkong organik sebagai mitra bisnis perusahaan akan mengalami dampak ekonominya, yaitu pendapatan rumah tangga mereka akan meningkat. Selain itu, lewat bisnis ini, perekonomian akan tumbuh disekitar lokasi pabrik, seperti contohnya warung-warung kecil disekitaran lokasi pabrik.
Peneliti	: Menurut anda, siapa saja yang mengalami dampak sosial dan ekonomi tersebut?
Pemilik	: Tentunya dalam hal ini masyarakat, baik yang bekerja di pabrik, para petani dan masyarakat lainnya disekitar pabrik.

Lampiran 24 Biaya Beban Penyusutan

Biaya Beban Penyusutan

Nama Mesin/Peralatan	Jumlah Harga (a)	Masa Pakai (b)	Jumlah Penyusutan (c = a / b)
1. Mesin/ Peralatan	-	-	Rp. 45.290.000
Mesin Cassava Chipper	Rp. 19.500.000	4 tahun	
Mesin Oven Pengering	Rp. 45.000.000	5 tahun	
Mesin Penepung Hammer Mill Listrik	Rp. 19.125.000	3 tahun	
Mesin Pengayak 80 mesh	Rp. 86.000.000	4 tahun	
Timbangan Digital	Rp. 2.400.000	4 tahun	
Keranjang Industri Serbaguna	Rp. 2.000.000	2 tahun	
Keranjang Industri Serbaguna	Rp. 1.300.000	2 tahun	
Kolam Terpal Kotak (3 x 4 x 0.5m)	Rp. 480.000	2 tahun	
Serokan Tirisan	Rp. 400.000	2 tahun	
Pisau Pengupas	Rp. 300.000	2 tahun	
Mesin Jahit Karung	Rp. 1.400.000	2 tahun	
2. Bangunan	Rp.3.600.000.000	20 tahun	Rp.180.000.000
3. Inventaris Kantor	Rp. 50.782.000	5 tahun	Rp 10.156.400
4. Alat angkut (Kendaraan Mobil)	Rp. 30.000.000	2 tahun	Rp. 15.000.000
Total Beban Penyusutan			Rp.250.446.400

Sumber: Data diolah Penulis

Lampiran 25 Dokumentasi kegiatan pra-produksi Ariesta Bali

